

ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ 2019 І ТЕХНІКИ № 1 (49)

У номері:

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Литвинко А.С. До питання хронології математики (перша половина ХХ ст.)3

РОЗВИТОК НАУКОВИХ І ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ

Анненкова Н.Г. Динаміка розвитку науково-технічного забезпечення виробництва металорізальних верстатів в Українській РСР у 1920-х – 1930-х роках ...15

ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ'ЯЗКИ

Федорова Л.Д. Золоті ворота в Києві як об'єкт громадської опіки в ХІХ – на початку ХХ ст.25

ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ

Фрадинський О.А. Ленд-ліз промислового обладнання в СРСР у 1941-45 роках.....37

Бурдак А.А. Роль Київської контрольної насінневої станції у становленні державного насінневого контролю45

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ ТА ІНЖЕНЕРИ

Константинов В.О., Салата С.А

Академік О.Я. Орлов – засновник і перший директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України50

НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО

Лунаренко Г.В. Трактор заводу «Луч» 1914 року – перший в світі трактор з гідравлічною навісною системою 56

Грушицька І.Б. Дослідження малих тіл Сонячної системи в Одеській астрономічній обсерваторії (60-80 рр. ХХ ст.) 62

ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

Никончук Д.О. Мотоцикл як пам'ятка техніки: конструкція, розвиток, визначення70

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Горькова А.О. Творчий шлях науковця.....77

Гріффен Л.О. Найбільша фортеця Європи..... 78

Підписано до друку 19.04.2019 р.

Формат 70×100/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 6,50. Обл.-друк. арк.7,33. Тираж 100 прим. Зам. № 1530.

УДК 51(091)

ДО ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

А.С. Литвинко, д.і.н., пров.н.с.

*(ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України»)*

У статті в межах періодизації історії математики як науки охарактеризовано ключові результати, події і факти у розвитку математики першої половини ХХ ст. які визначили її еволюцію, подальший розвиток і вплив на інші наукові та технічні напрями.

Ключові слова: *історія математики, періодизація, теорія множин, функціональний аналіз, теорія керуючих систем, комбінаторний аналіз, теорія графів, теорія оптимального управління, теорія диференціальних ігор.*

Згідно із запропонованою видатним математиком ХХ ст., фундатором сучасної теорії ймовірностей А.М. Колмогоровим періодизацією розвитку математичних знань [1], з початку ХХ ст. розпочався період сучасної математики, який характеризується систематичним вивченням можливих типів кількісних співвідношень, просторових форм і багатовимірних просторів. Ключовими напрямами математики на даному етапі стають теорія множин, функціональний аналіз, математична логіка, алгебра, теорія ймовірностей і топологія, які широко застосовуються для побудови математичних моделей явищ і технологічних процесів. До основних досягнень ХХ ст. належать створення математичної логіки як несуперечливої семантично повної формальної системи, розробка аксіоматичних теорій арифметики, теорії множин і алгебраїчних систем, формалізація поняття алгоритму та обчислюваної функції, арифметизація та формалізація таких важливих понять математики, як довідність та несуперечливість [1-6].

Ці досягнення сприяли усвідомленню та уточненню багатьох важливих математичних понять, перш за все

мови, синтаксису та семантики математичних теорій, що дало можливість сформуванню нового погляду на засади математики порівняно з попередніми етапами. Розвиток самої математики, а також математизація майже усіх сфер науки та техніки, проникнення математичних методів у численні сфери практичної діяльності та швидкий прогрес обчислювальної техніки привели до перерозподілу зусиль математиків усередині сформованих розділів математики, появи нових математичних дисциплін, а також автоматизації нових сфер людської діяльності. Наприклад, на основі задач теорії керуючих систем, комбінаторного аналізу, теорії графів і теорії кодування виникла дискретна математика. Пошуки найкращих режимів управління фізичними та механічними системами, що описуються системами диференціальних рівнянь, привели до створення математичної теорії оптимального управління, керування об'єктами в конфліктних ситуаціях – до виникнення та розвитку теорії диференціальних ігор.

Серед ключових результатів, подій і фактів у розвитку математики, які

визначили її еволюцію у першій половині ХХ ст., вкажемо на наступні.

1901 – Італійські математики Т.Леві-Чивіта та Г.Річчі-Курбастро завершили розробку тензорного числення – абсолютного диференціального числення. Це зробило можливим математичну формалізацію загальної теорії відносності.

1902-1912 – Побудовано теорію інтегральних рівнянь із симетричним ядром (німецький математик Д.Гільберт). При цьому введено низку понять, які започаткували сучасний функціональний аналіз, перш за все спектральну теорію лінійних операторів.

1903 – Британський філософ та математик Б.Рассел сформулював названий його ім'ям теоретико-множинний парадокс (антиномію), який демонструє протиріччя логічної системи Фреге – ранньої формалізації наївної теорії множин Г.Кантора. Цей парадокс був відкритий раніше, проте не опублікований Е.Цермело. З метою уникнути парадокса Б. Рассел розробив аксіоматичну теорію множин і зробив спробу звести математику до символічної логіки. У спільній з А. Уайтхедом тритомній монографії «Основи математики» (1910-1913) розвинув дедуктивно-аксіоматичну побудову логіки.

1904 – Французький математик А.Лебег ввів нові поняття міри множини та вимірної функції, що уможливило інтегрування надзвичайно широкого класу функцій. «Інтеграл Лебега», в основі якого лежить «міра Лебега», успішно використовується в теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей, математичній фізиці, теорії випадкових функцій, топології та у багатьох інших розділах прикладної математики.

1904 – Латвійський математик П.Боль сформулював і довів теорему, еквівалентну теоремі про нерухому точку, і описав застосування цієї теореми

до теорії диференціальних рівнянь, проте його результат не був помічений.

1904 – Голландський фізик і математик Х.Лоренц знайшов найбільш загальні перетворення просторових координат та часу події при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої (перетворення Лоренца), що стало важливим етапом при створення спеціальної теорії відносності.

1904 – Німецький вчений-механік Л.Прандтль у праці «Щодо руху рідини з достатньо малим тертям» розвинув теорію приграничного шару у аеродинаміці.

1904-1908 – Німецький математик Е.Цермело розробив загальну аксіоматику теорії множин і запропонував систему її аксіом. Довів, що будь-яка множина може бути цілком упорядкованою, при цьому використовував аксіому вибору (аксіома Цермело). Подальший розвиток ці ідеї знайшли у працях ізраїльського математика А.Френкеля та угорсько-американського математика Дж. фон Неймана.

1904-1910 – Німецький математик Д.Гільберт розвинув теорію інтегральних рівнянь із симетричним ядром, що заклало основи сучасної теорії лінійних операторів.

1905 – Французький математик, фізик і філософ А.Пуанкаре у праці «Лекції з небесної механіки» дослідив періодичність, стійкість та асимптотичність розв'язку задачі трьох тіл. Ввів методи малого параметра, нерухомих точок, інтегральних інваріантів, рівнянь у варіаціях, дослідив збіжність асимптотичних розкладів. Узагальнивши теорему Г.Брунса (1887), довів, що задача трьох тіл принципово неінтегрована, тобто її загальний розв'язок неможливо виразити через алгебраїчні чи однозначні трансцендентні функції координат і швидкостей тіла. Праці А.Пуанкаре з небесної механіки вважаються найзначнішим досягненням у

цій галузі після робіт І.Ньютона. Вони містять ідеї, які надалі стали базовими для математичної теорії хаосу та загальної теорії динамічних систем. Наприклад, в ергодичній теорії теорема Пуанкаре про повернення стверджує, що при відображенні простору на себе, яке зберігає міру, майже кожна точка повернеться у свій окіл. Наслідком є парадокс, що якщо у посудині, поділеній перегородкою на дві частини, одна з яких заповнена газом, а інша порожня, прийняти перегородку, то через певний час (проте дуже великий) всі молекули повернуться у початкову частину. Також у праці «Про динаміку електрона» (1905) вчений розвинув математичні наслідки постулату відносності (одночасно з А.Ейнштейном)

1905-1909 – Французький математик Е.Борель розвинув теоретико-множинний підхід у теорії ймовірностей: ввів у теорію ймовірностей поняття міри множин (1905) і зчисленної ймовірності (1909), сформулював і довів посиленний закон великих чисел (1909).

1907-1909 німецький математик Г.Мінковський запропонував так звану «геометродинаміку» – геометричне обґрунтування кінематики спеціальної теорії відносності, розвинувши теорію чотиривимірного псевдоевклідового простору, який об'єднує простір і час (простір Мінковського), та ввівши гіперболічне міровизначення, що зблизило цю теорію з геометрією Лобачевського. У моделі релятивістські ефекти набули наочного геометричного змісту (зміна довжини рухомих тіл і швидкості плину часу при переході від однієї інерціальної системи до іншої), оскільки простір і час являють собою не різні сутності, а взаємопов'язані виміри простору-часу – чотиривимірного світу подій. Були також введені поняття інваріантності відносно перетворень Лоренца та світової лінії, яка складається зі світових точок. 1907 р. незалежно

від А.Пуанкаре (1906) запропонував першу релятивістську теорію тяжіння. У роботі 1908 р. «Основні теорії електромагнітних процесів у рухомих тілах» вивів рівняння електромагнітного поля в будь-якій рухомій матерії, чим запропонував чотиривимірну інтерпретацію рівнянь Максвелла, де їх інваріантність є очевидною. 1909 р. вийшла монографія вченого «Простір і час», яка здійснила суттєвий вплив на формування теорії відносності та була високо оцінена А.Ейнштейном.

1908 – Голландський математик Л.Брауер, критикуючи чисто математичні доведення існування, що спираються на логічність принципу виключеного третього, який стверджує, що будь-яке твердження або істинне, або хибне, на основі конструктивної логіки розвинув філософський напрям інтуїціонізму в математиці. Незалежно від суті даного філософського напрямку, аналіз математичних доведень існування з точки зору конструктивної побудови тих об'єктів, існування яких доводиться, мав значну цінність.

1908 – Швейцарський фізик і математик В.Рітц створив «прямий» метод наближеного розв'язку задач варіаційного числення (метод Рітца), широко застосовний у теорій коливань, теорії пружності, будівельній механіці. Метод є розвитком методу Релея, іноді його називають методом Релея-Рітца. Розробив ідею обчислення частот безпосередньо з енергетичної умови, без розв'язку диференціального рівняння.

1909 - Голландський математик Л.Брауер довів для випадку $n=3$ відкрити латвійським математиком П.Болем теорему (1904) про наявність хоча б одної нерухомих точки функції за деяких умов (теорема Брауера про нерухому точку). Зокрема, будь-яке неперервне відображення замкненої кулі в себе в скінченновимірному евклідовому просторі має нерухому точку.

Просторовою аналогією теореми слугує наступний дослід. Якщо взяти прямокутну коробку та аркуш за розмірами її дна, то при зминанні паперу завжди буде його існувати хоча б одна точка, розташована над відповідною точкою дна. На основі теореми про нерухому точку 1912 Л.Брауер довів теорему про інваріантність області, яка стверджує, що образ неперервного ін'єкційного відображення Евклідова простору в себе відкритий.

1910 - Запропоновано концепцію простора, яка узагальнює евклідовий простір на нескінченновимірний випадок (гільбертів простір), найважливішим об'єктом дослідження якого є лінійні оператори (німецький математик Д.Гільберт). Це започаткувало функціональний аналіз у сучасному вигляді, а теорія знайшла широке застосування не тільки в математиці, а й у квантовій механіці та кінетичній теорії газів.

1910 - Французький математик А. Лебег розробив теорію функцій множини. Ці та інші праці вченого дають підстави вважати його одним із засновників сучасної теорії функцій дійсної змінної.

1910-1923 – Німецький математик Ф.Клейн і німецький математик й фізик-теоретик А.Зоммерфельд написали чотири томну працю «Математична теорія дзиги», де провели аналіз математичної теорії руху вільної дзиги з урахуванням опору повітря, введення кватерніонів (так званих параметрів Келі-Клейна) та явного інтегрування за їх допомогою рівнянь руху у випадках Ейлера та Лагранжа.

1911 – Німецький математик Л.Бибербах під час досліджень кристалографічних груп розв'язав 18 проблему Гільберта.

1911 – Доведено, що неможливо одержати закон випромінювання Планка без застосування гіпотези квантів, чим було спростовано надію зберегти

класичну теорію (французький математик, фізик і філософ А.Пуанкаре, стаття «Про теорію квантів»).

1911-1913 – Голландський математик Л.Брауер встановив ряд важливих понять і результатів в галузі топології. Серед них поняття симпліціальної апроксимації і ступеня неперервного відображення; поняття гомотопічної класифікації відображень; теорема про гомотопічну еквівалентність двох відображень (сфери на себе), що мають один і той ж ступінь; теорема про інваріантність числа вимірювань та інваріантність внутрішніх точок (при топологічному відображенні множини, що лежить в n -вимірному просторі, в цей же простір); теорема про нерухому точку, n -вимірна теорема Жордана. Виходячи з ідей А. Пуанкаре, дав строге топологічно інваріантне поняття розмірності (1913) та довів, що для евклідових просторів ця розмірність співпадає зі звичайною. Розробив основи комбінаторної топології полієдрів, довів теорему Жордана для випадку n -вимірного сферичного простору, що лежить у $n+1$ -вимірному евклідовому просторі. Ці результати і методи, а також знайдені для них докази, здійснили значний вплив на розвиток топології у 20-30 рр. ХХ ст.

1912 – Французький вчений А. Пуанкаре ввів поняття розмірності континууму, чим здійснив важливий крок порівняно з класичними поняттями розмірності – від точок, ліній та площин до множин і континуумів, до топології. Він показав, що топологічна розмірність множини при певних трансформаціях (згортання, стиснення, згинання) не зберігається, при тому, що міра множини залишається незмінною. Дану ідею А.Пуанкаре розробляли німецький математик Ф. Хаусдорф (1919) та англійський математик українського походження А.С. Безикович (1924).

1913 – Австрійський математик І.Радон ввів нове визначення інтегралу, яке узагальнювало інтеграл Лебега та інтеграл Стілтєса (інтеграл Лебега-Стілтєса), визначив також поняття міри.

1913 – Американський математик Дж.Біркгоф довів останню геометричну теорему Пуанкаре (1912), яка грає значущу роль у теорії динамічних систем. Теорема стверджує наявність як мінімум двох нерухомих точок у будь-якого перетворення плаского кільця, яке обертає граничні кола у протилежних напрямках і при цьому зберігає площину. Доведення Біркгофа було уточнене американськими математиками М.Брауном та В.Ньюманом (1977).

1914 – німецький математик Ф. Хаусдорф опублікував працю «Основи теорії множин», де запропонував чотири аксіоми, три з яких характеризують загальні топологічні простори, а четверта – аксіома віддільності. Простори Хаусдорфа (Хаусдорфові простори) мали задовольняти всім чотирьом аксіомам. Для визначення структури Хаусдорфового топологічного простору на множині нині використовується термін «Хаусдорфова топологія». Завдяки працям Ф.Хаусдорфа, зокрема його теорії топологічних Хаусдорфових просторів, вчений став засновником нових наукових напрямів – загальної топології та загальної теорії метричних просторів, які є центральними в сучасній математиці.

1914 – Французький математик М.Фреше дав визначення неперервності функціоналу, його диференційовності та диференціалу від нього. Ці праці лягли в основу формування та розбудови функціонального аналізу.

1914 – Французький математик Е.Картан дав визначення всіх простих алгебр. Створив теорію структури всіх скінченних і неперервних груп та теорію узагальнених просторів.

Ввів простори, у яких група перетворень діє тільки локально у нескінченно-малому околі.

1915-1915 – О.Шмідт дослідив абстрактну теорію груп.

1915 – Американський математик Дж.Александр довів топологічну інваріантність чисел Беллті та коефіцієнтів скруту, введених А.Пуанкаре, дослідив питання про нерухомі точки при неперервних відображеннях поверхонь та визначив важливий частинний випадок формули Лефшеця-Хопфа для алгебраїчної кількості нерухомих точок при нерухомому відображенні поліедра, встановив зв'язок між гомологічними властивостями взаємно доповнених підмножин топологічного простору, що дозволяє визначати гомологічні властивості множини деякими властивостями його доповнення. Сформулював закон подвійності для найбільш простого випадку поліедрів у n -вимірному просторі.

1916 – Німецький математик Л.Бібербах сформулював так звану гіпотезу Бібербаха, давши необхідні умови на ряд Тейлора голоморфної функції, ін'єктивної у відкритому диску комплексній площині. Ця гіпотеза 1984 була доведена Л. де Браннжем.

1917 – У монографії французького математика Е.Бореля «Лекції про однозначні моногенні функції комплексного змінного» було завершено цикл його праць стосовно взаємозв'язку понять моногенності та аналітичності. Було введено поняття борелівської функції (В-функції) та виділено клас В-множин, здійснено значний внесок у теорію розбіжних рядів.

1917-1918 – Італійський математик Т. Леві-Чівіта незалежно від Г.Гессенберга запропонував ідеї паралельного переносу вектора, викривленого простору та паралелізму у викривлених просторах.

1918 – Голландський математик Я.Схоутен і німецько-американський математик Г.Вейль незалежно один від одного узагальнили поняття Ріманова простору на випадок простору афінної та конформної зв'язності. Поняття афінної зв'язності, яке відіграє ключову роль у диференціальній геометрії та фізиці, ввів Г.Вейль. Цього ж року він поставив задачу реалізації у тривимірному евклідовому просторі регулярної метрики додатної кривизни, заданої на сфері, а також за допомогою методів теорії груп одержав низку результатів з теорії атомних спектрів.

1919 – Англійські математики Г.Харді та Дж.Літлвуд застосували математичний аналіз до теорії чисел і розв'язали проблему Варінга стосовно представлення числа як суми кубів і четвертих степенів.

1908-1919 – Німецький математик А.Нетер розвинула теорію інваріантів і числових полів. Її теорема про диференціальні інваріанти у варіаційному численні (теорема Нетер, 1918) стала однією з важливих математичних теорем, які використовуються в сучасній фізиці.

1920-1926 - Німецький математик А.Нетер заклала основи абстрактної алгебри як самостійного напрямку алгебри. У праці «Теорія ідеалів у кільцях» (1921) А.Нетер розробила теорію ідеалів комутативних кілець, придатну для широкого спектру застосувань, та знайшла спосіб застосування умови обриву зростаючих ланцюгів. Нині об'єкти, що задовольняють цій умові, називають нетеровими на її честь.

1921 – Німецький математик та інженер Г.Альт розпочав дослідження в галузі геометричних методів синтезу механізмів, а саме поширив метод синтезу шарнірних механізмів по Бурместеру на чотири та п'ять заданих положень і показав, що задача синтезу шарнірного чотириланкового механізму по п'яти положеннях може мати до

трьох розв'язків. Наприкінці 20-х рр. XX ст. вчений розробив синтез кривошипно-шатунних механізмів.

1921-1922 – Французький математик А. Лебег сформулював теорему інваріантності, обернену до теореми Брауера.

1821-1928 – Французький математик Е.Борель опублікував основоположні праці з теорії ігор.

1922 – Французький математик Е.Картан запропонував концепцію просторів із абсолютним паралелізмом, простору без кривизни, яку А.Ейнштейн, не будучи знайомий із працями Ж.Адамара, перевідкрив 1928.

1922 – Німецький математик А.Гурвіц у двотомній монографії «Лекції із загальної теорії аналітичних і еліптичних функцій» одним з перших дослідив ріманові багатовиди та їх застосування до теорії алгебраїчних кривих. Розв'язав ізопериметричну проблему та дав алгебраїчний критерій стійкості систем у теорії автоматичного керування. Його ім'ям названі числа Гурвіца в теорії ріманових поверхонь, які відповідають кількості класів еквівалентності розгалужених накриттів сфери Рімана.

1922 – Польський математик С.Банах розробив поняття повного нормованого векторного простору (простір Банаха). Застосування аксіоматичного методу дало вченому можливість поєднати різні тлумачення властивостей функціонала та сформулювати достатньо загальні фундаментальні теореми щодо властивостей лінійних операторів і розвинути теорію алгебр Банаха, пов'язану з поняттям Банахова простору.

1922 – Французький математик Ж.Адамар одержав важливі результати стосовно задачі Коші для гіперболічних рівнянь, які здійснили значний вплив на становлення та розвиток функціонального аналізу та на створення

функціонального підходу до задач математичної фізики (поняття коректності при постановці крайової задачі.)

1922 - Л.Тонеллі побудував нову теорію варіаційного числення, виходячи з ідей функціонального аналізу. У праці «Основи варіаційного числення» (1922-1924) розглянув предмет з точки зору функціоналів з метою заміни теорем існування для диференціальних рівнянь теоремами існування для мінімізаційних криволінійних інтегралів.

1922 – Польський математик С.Банах та італійський математик Р.Каччополі незалежно довели теорему про існування нерухомої точки при перетворенні систем, яка включала у загальному вигляді різні випадки теорем про збіжність методу послідовних наближень.

1922 – Норвезький математик Т.Сколем формалізував класичну систему аксіом теорії множин (система Цермело).

1922-1930 – Німецький математик Д. Гільберт провів дослідження логічних засад математики та запропонував її повну формалізацію з наступним доведенням відсутності суперечливості. Він також створив метаматематику та визначив вимоги до ідеальної математичної теорії: несуперечливість, повнота та незалежність аксіом; розробив логічну теорію доведень, за допомогою якої несуперечливість математики зводилась до доведення несуперечливості арифметики, при цьому використовувались загальноновизнані логічні підходи (логіка першого порядку). Хоча дві теореми К.Гьоделя 1930 виявили проблеми запропонованого Д. Гільбертом підходу, проте подальша розбудова математичної логіки та теорії доведень відбувалася значною мірою за окресленими ним напрямками. Концепція викладена у двотомнику «Засади математики» Д.Гільберта та П. Бернайса (1934, 1939), де визнано необхідність

розширити список допустимих логічних засобів, зокрема за рахунок трансфінітних інваріантів.

1923 – Норвезький математик Т.Сколем сформулював теорему про характеристику автоморфізму простих алгебр (теорема Сколема-Нетер) – фундаментальний результат у теорії центральних простих алгебр.

1923 – Австрійський математик К.Менгер дав визначення кривої як одновимірного континууму.

1923 – Італійський математик Ф.Трикомі сформулював та дослідив коректні задачі для лінійних рівнянь другого порядку у частинних похідних змішаного типу. Одне з таких рівнянь змішаного типу, важливе для надзвукової аеродинаміки, було названо на його честь (рівняння Трикомі). Вчений дав постановку та розв'язок важливої крайової задачі для цього рівняння, а також розвинув об'ємний математичний апарат, що дозволяє дослідити численні крайові задачі. У цій же монографії вчений вперше розглянув крайову задачу для сингулярного інтегрального рівняння.

1923 – Американський математик Н.Вінер ввів ймовірнісну міру у функціональний простір, створивши тим самим повну теорію випадкових процесів.

1923-1924 – Французький математик Е.Картан побудував геометрію просторів зі зв'язністю довільної групи, поєднавши геометрію поверхонь із теорією груп.

1924 – Німецько-американський математик А.Вейль розробив теорію представлень груп перетворень.

1924 – Американський математик Н.Вінер опублікував дослідження з теорії потенціалу, зокрема сформулював критерій, який носить його ім'я (критерій Вінера).

1924 – Німецькі математики Р.Курант та Д.Гільберт опублікували

працю «Методи математичної фізики», де виклали розробку та систематизацію теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними.

1924 – 1926 – Данський математик Х.Бор, досліджуючи теорію рядів Дирихле, побудував теорію майже періодичних функцій. В цій галузі його ім'я носять рівномірні майже періодичні функції.

1925 – Американський математик Дж. фон Нейман сформулював математичну теорію множин.

1925 – Німецький фізик-теоретик В.Гейзенберг розробив теорію нескінченних матриць, покладену ним в основу створення квантової механіки.

1925-1926 – Італійський математик В.Вольтерра та американський математик А.Лотки незалежно запропонували систему рівнянь для екосистеми «хижак-жертва» (модель Лотки-Вольтерри).

1926 – Німецький математик С.Лефшец та німецько-швейцарський математик Г.Хопф розпочали дослідження теорії топологічних неперервних відображень та створили загальну теорію перетину циклів у багатовимірних просторах. С.Лефшецу належить також визначення алгебраїчної кількості нерухомих точок алгебраїчного відображення. Г.Хопф довів теорему про алгебраїчну кількість нерухомих точок при відображенні поліедра на себе.

1926 – Німецький математик Е.Артін довів у теорії алгебраїчних чисел закон взаємності, що здійснило докорінну перебудову теорії полів класів та сприяло формуванню сучасної аксіоматичної алгебри. Його ім'я носять математичні терміни артінов модуль, артінове кільце, артінова група.

1926-1927 – Німецький математик О.Шрайер дав визначення топологічної групи.

1927 – Німецько-американський математик Г.Вейль дослідив значення теорії груп для розвитку квантової механіки, засноване на глибокій ідеї симетрії у фізиці.

1927 – Німецький математик С.Лефшец довів теорему дуальності в алгебраїчній топології, яка містила твердження про дуальність між гомологіями та когомологіями.

1927-1929 – Американський математик Дж. фон Нейман та незалежно від нього угорський математик Ф.Рис побудували теорію спектральних розкладень лінійних операторів: Дж. фон Нейман створив спектральну теорію необмежених лінійних операторів у гільбертовому просторі, Ф.Рис довів теорему, що лягла в основу спектральної теорії компактних операторів (теорема Риса).

1927-1931 – Дано повний розв'язок задачі в галузі варіаційного числення стосовно існування обмеженою заданою тривимірною кривою поверхні мінімальної площі (проблема Плато) (американський математик Дж. Дуглас незалежно від угорського та американського математика Т. Радо). Дана проблема у 1760 була сформульована Л.Ейлером і Ж.Лагранжем, та досліджувалась Б.Ріманом, К.Вейерштрасом і Г.Шварцем. Дж. Дуглас також показав, що загальну проблему математичного знаходження поверхонь можна вирішити, уточнивши класичне варіаційне числення, та дослідив поверхні, сформовані кількома окремими кривими й складними типами топологічних поверхонь. За ці праці Дж. Дугласа 1936 р. було нагороджено премією Філдса.

1928 – вийшла праця німецького математика Р.Куранта, німецько-американського математика К.Фрідрікса та американського математика Г.Леві «Про різниці рівняння математичної фізики», присвячена застосуванню методу скінченних різниць до вивчення рівнянь із частинними похідними, яка зіграла важливу роль у розвитку теорії рівнянь з частинними похідними, наближених методів розв'язання задач у теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики, числового аналізу та обчислювальної математики.

1928 – Американські математики Дж. фон Нейман та О.Моргенштерн розвинули напрям теорії ймовірності, пов'язаний з теорією ігор, її застосуванням у економіці та соціальних науках. Їх спільна праця «Теорія ігор та економічної поведінки» вийшла 1944.

1929 – Польські математики С.Банах і К.Куратовський, виходячи з гіпотези континууму, довели, що єдиної міри немає. Цей результат ініціював серію досліджень із розробки загальної проблеми міри. Зокрема, Банахів простів включає Гільбертів простір як частинний випадок, проте не виключає всіх можливих функціональних просторів, стаючи, таким чином, вихідним для подальшої розробки проблеми.

1930 – Австрійський логік, математик і філософ науки К. Гьодель сформулював і довів дві теореми математичної логіки про неповноту (опубліковано 1931), які здійснили потужний вплив на розвиток основ математики, оскільки виявили принципи обмеження формальної арифметики, і як наслідок, будь-якої формальної системи, в якій можливо визначити основні арифметичні поняття: натуральні числа, 0, 1, додавання та множення. Таким чином, будь-яка аксіоматична теорія з досить розвиненим апаратом, придатним для визначення натуральних чисел і операцій додавання та множення, є неповною або суперечливою. Неповнота означає наявність висловлювань, які не можна ні довести, ні спростувати, виходячи з аксіом цієї теорії. Суперечливість – можливість довести будь-яке висловлювання як справжнє, так і хибне. Перша теорема стверджує, що, якщо формальна арифметика є несуперечливою, то в ній існує невивідна і неспростовна формула. Друга теорема стверджує, що якщо формальна арифметика є несуперечливою, то в ній є невивідною деяка формула, яка змістовно стверджує несуперечливість цієї арифметики. Доведені теореми мають широкі наслідки як для математики, так і для філософії, зокрема, для онтології та філософії науки. Ці

теореми мають безпосередній стосунок до другої проблеми зі знаменитого списку Гільберта.

1930 – Американський математик М.Стоун довів теорему про групи унітарних операторів у гільбертовому просторі - важливий результат функціонального аналізу, який стверджує, що будь-яка сильно неперервна однопараметрична група унітарних операторів представляється через деякий самоспряжений оператор. Вірно також обернене твердження: за допомогою уявлення Стоуна можна поставити у відповідність сильно неперервну однопараметричну групу унітарних операторів. Теорема мала важливе значення для становлення квантової механіки, а також стала поштовхом до створення теорії Купмана-фон Неймана.

1931 – Голандський математик Б.Ван-дер-Варден опублікував монографію «Сучасна алгебра» - перше систематичне викладення ідей сучасної алгебри. Було запропоновано класифікацію алгебр, з'ясована їх сутність і внутрішні взаємозв'язки, засновані на абстрактному наближенні. У подальшому вченим було застосовано апарат алгебри до строгого обґрунтування алгебраїчної геометрії, а також використано методи теорії груп для задач топології та теоретичної фізики.

1931 – Італійський математик В.Вольтерра розробив математичну теорію боротьби видів за існування та демографічної динаміки, застосувавши методи теорії ймовірностей до питань біології та розвиваючи праці бельгійського математика П.Ферхюльста з моделювання чисельності населення. Раніше незалежно від американського математика А.Лотки запропонував систему рівнянь для екосистеми «хижак-жертва» (модель Лотки-Вольтерри, 1925-1926).

1932 – Американський математик Е.Мур розробив засади точкової теорії множин.

1932 – Австрійський математик Г.Ган встановив зв'язок функцій дійсної змінної та загальної топології.

1932 – Чеський математик Е.Чех розвинув загальну теорію гомологічних інваріантів- одного з основних понять алгебраїчної топології. На міжнародному математичному конгресі у Цюріху 1932 він представив визначення вищих гомотопічних груп сфери, які є інваріантами топологічних просторів (в подальшому перевідкриті польсько-американським математиком В.Гурвичем). Цього ж року ввів визначення когомологій Александра-Чеха та зворотної границі.

1932 – Німецький математик та інженер Г.Альт розробив синтез багатоланкових механізмів та заклав основи динамічного синтезу механізмів.

1932 – Американський математик Н.Вінер сформулював проблему спектрального синтезу. Визначив багатократні інтеграли та показав їх необхідність при вивченні нелінійних випадкових процесів.

1933 – Італійський математик Ф.Севері розробив засади алгебраїчної геометрії.

1933 – А.Колмогоров розробив аксіоматику теорії ймовірностей на основі теоретико-множинних уявлень та заклав основи теорії марковських випадкових процесів з неперервним часом.

1933 – Французький математик Ж.Жиро створив основи теорії псевдодиференціальних операторів, дослідив еліптичні оператори та відповідні граничні задачі.

1934 – О.Гельфонд і німецький математик Т.Шнайдер незалежно розв'язали сьому проблему Гільберта. Основою стала доведена цього ж року обома математиками теорема в теорії чисел, яка встановлює трансцендентність великого класу чисел, даючи тим самим позитивний розв'язок сьомої проблеми Гільберта (теорема Гельфонда-Шнайдера).

1934 – Німецький математик В.Флюгге дав математичну теорію рівноваги калівань і стійкості тонких оболонок.

1934 – Американський математик Г.Морс розвинув новий напрям у варіаційному численні. Дав теорію, яка пов'язує алгебро-топологічні властивості багатовидів і поведінку гладких функцій на ньому у критичних точках. Даний результат став одним з перших застосувань методів диференціальної топології в аналізі.

1935 – Американський математик Ц.Цорн сформулював лему, яка стверджує, що частково впорядкована множина, в якій будь-якій ланцюг має верхню границю, містить максимальний елемент (лема Цорна). Поряд з теоремою Цермело та принципом максимуму Хаусдорфа лема Цорна є еквівалентною аксіомі вибору та стала широко вживаним інструментом теорії множин. Подекуди даний результат згадується під назвою леми Цорна-Куратовського, оскільки польський математик К.Куратовський сформулював близьке твердження раніше.

1935 – Досліджено накривні поверхні, пов'язані з рімановими поверхнями зворотних функцій цілих та мероморфних функцій, що інтерпретувало теорему Р.Неванлінна як геометричні властивості накривних поверхонь, а також введено термін «квaziформні відображення» (фінський та американський математик Л. Альфорс). Ці результати започаткували новий напрям комплексного аналізу – метричну топологію, та були відзначені 1936 р. премією Філдса.

1935 – німецький математик і логік Г. Генцен сформулював основну теорему теорії доведень і ввів у символічну логіку та предикатну логіку математичний символ \forall для квантора загальності – умови, яка вірна для всіх визначених елементів.

1935 – Американський математик Дж. фон Нейман розробив теорію повноти лінійних топологічних просторів.

1936 – німецький математик і логік Г. Генцен за допомогою трансфінітної індукції довів несуперечливість

арифметики, для чого ввів до логіки першого порядку додаткову аксіому (бескванторну трансфінітну індукцію). Цим було завершено виконання програми Д. Гільберта з формалізації основ математики.

1936 – Американський математик М. Стоун довів теорему представлення для булевих алгебр, яка стверджує, що кожна булева алгебра ізоморфна деякому полю множин. Ця теорема стала вихідною точкою для вивчення спектральної теорії операторів на гільбертовому просторі.

1937 – Чеський математик Е. Чех та американський математик М. Стоун незалежно описали конструкцію максимальної компактифікації цілком регулярного топологічного простору (компактифікація Стоуна-Чеха).

1937 – Українські математики Н. М. Крилов і М. М. Боголюбов опублікували монографію «Вступ до нелінійної механіки», де було дано систематичне викладення асимптотичних методів теорії нелінійних коливань.

1937 – американський математик М. Стоун узагальнив теорему К. Вейерштраса щодо можливості рівномірно наблизити неперервні на відрітку дійсної прямої числа послідовністю многочленів (1885), довівши можливість представлення будь-якої неперервної функції на хаусдорфовому компактi границею послідовності неперервних функцій особливого класу, яка рівномірно сходиться -алгебри Стоуна (Теорема Вейерштраса-Стоуна).

1937 – В Інституті ім. Е. Картана в Нансі відбувається становлення групи французьких математиків під псевдонімом Никола Бурбакі. Починається розвиток її дослідницької програми, відмінної від традиційного викладення основ математики. Підхід Бурбакі спирається на ідею Д. Гільберта про виявлення логіки генезису окремих напрямів математики, вимагає строгого дотримання аксіоматичного підходу та розробки спеціальної термінології. Група будувала математику, виходячи

з поступового ускладнення структур і вперше систематично виклала ряд математичних питань. Серед засновників Бурбакі були А. Картан, Ж. Дьедонне, А. Вейль, Ж. Дельсарт, К. Шевалле.

1937–1954 – Швейцарський математик П. Бернайс розробив власну аксіоматику теорії множин, яка є розширенням канонічної теорії Цермело – Френкеля з аксіомою вибору (аксіоматика фон Неймана — Бернайса — Гьоделя). Вважаючи, що структура математика може бути об'єднана як єдине ціле, намагався представити теорію множин на аксіоматичній основі, щоб запобігти парадоксам. Модифікував систему аксіом фон Неймана, щоб включити результати Цермело, сформулював принцип залежного вибору, форму аксіоми вибору, незалежно вивчену Тарським пізніше, використовував теоретико-числові моделі для доведення незалежності своїх аксіом. Ці результати було узагальнено вчнем 1958 у монографії «Аксіоматична теорія множин».

1938 – Американський математик А. Хіллі дослідив напівгрупи перетворень, що діють у гільбертовому просторі.

1939 – **1941** – А. Колмогоров розв'язав задачу щодо екстраполяції та інтерполяції стаціонарних процесів, з'ясував зв'язок між теорією випадкових процесів і теорію гільбертових просторів, сформулював у термінах функціонального аналізу низку задач теорії випадкових процесів.

1940 – Французький математик Ж. Жиро дослідив фігури рівноваги рідини з твердим ядром, що обертається.

1941 – Французький математик А. Картан працював над розвитком теорії потенціалу та ввів поняття топологічних груп.

1945 – Австрійський математик і механік українського походження Р. фон Мізес дав посилене формулювання принципу Сен-Венана, ввів у використання інтеграл Стілтьєса та впе-

рше показав значення теорії ланцюгів Маркова для фізики.

1945–1950 – Французький математик Ж.Лере працював над переглядом основ топології. Основні праці вченого в цій галузі одержані шляхом поширення функціональних рівнянь і їх перетворень на топологічний простір, який належить до просторів Банаха.

1946 – Французький математик К.Шевалле опублікував монографію «Теорія груп Лі».

1947 – Французький математик А.Вейль, один з основоположників алгебраїчної геометрії (1946), висловив припущення про існування теорії когомологій, для яких була б справедлива формула Лефшиця. 1948 розвинув

теорію алгебраїчних кривих та абелевих багатовидів.

1948 – Американський математик А.Хіллі у монографії «Функціональний аналіз та напівгрупи» розвинув аналітичну теорію напівгруп.

1950 – Американські математики А.Тарський, А.Робінсон і Л.Хенкін незалежно один від одного розробили теорію моделей.

Аналіз та узагальнення цих та інших подій і фактів з історії світової математики дозволить використати закладені в них ідеї у подальших дослідженнях, їх впровадженні у практичну діяльність, а також окреслити перспективи розвитку математичного природознавства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. – М.: Наука, 1991. – 224 с.
2. Боголюбов А. Н. Математики и механики: Биографический справочник. — К.: Наук. думка, 1983. – 639 с.
3. Александров П. С. Комбинаторная топология. - М. - Л.: ГИТТЛ, 1947. - 672 с.
4. Вейль Г. О философии математики. Сб. работ, пер. с нем., М. - Л.: ГТТИ, 1934. – 128 с.
5. Вейль Г. Давид Гильберт и его математическое творчество // Математическое мышление. — М.: Наука, 1989. — С. 214-256.
6. Делоне Б. Н. Герман Минковский // Успехи матем. наук. - 1936, № 2. – С.32–38.

Литвинко А.С. К вопросу хронологии математики (первая половина XX ст.). В статье в рамках периодизации истории математики как науки охарактеризованы ключевые результаты, события и факты в развитии математики первой половины XX в. которые определили ее эволюцию, дальнейшее развитие и влияние на многочисленные научные и технические направления.

Ключевые слова: история математики, периодизация, теория множеств, функциональный анализ, теория управляющих систем, комбинаторный анализ, теория графов, теория оптимального управления, теория дифференциальных игр.

Lytvynko A.S. On the question of the chronology of mathematics (first half of the twentieth century). The article describes the key results, events and facts in the development of mathematics in the first half of the twentieth century within the periodization of the history of mathematics as a science. which determined its evolution, further development and impact on other scientific and technical directions.

Key words: history of mathematics, periodization, set theory, functional analysis, theory of control systems, combinatorial analysis, graph theory, theory of optimal control, differential games theory.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У 1920-х – 1930-х РОКАХ

Анненкова Н. Г., канд. іст. наук, доц.
(Державна наукова бібліотека УААН)

У даній публікації простежено зміни в науково-технічному забезпеченні українського верстатобудування в період відновлення та наступного прискорення індустріалізації республіканської промисловості. У вказаному контексті аналізу було піддано інформаційну, кадрову, організаційну та матеріально-технічну складові всього комплексу заходів, спрямованих на управління науково-технічним розвитком галузі. Встановлено, що, не зважаючи на значний прогрес, досягнутий протягом досліджуваного періоду в підготовці фахівців та формуванні дослідно-експериментальної бази, набуття організаційної форми, яка дозволяла б ефективно використовувати перші два фактори, не вдалося. В результаті в обраних хронологічних межах не відбулося переходу українського верстатобудівного комплексу на самодостатнє науково-технічне забезпечення. Це знайшло своє відображення в превалюванні у застосованих в процесах розробки та виготовлення металорізальних верстатів запозичених профільних зарубіжних знань над власне виробленою відповідною науково-технічною інформацією.

Ключові слова: науково-технічне забезпечення, індустріалізація, металорізальні верстати, верстатобудування, машинобудування, конструкції, технології, виробництво.

Науково-технічне забезпечення виробничих процесів грає одну з основоположних ролей у досягненні ефективності роботи як окремих підприємств, так і промислових галузей у цілому. Указана ефективність досягається, здебільшого, завдяки підвищенню конкурентоспроможності виробів через конструкційне надання їм найкращих споживчих властивостей та скороченню ресурсних витрат на виготовлення продукції шляхом оптимізації технологічних процесів. Отже, чим більшого розвитку досягає науково-технічне забезпечення, тим вище ефективність роботи промисловості. Даний момент вимагає ретельного ставлення до питання організації відповідної складової науково-технічного потенціалу останньої, особливо в тих галузях, чий рівень розвитку на певних етапах науково-технічного прогресу стає визначальним щодо їх успішного проходження. Сьогоднішня проблема ство-

рення дієвого галузевого науково-технічного забезпечення почасти може вирішуватися завдяки вивченню того досвіду, що нагромадився внаслідок аналогічних заходів попередніх поколінь, що потребує профільних історичних досліджень.

У період формування індустріального укладу промисловості, що мав під собою суцільну машинізацію виробничих процесів, верстатобудування ставало ключовою галуззю щодо вдалого здійснення цього переходу від домінування ручної праці. Будучи засобами виробництва машин та механізмів, в умовах тотального превалювання різання в технологіях обробки металів, металорізальні верстати своїми технічними та якісними характеристиками, кількістю та номенклатурою, доступністю в придбанні та зручністю в експлуатації визначали можливий рівень машинізації виробничих процесів в усьому промисловому секторі еко-

номіки. Але спроможність створювати верстатне устаткування на підставі пред'явлених індустріалізацією вимог отримувалась, насамперед, завдяки широкому запровадженню наукових досягнень з його проектування та виготовлення, тобто – через зміцнення науково-технічного забезпечення верстатобудівного виробництва. Отже, вивчення стану з формуванням науково-технічного забезпечення українського верстатобудування на етапі інтенсифікації процесу індустріалізації республіканської промисловості в 1920-х – 1930-х роках дозволяє не лише кількісно збагатити відповідний методологічний інструментарій. На підставі аналізу результатів роботи галузі на створення необхідного у вказаних умовах обладнання, ми отримуємо уяву про ефективність методів, що склали згаданий інструментарій протягом досліджуваного періоду.

З огляду на сьогоденний не найкращий стан науково-технічного потенціалу української промисловості, історичні праці, спрямовані на вивчення вітчизняного досвіду з його формування та зміцнення є доволі актуальними. Тим більше даний момент стосується верстатобудування як основної галузі з продукування засобів виробництва для машинобудівного комплексу в цілому.

Метою даного дослідження є встановлення динаміки розвитку науково-технічного забезпечення українського верстатобудування в контексті необхідності зміцнення матеріально-технічної бази вітчизняного машинобудування на етапі прискорення індустріалізаційних процесів. Для досягнення поставленої мети слід виконати завдання із виявлення форм і методів застосованого науково-технічного забезпечення протягом досліджуваного періоду та визначення їх впливу на здатність галузі задовольняти відповідні потреби машинобудівного комплексу в світлі надаваних активною індустріалізацією вимог. Однак під час аналізу історіографічного матеріалу стосовно розвитку українського верстато-

будування або машинобудівної сфери республіки, або промисловості УСРР у цілому впродовж обраного хронологічного відтинку будь-яких відомостей щодо предмету дослідження не виявлено. Вказаний момент додатково актуалізує запропоновану історичну розвідку, результати якої доповнять історичні знання щодо ходи науково-технічного прогресу на українських теренах.

Під час I Світової війни верстатобудування в українських губерніях Російської імперії зазнало значного розвитку, що обумовлювалося необхідністю термінового збільшення обсягів виробництва військової техніки. Припинене у зв'язку з кризою початку 1900-х років виготовлення верстатів як одного з основних видів продукції було відновлено, наприклад, на Харківському заводі Російського паровозобудівного та механічного товариства, Новоросійському чавуноливарному і механічному заводі в Одесі, заводі Гретеера і Криванека в Києві. Також як один з основних видів виробництва верстатобудування було освоєно на дослідно-навчальному заводі Одеського ремісничого училища Єврейського товариства «Труд». Окрім того, у 1915 р. у Лубнах був організований верстатобудівний завод «Фенікс», а в Харків евакуйовано з Варшави найсучасніше в Російській імперії верстатобудівне підприємство – завод «Герлях і Пульст». Одночасно десятки машинобудівних заводів по всій Україні час від часу виготовляли металорізальні верстати як для власних потреб, так і за разовими замовленнями [1, арк. 2; с. 187].

Між тим слід зауважити, що повноцінне науково-технічне забезпечення виробництва верстатів у період I Світової війни здійснювалося лише на заводі «Герлях і Пульст». Конструкторське бюро (КБ) підприємства на чолі з Я. Піотровським при проектуванні верстатів здебільшого спиралось на найкращі американські та німецькі прототипи, але в окремих випадках ним провадився й повний цикл науко-

во-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), що завершувався створенням зразків найвищого світового науково-технічного рівня. Впровадження спроектованих верстатів у виробництво здійснювалося як працівниками КБ, так і цеховими технологамі після ретельної, проте швидкої технологічної підготовки за стандартами американського верстатобудування. Інший верстатзавод – «Фенікс» являв з себе філію однойменного підприємства в Петрограді. Тому вся проектно-технологічна документація, необхідна для виготовлення металорізального обладнання, надходила сюди з головного заводу. Решта підприємств, які взялися за виробництво верстатів, організовували власне науково-технічне забезпечення цього процесу за двома типовими схемами, що хоч сформувалися ситуативно, але на підставі досвіду, отриманого в періоді промислового зростання 1870-х та 1890-х років [3, арк. 11; 4, с. 89–90].

Перший тип науково-технічного забезпечення застосовувався найчастіше на тих підприємствах, що, керуючись кон'юнктурою ринку, систематично включали верстатну продукцію в свої виробничі програми. Суть його полягала в створенні невеликих (порядку трьох осіб) конструкторсько-технологічних груп, що комплектувалися інженерами, свого часу відрядженими на закордонні верстатзаводи для ознайомлення з досвідом відповідного виробництва, або такими, котрі набули цей досвід від іноземних фахівців, запрошених у 1890-і роки на українські машинобудівні підприємства для налагодження на них верстатобудування. Указані групи здебільшого займалися адаптацією конструкцій раніше виготовлюваних верстатів до тих технологій, що, з одного боку, не суперечили вимогам верстатобудування, а з іншого – були доступними їх підприємствам у воєнних умовах роботи. Іноді діяльність таких груп стосувалася розробки креслень з натури із наступним проєк-

туванням потрібних технологічних процесів. Саме такий спосіб і був другим типом науково-технічного забезпечення, що використовувалося, насамперед, тими підприємствами, які взялися за виготовлення верстатів уперше або продукували їх спорадично. Проте, на відміну від заводів із досвідом верстатного виробництва, на таких підприємствах, зазвичай, організацією верстатної справи займалися інженери-одинаки без спеціальної підготовки, отже – на підставі загальномашинобудівних знань. Звідси продуктивність праці у даному випадку – як на етапі конструкторсько-технологічної підготовки, так і в процесі виготовлення верстатів – була дуже низькою [5, с. 16].

Як бачимо, у дорадянський період головною вадою на шляху налагодження ефективного науково-технічного забезпечення українського сектору верстатобудування Російської імперії ставав брак відповідних фахівців. Висока ймовірність такого повороту подій у недалекій перспективі усвідомлювалась деякими регіональними діячами вищої технічної освіти ще на самому початку ХХ ст. Так, до 1905 р. у Харківському технологічному інституті (ХТІ) молодим викладачем А. І. Троїцьким (1903 р. випуску ХТІ) під проводом професора В. С. Кнаббе та за підтримки директора професора П. М. Мухачьова, було розроблено, а в 1906 р. – впроваджено курс «Металооброблювальні верстати та теорія інструментів», хоча й без курсового проєктування. Для удосконалення викладання цієї дисципліни А. І. Троїцького було відряджено на два роки за кордон для проведення відповідного стажування на найсучасніших верстатобудівних підприємствах Європи. По поверненні згаданий курс ним був відредагований у новий – «Металооброблювальні верстати» із відповідним курсовим проєктуванням, впроваджений у 1909 р. Однак, на відміну від теоретичних занять, курсове проєктування металорізальних верстатів не носило

обов'язковості, здійснювалося виключно за бажанням студентів і могло бути ними замінено проектуванням будь-яких інших заводських машин в межах однойменного курсу, що читався директором ХТІ проф. П. М. Мухачьовим і під проводом якого здійснювалося відповідне проектування. Цілковито припустимо, що саме останній момент суб'єктивно сприяв щорічному зростанню кількості студентів, які здійснювали проектування в межах курсу «Заводські машини», тоді як за курсом «Металооброблювальні верстати» бажаних здійснювати проектування не спостерігалось. Об'єктивним же фактором сприяння непопулярності проектування металорізальних верстатів ставала державна науково-технічна політика в галузі виробництва засобів виробництва, яка не несла будь-яких мотивацій для розвитку технічного рівня власного верстатобудування, а отже, – не створювала умов для виникнення в промисловців потреби у відповідних фахівцях. Таким чином, через відсутність студентів, курсове проектування металорізальних верстатів у 1910 р. було скасоване. Отже, у дорадянський період викладання теорії металорізальних верстатів у ХТІ носило ознайомчий характер, а підготовку відповідних фахівців у виші організувати не вдалося [6, арк. 121; 7, арк. 99 зв.].

Дефіцит спеціалістів у верстатобудуванні особливо посилювався в період революційних перетворень та громадянської війни в Україні у 1918–1920 рр. Фахівці іноземного походження у своїй переважній більшості репатріювалися, а велика кількість вітчизняних спеціалістів емігрувала, рятуючись від прикросів суспільного протистояння. Таким чином, на початок 1920-х років в українському верстатобудуванні негативний фактор впливу на формування його ефективного науково-технічного забезпечення у вигляді ослаблення й без того не потужної кадрової складової, тільки зріс. Проте, через загальну промислову кри-

зу та запроваджені радянським урядом методи її подолання, що разом привели до колапсу верстатобудівної промисловості, указаний катастрофічний стан із науково-технічними кадрами в галузі залишився поза увагою партійно-господарського керівництва республіки. З початком виходу з кризового становища наприкінці 1925 р. означилася й проблема необхідності кількісного та якісного поповнення верстатного парку української індустрії. Вирішувати її взялися в ті ж самі апробовані способи, за які йшла мова вище, але при цьому виявилось, що застосувати вказані шляхи а ні в попередніх масштабах, а ні в повному обсязі неможливо через знищені на дві третини основні фонди галузі та повну відсутність навіть близької до потрібної кількості обізнаних на верстатобудуванні науково-технічних кадрів [8, с. 26–27].

Таким чином, у другій половині 1920-х років питання розвитку регіонального верстатобудування повернулося майже на рівень середини 1890-х років. Різниця полягала в тому, що на відміну від кінця XIX ст. на середину 1920-х років були наявні: більші обсяги кваліфікованого робітничого персоналу та установи з його професійно-технічної підготовки; нехай дещо застарілі, але спеціальні виробничі технології; бодай факультативна підготовка інженерно-технічного персоналу. Проте за фондооснащеністю, особливо – в питанні активної частки основних фондів, республіканське верстатобудування на порядок поступалося тому рівню, що існував протягом 1890-х років. Сталося це через порочну практику, застосовану радянським урядом на початку 1920-х років, суть якої полягала в поповненні основних фондів залишеної працювати меншості машинобудівних підприємств за рахунок переміщення на них основних фондів із законсервованої більшості заводів такого ж профілю. У результаті за утвореного «верстатного голоду» всі наявні у верстатобудуванні засоби виробниц-

тва спрямовувалися на безпосереднє виготовлення металорізального устаткування. Отже, на провадження дослідно-підготовчих робіт обладнання просто не було, що унеможливило розробку проектів верстатів шляхом копіювання прототипів через неспроможність виготовлення пробних копій вузлів та деталей машин. Звідси з ефективних заходів щодо організації науково-технічного забезпечення галузі залишився єдиний – під проводом наявного інженерно-технічного персоналу та за участі сконцентрованих робітників відповідної кваліфікації вдатися до випуску застарілих конструкцій за кресленнями та технологічною документацією, що зберігалися з дореволюційних часів, що й було запроваджено [9, с. 15–16].

Слід визнати, що радянським урядом усвідомлювалося те прогресуюче відставання від світового рівня верстатобудування, яке ніс приведений вище захід. Тому, він сприймався виключно як тимчасовий крок, покликаний, з одного боку, започаткувати організований порядок роботи галузі, а з іншого, – нехай і мінімально, але послабити валютне навантаження на програму переозброєння машинобудування, хоча б по номенклатурі верстатів не визначальних для її виконання. Одночасно партійно-господарське керівництво віддавало собі звіт стосовно того, що без налагодження ефективного науково-технічного забезпечення верстатобудування досягти позитивних зрушень у питанні позбавлення відповідної імпортозалежності неможливо, отже й неможливо мінімізувати вплив зовнішнього чинника на ходу індустріалізації в країні. Звідси ще в 1924 р. в Москві організується Товариство із сприяння організації металооброблювальної промисловості («Орга-Метал»), силами якого була влаштована на постійній основі виставка зразків сучасних верстатів, для відвідування якої організовувалися екскурсії з числа інженерно-технічних та керівних працівників машинобудівних підприємств

усього Радянського союзу. Також на власній дослідно-експериментальній базі «Орга-Металу» здійснювалася розробка проектів верстатів шляхом копіювання прототипів із наступним розповсюдженням проектно-конструкторської документації серед виготовлювачів. Разом з тим, Товариство проводило активну роботу із залучання як до просвітницької, так і практичної діяльності в галузі верстатобудування зарубіжних науково-технічних кадрів, а також відряджало своїх співробітників у закордонні відрядження для відповідного стажування на провідних верстатзаводах. Одночасно, «Орга-металом» видавалися щомісячний журнал «Орга-Інформація» та багатотомний довідник «Орга-Справочник», в яких публікувалася інформація стосовно найсучасніших зарубіжних новин у справі металообробки [10, с. 55; 11, с. 2].

Слід зауважити, що окрім видавничої діяльності робота «Орга-Металу» багато в чому копіювала дореволюційні заходи із зміцнення науково-технічного потенціалу верстатобудування, здійснені тими підприємствами, які взялися за випуск цієї продукції. Однак, на відміну від того періоду, «Орга-Метал» здійснював свою роботу централізовано, що дозволило йому стати однією з установ із провадження єдиної науково-технічної політики в радянському верстатобудуванні. Іншим, але вже керівним, органом такої ж спрямованості була Секція верстатобудування при Науково-технічній раді Науково-технічного управління ВРНГ СРСР. Не зважаючи на видання певних бюлетенів фахової науково-технічної інформації, її діяльність, на відміну від «Орга-Металу», носила менш публічний характер і стосувалася, здебільшого, методологічного забезпечення процесу формування галузевого потенціалу. Певну роль у підвищенні рівня обізнаності радянських інженерів на сучасних досягненнях технічної науки в сфері верстатобудування відігравав й журнал Головного управління металеві

промисловості ВРНГ СРСР «Вестник металлопромышленности». Однак наведене періодичне видання не мало верстатобудівної спеціалізації, через що фахова інформація тут публікувалася хоча й доволі часто, але без ознак системності в її поданні.

До кінця 1920-х років стало зрозумілим, що робота всіх згаданих вище органів на створення науково-технічного забезпечення верстатобудування є неефективною. Насамперед, це проявилось в неспроможності забезпечити кваліфікаційну підготовку потрібної кількості науково-технічних працівників. Тому в 1927 р. при ВРНГ СРСР було спеціально створено Московський інститут підвищення кваліфікації адміністративного та інженерно-технічного персоналу (МІПК АІТП), а в 1928 р. – його філію в Україні. Організаційно заходи МІПК АІТП з підвищення обізнаності науково-технічного персоналу в цілому повторювали форми, запроваджені «Орга-Металом», але були доповнені короткотерміновими курсами фахової допідготовки дипломованих інженерів та довгостроковими – спеціалістів-практиків. Немаловажним є той факт, що в українській філії підвищення кваліфікації верстатобудівників не передбачалося споконвічно, а в складі відповідних курсантів МІПК АІТП УСРР представляла нечисленна група фахівців Українського відділення Державного інституту з проектування заводів металообробувальної промисловості (Укрдіпромету). Отже, з урахуванням інформації наведеної у попередньому абзаці, ми маємо підстави стверджувати, що в другій половині 1920-х років розпочався процес концентрації важелів управління науково-технічним розвитком вітчизняної верстатобудівної галузі на союзному рівні [12, арк. 4–7].

Між тим, з огляду на обрані теми індустріалізації СРСР, застосовані способи централізованої підготовки науково-технічних спеціалістів верстатобудування, навіть із створенням

МІПК АІТП, априорі не могли задовольняти утвореного в них дефіциту, оскільки були здатні готувати на рік тільки 10 % від поточно необхідної кількості фахівців у потребах 1928 р. Звідси в 1930 р. як ще одна спроба відповідних централізованих заходів у Москві в Державному електромашинобудівному інституті організується верстатобудівний факультет, який у 1931 р. перетворено на Московський верстатостроительный інститут. У тому ж 1931 р. почали готувати спеціалістів верстатобудівного профілю в Київському машинобудівному інституті (КМБІ), відокремленому після розподілу Київського політехнічного інституту. Хоча в останньому курсі «Верстати», як не обов'язковий, читався на Електротехнічному факультеті одну годину на тиждень у IV триместрі до 1927 р. Тобто, з огляду на затвердження ВРНГ СРСР (до системи якого з червня 1931 р. увійшов КМБІ) навчальної програми цьому вишу, на початку 1930-х років союзному уряду стала зрозумілою вся безпорадність намагань вирішення проблеми браку науково-технічних кадрів у верстатобудуванні виключно на рівні Центру. Отже, очікуваний прогрес приросту фахівців у підрозділах науково-технічного забезпечення республіканського верстатобудування реально розпочався в другій половині 1930-х років [12, арк. 7; 13, арк. 105; 14, арк. 179].

Таким чином, період початку 1930-х років виявився присвяченим нагромадженню науково-технічних спеціалістів у верстатобудівній галузі до тієї критичної маси, що дозволила б, за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зробити процес відповідного забезпечення якщо не визначаючим перспективні технології вітчизняного машинобудування, то бодай задовольняючим його ситуативні потреби. Звідси, зважаючи на прорахунки допущені при формуванні кадрової складової, до середини 1930-х років нагальною ставала проблема випереджаючого формування

як згаданій бази, так і організаційного порядку її використання.

З огляду на вже побудовану вертикаль організації профільної вищої освіти та розпочатий процес концентрації важелів управління верстатобудівним виробництвом на рівні союзного уряду, природною ставала й подальша централізація управління науково-технічним розвитком галузі. Тому в 1931 р. в Москві створюється дві установи, на які покладалося формування науково-технічної політики в сфері верстатобудування. Одна організація – Науково-дослідний інститут верстатів та інструментів (НДІВІ) займалася визначенням тих зарубіжних прототипів, випуск копій яких на теренах СРСР мав найбільш виправдану перспективу. Інша установа – Центральне конструкторське бюро з верстатобудування розробляла проекти визначених НДІВІ верстатів, адаптуючи конструкції прототипів до «радянських» умов їх серійного виготовлення та експлуатації. У 1933 р. обидві ці заклади було об'єднано в один Експериментальний науково-дослідний інститут металорізальних верстатів (ЕНДІМВ), який разом із усадженими обов'язками своїх попередників отримав ще завдання з контролю за відповідністю освоєної виробничниками верстатної продукції первісно наданим їй конструктивним вимогам. Тим самим було сформовано об'єктивні передумови для відновлення дослідних потужностей на існуючих верстатзаводах та створення таких на тих заводах, що будувалися, оскільки адаптовувати конструкцію, надану ЕНДІМВ, до умов виробництва на певному конкретному підприємстві шляхом залучання всіх його підрозділів було вкрай не рентабельно [15, с. 5–6].

Іншими чинниками, що сприяли організації дослідних виробництв на вітчизняних верстатобудівних підприємствах, стали: наявність таких на практично всіх провідних верстатзаводах світу, які сприймалися за взірць; нагромадження у верстатобудуванні

значних обсягів імпортованих засобів виробництва, з-за чого стало можливим відокремлення його найбільш якісної номенклатури на експериментальні цілі. Однак до початку притоку на верстатзаводи значної кількості науково-технічних спеціалістів наприкінці 1930-х років дослідні потужності практично всіх українських верстатобудівних підприємств використовувалися і як виробничі. Відряжені з Москви до роботи в проектно-конструкторських підрозділах українських верстатзаводів фахівці Головного управління верстатобудівної промисловості разом із спеціалістами ЕНДІМВ безпосередньо на місці керували впровадженням українськими інженерами до виробництва виключно зарубіжних моделей верстатів переважно американських, німецьких та британських розробників [15, арк. 82; 16, с. 16].

У другій половині 1930-х років загальний кваліфікаційний рівень науково-технічних працівників українських верстатобудівних підприємств почав стрімко зростати. Цьому сприяли як налагодження випуску профільних спеціалістів у КМБІ (з 1934 р. – Київський індустріальний інститут (КІІ)), так і запровадження обов'язкового курсу «Верстати» для всіх студентів, що навчалися за спеціальністю «Механічна обробка металів». Зроблено це було на підставі вимог, наданих до цієї спеціальності Народним комісаріатом важкого машинобудування (НКВМ) СРСР. З 1938 р. у новій номенклатурі спеціальностей НКВМ СРСР запроваджується єдиний фах – «Верстати, інструменти і механічна обробка металів», що, однак, не означало скасування окремої підготовки за верстатобудівним профілем (так званої «глибокої спеціалізації»). Просто від того часу випускники технічних вишів, основною спеціалізацією яких була або організація механоскладального та інструментального виробництва, або проектування та виготовлення інструменту, в обов'язковому порядку мали додатково

володіти ще й верстатобудівними знаннями, і – навпаки. Тенденція означеного порядку почала формуватися в середині 1930-х років, що, до речі, стало однією з причин створення в 1934 р. кафедри «Металорізальні верстати» у Харківському механіко-машинобудівному інституті, хоча до початку 1940-х років вона так і не стала випускною [17, с. 48; 18, с. 88–89; 19, арк. 2].

Результати наведеного підходу до укладання кадрової бази науково-технічного забезпечення українського верстатобудування мали доволі суперечливі наслідки. З одного боку, уряду вдалося домогтися балансу в підготовці вище згаданих фахівців, що не дало протягом досліджуваного періоду виникнути профіциту спеціалістів, орієнтованих виключно на верстатобудування. Дефіцит же в таких, що фрагментарно утворювався внаслідок певних організаційних моментів, завжди покривався за рахунок тих випускників вишів, для яких верстатобудівний фах був допоміжним. Але з іншої сторони, в УСРР під час поновлення індустріалізаційних процесів не сталося нагромадження науково-технічних кадрів суто верстатобудівного профілю до такого ступеня, який дозволив би здійснити процес селекції технічних науковців у кількості та якості, достатніх для організованого провадження у республіканській верстатобудівній сфері досліджень фундаментального та методологічного характеру. Тому на кінець 1930-х років діяльність українських фахівців обмежувалася НДДКР, спрямованими на розширення можливостей обраних ЕНДІМВ прототипів зарубіжних машин або, вкрай рідко, на розробку конкретних моделей обладнання у межах визначених тією ж організацією модельних рядів певних видів верстатів. Тобто типаж (номенклатура типів і розмірів) металорізальних верстатів, що мала випускати українська галузь, визначався поза межами УСРР, на рівні ЕНДІМВ та відповідного союзного профільного управління.

Таким чином, можемо зазначити, що, через загальну кризу промисловості на початку 1920-х років функціонування верстатобудівної галузі в УСРР припинилося, а відповідно й припинилося її науково-технічне забезпечення. З середини 1920-х років його було відновлено, але на рівні використання емпіричних відомостей періоду I Світової війни, кількість носіїв яких, з-за революційних подій на українських теренах, у порівнянні до того часу значно знизилася. Протягом другої половини 1920-х років союзним урядом шляхом створення мережі відповідної профільної просвіти було здійснено спробу збільшити кваліфікаційний рівень та обсяги інженерно-технічного персоналу до ступеня, що дозволив би перейти на нову якість науково-технічного забезпечення галузі. Почасти це вдалося, проте лише в площині більш компетентної організації процесу копіювання зарубіжних зразків та більш кваліфікованого запозичення провідних верстатобудівних технологій. Наприкінці 1920-х років проблема формування кадрової складової науково-технічного забезпечення вітчизняного верстатобудування сягає критичних масштабів, що й приводить до започаткування в 1930 р. системи відповідної підготовки. Паралельно на верстатобудівних підприємствах починають створюватися дослідно-експериментальні потужності та відбувається перехід від організаційної схеми, ґрунтованої на конструкторських групах у межах загальних заводських інженерно-технічних підрозділів, до окремо виділених проектно-конструкторських підрозділів заводського підпорядкування.

З середини 1930-х років, коли вдалося контингент науково-технічних працівників збільшити кількісно та покращити якісно, українські верстатзаводи отримали спроможність на власних дослідних потужностях самостійно створювати модернізовані аналоги зарубіжних прототипів машин. Однак, оскільки як самі ці потужності, так і

науково-технічні колективи входили до виробничої структури верстатобудівних підприємств, то через першочергову необхідність виконання саме виробничих завдань метою діяльності заводських проектно-конструкторських підрозділів ставало не стільки створення власних конструкцій, технологій та необхідного для цього методологічного інструментарію, скільки організація ефективного використання відповідних конструкторсько-технологічних та методологічних запозичень. Останній момент закріплювався й обраним радянським урядом наприкінці 1920-х років курсом на централізацію на союзному рівні управління науково-технічним розвитком галузі, що в адміністративному порядку позбавляло безпосередніх виробників металорізальних верстатів права формувати власні науково-технічні програми. З огляду на темпи та масштаби індустріалізації промисловості, що мали місце під час досліджуваного періоду, а, відповідно, й на обсяги та номенклатуру водночас затребуваного для їх здійснення металорізального устаткування, потенціал профільних союзних науково-

технічних установ був явно недостатнім для самостійної розробки конструкційних концепцій всього необхідного типу верстатів та методологічних основ проектування технологій їх виготовлення. Отже, знаходячись в умовах дефіциту постачання необхідної наукової інформації з боку тих союзних установ, на які ця функція була покладена, та одночасно будучи позбавлені можливостей створювати таку інформацію самостійно, українські верстатобудівники до початку 1940-х років не здійснили переходу на повноцінне власне науково-технічне забезпечення, вдаючися всякого разу до вдосконалення іноземних прототипів. При цьому зміни характеру процесу запозичення науково-технічних знань від копіювання форми їх відображення до дифузії наявної в них сутності не відбувалося. Тобто, не зважаючи на очевидний прогрес у науково-технічному забезпеченні українського верстатобудування протягом 1920-х–1930-х років, його інформаційна складова не позбавилася домінанти емпіричності в своєму походженні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Держархів Одеської області, ф. 108, оп. 2, спр. 28, 34 арк.
2. Анненкова Н. Г. Особливості забезпечення верстатним обладнанням машинобудівних підприємств на українських теренах Російської імперії в роки Першої Світової війни. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ІХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів (м. Київ, 22 трав. 2014 р.). Київ, 2014. С. 186–187.
3. Держархів Харківської області, ф. 562, оп. 1, спр. 382, 12 арк.
4. Анненкова Н. Завод «Gerlach i Pulst» в Україні (1915–1925 гг.): польський слід в історії українського станкобудування. *Studia orientalne*. Toruń, 2016. nr 1 (9). S 79–99.
5. Анненкова Н. Г. Виробництво верстатного обладнання на Харківському заводі Російського паровозобудівного і механічного товариства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник національного технічного університету «ХПІ». Історія науки і техніки. Харків, 2014. № 59 (1101). С. 10–18.
6. Держархів Харківської області ф. 770, оп. 1, спр. 630, 155 арк.
7. Держархів Харківської області ф. 770, оп. 1, спр. 663, 267 арк.
8. Анненкова Н. Г. До історії кризи українського верстатобудування у 1918–1932 рр. Історія науки і техніки: зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 7. С. 7–30.
9. Анненкова Н. Заводи Реммаштресту СРСР в Україні (1929–1941 рр.): причини створення та досвід роботи. *Evropský filozofický a historický diskurz*. Praha, 2018. Sv. 4, Vyd. 3. S. 11–20.
10. Омаровский А. Советское станкостроение и его роль в индустриализации страны. Москва: АОН при ЦК ВКП(б), 1948. 188 с.
11. *Вестник металлопромышленности*. 1926. № 7 – 8. С. 2.

12. Держархів Харківської області ф. Р-1010, оп. 1, спр. 2242, 91 арк.
13. Державний архів міста Київ, ф. Р-310, оп. 1, спр. 6, 259 арк.
14. Державний архів міста Київ, ф. Р-308, оп. 1, спр. 409, 230 арк.
15. Державний архів міста Київ, ф. Р-1002, оп. 1, спр. 10, 112 арк.
16. Харьковский станкостроительный: очерк истории Харьковского станкостроительного завода (1930–1967 гг.) / В. Ф. Бондарев и др. ; под. ред. А. А. Вознесенского. Харьков : «Прапор», 1968. 242 с.
17. *Справочник для поступающих в высшие технические учебные заведения НКТП в 1938 г.* Москва : Главн. редакция техн.-эконом. лит.-ры, 1938. 110 с.
18. Харківський політехнічний: На межі тисячоліть / Л. Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ та ін. Харків : «Прапор», 2000. 384 с.
19. Держархів Харківської області ф. Р-1395, оп. 1, спр. 143, 56 арк.

Анненкова Н.Г. *Динамика развития научно-технического обеспечения производства металлорежущих станков в Украинской ССР в 1920-х - 1930-х годах. В данной публикации отслежены изменения в научно-техническом обеспечении украинского станкостроения в период возобновления и последующего ускорения индустриализации республиканской промышленности. В указанном контексте анализировались информационная, кадровая, организационная и материально-техническая составляющие всего комплекса мероприятий по управлению научно-техническим развитием отрасли. Установлено, что, не смотря на значительный прогресс, достигнутый в исследуемый период в подготовке специалистов и формировании опытно-экспериментальной базы, создать организационную форму, которая позволяла бы эффективно использовать оба эти фактора, не удалось. В результате в избранных хронологических рамках не произошло перехода украинского станкостроения на самодостаточное научно-техническое обеспечение. Это нашло свое отображение в превалировании в применяемых в процессах разработки и изготовления металлорежущих станков заимствованных профильных зарубежных знаний над собственно произведенной соответствующей научно-технической информацией.*

Ключевые слова: научно-техническое обеспечение, индустриализация, металлорежущие станки, станкостроение, машиностроение, конструкции, технологии, производство.

Annenkova N.G. *Dynamics of development of scientific and technical support for the production of machine tools in the Ukrainian SSR in the 1920s - 1930s. In this publication the changes in the scientific and technical support of the Ukrainian machine – tool industry during the recovery and subsequent acceleration of the Republican industrialization are investigated. In this context the information, personnel, organizational and material and technical components of the whole complex of measures aimed to the management of scientific and technical development of the industry are analyzed. It is established that, despite the significant progress made during the studied period in the training of specialists and the formation of the experimental base, it was not possible to reach an organizational form that would have allowed the effective use of the first two factors. As a result, in the chosen chronological framework there was no transition of the Ukrainian machine-tool complex to self-sufficient scientific and technical support. This was reflected in the prevalence of used in the process of development and production of metal - cutting machines of borrowed foreign knowledge over own produced relevant scientific and technical information.*

Key words: scientific and technical support, industrialization, metal-cutting machines, machine-tool industry, construction, technology, production.

УДК 94(477)“10”+“18/19”[904:394]

**ЗОЛОТІ ВОРОТА В КИЄВІ ЯК ОБ'ЄКТ ГРОМАДСЬКОЇ ОПІКИ
В XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.****Федорова Л.Д.**, д-р істор. наук, ст. наук. співр.
(*Центр пам'яткознавства НАНУ і УТОПІК*)

Розглядається роль громадськості у виявленні, консервації та охороні унікальної пам'ятки давньоруського фортифікаційного мистецтва XI ст. – Золотих воріт у Києві. Нижня хронологічна межа дослідження обумовлена часом їх відкриття в 1832 р. археологом-аматором К. Лохвицьким, верхня – періодом діяльності Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва – 1910-ми роками. Висвітлюються запропоновані й втілені в життя методи й засоби консервації видатної споруди, залучення до охорони пам'ятки державних структур та спеціалізованих наукових інституцій.

Ключові слова: *Золоті ворота, Лохвицький Кіндрат, Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей в Києві, Імператорська археологічна комісія, Київське товариство охорони пам'яток старовини і мистецтва, охорона пам'яток, консервація пам'яток.*

Питання охорони об'єктів культурної спадщини України не втрачає своєї актуальності протягом тривалого часу і знайшло широке висвітлення у сучасній українській історіографії. Історію Золотих воріт в Києві досліджували Ю. Асеев [33], В. Висоцький [35], Л. Івакіна [40], Я. Ісаєвич [42] та інші вчені, про результати архітектурно-археологічних досліджень пам'ятки в 1972–1973 рр. писали С. Висоцький, Є. Лопушинська і М. Холостенко [34]. Багатогранно представлена музеєфікована нині пам'ятка у колективній праці співробітників Національного заповідника «Софія Київська» [48] та на його офіційному сайті.

Життя та діяльність ініціатора розкопок Золотих воріт у 1832–1833 рр. К. Лохвицького досліджувала історик Т. Ананьева, яка опублікувала щоденник археолога [29], [36], [37], [44] і низку студій, присвячених його відкриттям [30], [31], [32]. Громадська опіка над пам'яткою в першій половині XIX ст. і в 1910-х рр. знайшла висвітлення в ряді публікацій автора пропонованої

статті [54], [55], [56].

Метою даної розвідки поставлено показати, що саме завдяки приватній ініціативі та неінституційованій громадській діяльності було збережено одну з найцінніших пам'яток історико-культурної спадщини XI ст. в Україні.

Золоті ворота – одна з трьох брам потужного земляного валу, що оточував «місто Ярослава», колишній парадний в'їзд на його територію, видатна пам'ятка давньоруської фортифікації, що належить до найдавніших споруд Східної Європи. Будівництво київських укріплень із Золотими воротами було розпочате ще Володимиром Великим, а завершене його сином Ярославом Мудрим. Володимир побудував Золоті ворота, які являли собою бойову вежу із проїздом, увінчану надбрамною церквою Благовіщення, зведену Ярославом і освячену в 1022 р. [39]. Ворота названі за аналогією з константинопольськими Золотими воротами. Зі сходу та заходу до брами прилягали потужні дерев'яно-земляні вали, що оточували місто (висота валів

разом із заборонами сягала 16 м). З гребеню валу був вхід до храму з позолоченою банею. З напольного боку перед брамою тягнулася подвійна лінія ровів, головний з яких був завширшки 15 м. Споруда виконувала своє функціональне призначення до середини XVIII ст., доки не була визнана аварійною. 1750 р. за проектом військового інженера Д. де Боскета ворота з метою їх збереження засипано землею, а прохід у валу зроблено поруч [41].

З часом місце знаходження знаменитої давньоруської пам'ятки призабулось. Її відкрив Лохвицький Кіндрат Андрійович (1770–1849) – археолог, пам'яткоохоронець, музейний діяч. У 1790–1823 рр. він служив чиновником у державних установах Росії: Експедиції державних рахунків, Адміралтейській та Військовій колегіях. Після виходу у відставку жив у Києві, розпочав власним коштом археологічні розкопки в історичній частині міста, де за рішенням міської влади велися роботи з перепланування території [4].

У 1820-х рр. у Києві утворився своєрідний археологічний осередок. Давньоруськими старожитностями в Києві активно займалися в цей період М. Берлінський, О. Анненков, митрополит Київський Євгеній (Болховитинов), К. Лохвицький, який називав митрополита місцевим «історіографом». Археолога пов'язували дружні стосунки з професором фізики Київської духовної академії В. Чеховичем, до фізичного кабінету якого Лохвицький та Анненков передали каміння, монети і записки К. Лохвицького. Археологічні розкопки в Києві активізувалися з 1832 р., коли для їх проведення (у т. ч. на Золотих воротах) було зібрано гроші по підписці [46].

Досліджував залишки Десятинної (1824 р.), Ірининської церков й невідомого храму, який вважав Іллінським (1833 р.), Золоті ворота (1832 р.) некрополь поряд з Ірининською церквою тощо. Виконаний ним у великому масштабі план Десятинної церкви було

направлено Товариству історії і старожитностей російських, у березні 1825 р. опубліковано в «Отечественных записках» з історичним описом, підготовленим митрополитом Євгенієм (Болховитиновим).

Золоті ворота у земляному валу К. Лохвицький почав досліджувати з власної ініціативи, починаючи з 9 вересня 1832 р. У 1833 р. він відкрив з правого боку двері та три вікна, закладені стародавньою цеглою. Міністерство внутрішніх справ відреагувало на розкопки і відкриття в Києві давньоруських споруд виділенням на ці роботи понад 2900 крб. одноразово і по 1500 крб. щорічно, якими мав розпоряджатися Київський військовий губернатор. Проте не всі частини пам'ятки збереглися, зокрема, не вціліла надбрамна церква Благовіщення. Ворота були розчищені, обмиті. К. Лохвицький здійснив обмір споруди. Про результати розкопок повідомив російському імператору з доданими планом та видами пам'ятки. Митрополит Євгеній (Болховитинов) визнав її автентичність. 25 червня 1834 р. археолог рапортував про це військовому губернатору і просив встановити на брамі анотаційну дошку [10].

Відкриття воріт стало своєрідною сенсацією для киян. Урочисте освячення відбулося на день народження російського імператора Миколи I – 19 листопада (1 грудня). К. Лохвицький писав, що після молебну ворота окропили святою водою, а ввечері вони були «уїлюміновані».

Відкрита споруда складалася з двох паралельних стін (пілонів) завдовжки 25 м (східний) та 13 м (західний) та близько 8 м заввишки. Внутрішні поверхні стін проїзду розчленовано сімома парами пілястр, нижня частина яких спирається на цоколь фундаменту. Мурування основного масиву споруди є характерним для кам'яних споруд першої половини XI ст. і близьким до мурування Софійського собору. Його виконано у візантійській, так

званій змішаній техніці кладки («opus mixtum»), якій притаманне чергування природного каменю (граніту, кварциту, шиферу тощо) різного розміру з рядами плінфи (давньої цегли) [39].

1834 р. К. Лохвицький був призначений чиновником з особливих доручень при Київському, Волинському і Подільському генералі-губернаторі, через канцелярію якого почали субсидювати розкопки [4]. 1835 р. увійшов до складу першого в місті наукового історичного товариства – Тимчасового комітету для дослідження старожитностей у Києві, членами якого були також попечитель Київського навчального округу Є. фон Брадке (голова), ректор Університету св. Володимира М. Максимович, декан історико-філологічного відділення університету, ординарний професор В. Цих, ординарні професори С. Орнатський (секретар) і С. Зенович, директор училищ Київської губернії Г. Петров, археологи О. Анненков і М. Берлінський. Значну роль у роботі товариства відігравав митрополит Євгеній (Болховітин). Комітет ставив за мету проведення археологічних розкопок на території Києва та його околиць на основі аналізу попередніх археологічних досліджень. Але, не маючи необхідних коштів, не зумів організувати систематичні і масштабні розкопки. Врешті 1843 р. функції комітету передали Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів при генерал-губернаторі, яка діяла як археографічна інституція [7], [38].

Комітет перебрав на себе опіку над Золотими воротами. За пропозицією військового губернатора було вирішено уберегти ворота від псування: залити їх верхні поверхні розчином із піску й вапна та вкрити у три шари деревом. Кошторис робіт склав у червні 1836 р. професор архітектури Ф. Мехович. Спостереження за роботами здійснював К. Лохвицький. Через те, що одна сторона воріт дуже нахилилась, у грудні 1836 р. за дорученням В. Циха ворота оглянув архітектор В. Бе-

ретті. Він запропонував укріпити її контрфорсами, а поміж стін зверху покласти нахрест дві залізні пов'язі, що дозволило б зберегти пам'ятку на тривалий час. Складання кошторису і спостереження за роботами, які здійснив міський архітектор Л. Станзані, доручили Ф. Меховичу. Застережним заходом мала слугувати і включена до його кошторису огорожа. Вона складалася з 28 ланок: стовпчики – соснові, решітка – дубова, пофарбовані у колір заліза, зі стрілками золотого кольору; цоколь – під колір граніту. В. Беретті у свою чергу склав план, доповнений міським архітектором Л. Станзані, за яким ворота мали оточувати чавунна решітка та посаджені з внутрішньої сторони тополі. Торги на підряд у вересні 1837 р. виграв селянин Савін, з котрим керівництво університету підписало контракт. Роботи було завершено наприкінці листопаду за проектом Ф. Меховича [1].

К. Лохвицький запропонував встановити меморіальну плиту на воротах і написав перший варіант тексту на ній, але його відхилив тодішній голова будівничого комітету Києва барон Фітінг. Він запропонував наступний напис: «З волі царя імператора Миколи I, відкриті з валу в 1832 році, залишок Золотих воріт, споруджені за князя Ярослава I приблизно 1073 р. після Р.Х.». Пам'ятна дошка була зроблена з відполірованої шиферної плити в бронзовій рамці, яку взяв К. Лохвицький із розкопок Ірининської церкви, з вирізаними на ній позолоченими літерами. Але текст не відповідав історичній достовірності. З його критикою виступили знавці давньої історії і сам Лохвицький, який боляче сприйняв відхилення його варіанту надпису. Завдяки клопотанням археолога на дошці було виправлено рік 1073 на 1037, а згодом зроблено дописку: «Відкрив Золоті ворота 5-го класу Лохвицький у Києві 9 вересня 1832 року» [47].

У середині XIX ст. виникла необхідність до східного пілону додати ще

два контрфорси. В той же час під керівництвом архітектора М. Самонова територію навколо пам'ятки огородили ажурною чавунною решіткою за малюнками В. Беретті. У 1880-х рр. з метою зміцнення давні стіни було обкладено цеглою та покрито металевим дахом, внаслідок чого вигляд руїн значно змінився. Однак вжиті заходи дали можливість зберегти пам'ятку на тривалий час [39].

К. Лохвицький скомплектував першу збірку різноманітних археологічних матеріалів про особливості будівництва і архітектури, розвиток ремесел, побут мешканців столиці Київської Русі. Колекції з планами, картами і пояснювальною запискою передав в день урочистого відкриття Київського університету св. Володимира 15 липня 1834 р. до «музею, що може відкритися» [2]. В їх числі було подаровано і знахідки під час археологічних розкопок на Золотих воротах: цеглу, закладку брами – на кам'яній плиті вирізьблений хрест, листове золото (вірогідно, з бані Благовіщенської церкви над брамою, що не збереглася), два залізних вінця від ікон, залізну татарську стрілу, спис з кільцем і дзвонком [6].

1835 р. Тимчасовий комітет ухвалив рішення про створення першого в місті Музею київських старожитностей при київському університеті [8]. Офіційний дозвіл на відкриття музею було отримано від Міністерства народної освіти лише в березні 1837 р. Першим його завідувачем став К. Лохвицький (1836–1837 рр.). Працюючи без зарплати і коштів на утримання музею, він намагався зібрати докупи всі передані університету знахідки, описати їх і систематизувати. Завів спеціальні книги для обліку речей, в яких фіксував не тільки назви предметів, а й місце та час їх знахідки, прізвища людей, від яких вони надійшли. Фактично протягом двох років музей утримувався його завідувачем, а всі його спроби змінити ситуацію виявилися марними [3], [9], [49].

Відносини з Тимчасовим комітетом поступово загострювалися. 20 жовтня 1837 р. К. Лохвицький написав доповідну записку попечителю Київського навчального округу з проханням звільнити його з комітету, зважаючи на те, що робота останнього в справі вивчення та охорони археологічних пам'яток (як нерухомих, так і рухомих) є неефективною. Найбільше його бентежило те, що за рішенням комітету Золоті ворота було зміцнено двома залізними прутами і контрфорсами з південного боку, а також обнесено огорожею. У відповідь дослідника було виведено зі складу комітету й звільнено з роботи в музеї [5].

Таким чином, приватна ініціатива стала першим поштовхом до відкриття нерухокої пам'ятки давньоруського фортифікаційного мистецтва – Золотих воріт, вироблення пам'яткоохоронних заходів з їхнього збереження, а також збирання й збереження рухомих пам'яток у першому київському музеї.

Новий етап в історії збереження Золотих воріт пов'язаний з діяльністю Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва, яке постало в 1910 р. Метою нової громадської структури було визначено «розшукування та охорона всілякого роду пам'яток старовини і мистецтва» [52]. До складу товариства входила вся вища адміністрація Південно-Західного краю. У числі членів були професори й викладачі Університету св. Володимира, Київської духовної академії та інших навчальних закладів, інженери, архітектори та інші відомі діячі.

Київське товариство охорони пам'яток підпорядковувалось у своїй діяльності Імператорській археологічній комісії. Заснована в 1859 р. у Санкт-Петербурзі Імператорська археологічна комісія, яка була окремою установою Міністерства імператорського двору, була наділена великими повноваженнями [50]. З 1889 р. вона мала виняткове право на проведення

археологічних розкопок на території Російської держави та спостереження за земляними роботами й одержання археологічних знахідок. Найцінніші з них представлялися імператору і з його дозволу передавалися до Ермітажу або інших музеїв. Інші речі залишалися комісії, яка мала право віддавати їх громадським давньосховищам, обмінювати або повертати на місця їх виявлення [51].

У грудні 1910 р. киянин, військовий чиновник Ф. Протопопов написав у Московське археологічне товариство про незадовільний стан Золотих воріт і недбайливе ставлення до них: у проході і обабіч контрфорсів були купи бруду, в нішах склалися дрова для опалення сторожки сусіднього міського скверу, дошка з написом про відновлення пам'ятки за волею імператора Миколи Павловича вкрита шаром іржі, обвисла, поряд лежали характерні цегла, каміння, цем'янка, що вивалилися з пам'ятки. Кореспондент висував пропозицію зібрати всі уламки і використати їх на встановлення стовпа з масивною чавунною дошкою для рельєфного напису про історію воріт або вмурувати ці уламки у нові будинки Києва, як це зроблено в Десятинній церкві [18].

Московське археологічне товариство, що постало в 1864 р. і за масштабами діяльності набуло всеросійського значення, здійснювало багатогранну археологічну та дослідницьку діяльність. Одним із своїх головних завдань воно поставило створення системи виявлення, вивчення й охорони пам'яток, оберігання їх від спотворень. З його ініціативи з 1869 р. стали скликатися всеросійські археологічні з'їзди, на яких обговорювались і актуальні питання пам'яткоохоронної діяльності [43].

У відповідь на звернення Ф. Протопопова голова археологічного товариства графиня П. Уварова звернулася до Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора й довічного члена товариства Ф. Трепова та до голови товариства – єпископа Чиги-

ринського Павла (Преображенського), які доручили секретарю Київського товариства охорони пам'яток Б. Стеллецькому негайно організувати огляд пам'ятки. 18 грудня члени товариства О. Мердер і М. Єремєєв склали протокол огляду, який підтвердив викладені у зверненні до голови МАО факти. У ньому було зафіксовано, що мурування воріт у нормальній стані, хоча окремі каміння починають обсіпатися, в одному місці залізні листи покриття зірвані та провисають, чавунна дошка, закріплена всередині проїзду, трішки покривилася, заржавіла, напис на ній майже нерозбірливий, огорожа встановлена так, що дає вільний доступ до пам'ятки. Рада товариства на засіданні 21 листопада 1910 р. ухвалила рішення звернутися до міського голови з проханням вжити заходів для підтримання пам'ятки у належному стані [14].

Навесні 1911 р. повторно оглянули ворота. Залізне покриття їх стін і контрфорсів було вже укріплено і пофарбовано. Члени товариства констатували, що необхідно вирубати дерева, які тут вирости, оскільки їх коріння руйнували кладку. 7 грудня 1911 р. Рада товариства ухвалила звернутися до міської управи з пропозицією збудувати ковпак над воротами як єдиний спосіб зберегти пам'ятку від руйнування [12].

Власний проект охорони Золотих воріт склав член товариства О. Ертель. 27 грудня 1911 р. його заслухали на засіданні Ради товариства [17]. Він вважав, що винятково цінний зразок давньоруської архітектури не можна закривати футляром у силу виняткового інтересу до пам'ятки. О. Ертель писав і про ставлення до нерухомих пам'яток в цілому: «Пам'ятки старовини важливі не лише з огляду на їх стародавність і не лише з огляду на їх зовнішній вигляд, а являють собою насамперед живі і повні глибокого внутрішнього змісту безсторонні сторінки народної історії, народного минулого. З цієї найважливішої точки зору зовнішній вигляд

пам'ятки відступає на другий план і тому цілковито неважливо, чи є пам'ятка яким-небудь видатним твором мистецтва або являє собою руїни, що втратили форму» [23]. На доказ він навів приклад решток щойно відкритих великокнязівських палаців поблизу Десятинної церкви в Києві та розпочаті клопотання щодо придбання у власність держави садиби, на якій вони розташовувалися. На його думку, «будучи живим свідком старовини, але свідком німим, будь-яка пам'ятка стає красномовним оповідачем минулого, якщо кожний, хто її бачить, розуміє її значення». О. Ертель вважав необхідним розкривати значення історико-культурних об'єктів, встановлюючи на них таблиці з текстами, як це робилося в Європі: «...спочатку треба, щоб пам'ятку знали і розуміли, тоді й охорона прийде сама собою» [24].

Він пропонував зробити доступ до Золотих воріт зручним і вільним; поставити поряд стовп (або колону) з таблицею на ній з написом про історію споруди. Вона прислужиться популяризації пам'ятки й сприятиме усуненню невідповідних історичній дійсності легенд, що спотворювали історію Золотих воріт. Він же виступив ініціатором збирання грошей на меморіальну дошку. На її встановлення Рада Київського союзу російського народу дала 50 крб., почесний член Союзу О. Цитович – 100 крб. і сам О. Ертель – 25 крб. [25]

Інженер О. Бутович заявив, що готовий представити технічні міркування відносно способів охорони монументальних споруд без «футлярів»:

- звільнити ворота від «потворної» сучасної кладки, яка навіть сприяє їх руйнуванню;

- відновити стародавній зовнішній вигляд пам'ятки за збереженими рисунками, описами і рештками архітектурних деталей;

- влаштувати над воротами каплицю, як за Ярослава Мудрого;

- вилучити пам'ятку з відання міського управління, яке перевантажене

справами, що не мають нічого спільного з охороною пам'яток [13].

23 березня 1912 р. Ф. Трепов звернувся з листом до міського голови І. Дьякова, якого просив дати розпорядження про розчистку від дерев найближчої до Золотих воріт території, влаштування над ними даху для захисту від атмосферних опадів. Але міська влада пояснила неможливість провести такі роботи відсутністю грошей. 17 травня 1912 р. пам'ятку оглядала комісія від товариства: архітектор В. Безсмертний, археолог С. Вельмін, голова Розпорядчого комітету товариства О. Мердер, 23 травня – В. Безсмертний. Незважаючи на те, що за наполяганням товариства в 1911 р. міська влада, у віданні якої перебувала пам'ятка, здійснила закріплення і пофарбування залізного покриття воріт, стародавнє мурування продовжувало руйнуватися, навіть від простого дотику, спостерігалось відділення однієї з пілястр. Актами огляду підтверджено як негативний вплив атмосферних опадів, так і від коріння великих дерев, які росли в проході і поміж контрфорсами і руйнували фундамент, а своїм листям підтримували сирість у стінах.

Спираючись на висновки комісії, Рада товариства в засіданні 4 серпня 1912 р. ухвалила наполягати на тому, щоб Міська управа вирубала дерева, кладку покрила безбарвною водостійкою речовиною, а над найбільш ушкодженими частинами стіни влаштувала захисний навіс-сіть [14].

Розуміючи, що самому товариству охорони пам'яток не під силу в повному обсязі забезпечити підтримання Золотих воріт у належному стані, за погодженням з Київським церковно-археологічним товариством воно звернулося до Імператорської археологічної комісії з проханням підтримати пропозиції Київського товариства щодо їх консервації.

Аналогічні звернення було направлено й іншим київським історико-краєзнавчим товариствам. Товариство

охорони пам'яток підтримали Історичне товариство Нестора-літописця, Київський відділ Російського воєнно-історичного товариства, губернський інженер та ін. Інформацію про роботу та ініціативи товариства з охорони Золотих воріт неодноразово публікувала міська преса, зокрема газета «Киевлянин».

Найскладнішим виявилось питання щодо способу консервації пам'ятки. Архітектор В. Безсмертний запропонував покрити кладку шаром склоподібної маси, розробити яку погодився архітектор В. Ейснер, котрому доручили скласти кошторис витрат. За його підрахунками, витрати на матеріал для рідкого скла, каменярські роботи, на цемент і флюатування дорівнювали 312 крб. Професор В. Завитневич склав текст анотаційного напису на пам'ятній таблиці про Золоті ворота та їхню історичну цінність. Стара дошка була прикріплена занадто високо і була майже недоступна для прочитання [15].

Пропозиції Київського товариства охорони пам'яток щодо охорони Золотих воріт підтримали Історичне товариство Нестора-літописця і Київський відділ Російського воєнно-історичного товариства [22].

У листопаді 1912 р. інженер-будівельник П. Бутенко представив кошторис на укріплення воріт з пояснювальною запискою. Він вважав, що перша і головна задача полягала в запусканні під тиском (для скріплення стародавнього мурування) рідкого цементного розчину в заздалегідь розчищені в кладці щілини, який мав скріпити хоча б зовнішні каміння. Потім слід розшити шви цементом – у глибину шва, а не зовні, не порушуючи зовнішнього вигляду споруди. Це захистило б шви від проникнення в них води, яка під час замерзання має руйнівну дію. Така міра і зміцнила, і відновила б кладку, особливо в місцях глибоких западин і дірок. В якості матеріалу пропонувалося використати камені, що повипадали. Після цього здійснити флюатування та влаштувати

водовідвідні лотки. Навіс, на його думку, мало захищає від косих дощів. Стосовно кам'яного футляра він висловив сумнів, вважаючи, що він міг своєю вагою сприяти скорішому руйнуванню кладки. Підсумовуючи, П. Бутенко писав, що насамперед необхідно зібрати каміння, що випали, вирубати 14 дерев біля пам'ятки, влаштувати ліси для робіт, прочистити щілини і залити їх під тиском чистим цементним розчином, відремонтувати зібраними каменями стару кладку в місцях найбільшого руйнування, ретельно очистити і промити стіни, а вже потім покривати поверхню стін рідким склом, замостити у підшови і влаштувати водовідвідні лотки, а також поновити і встановити нижче мідну дошку з написом. Загальна сума витрат на ці роботи була визначена ним у 1500 крб.

Записку П. Бутенка і кошторис, складений В. Ейснером, Розпорядчий комітет переслав у січні 1913 р. Імператорській археологічній комісії, яка передала їх на розгляд академіку архітектору П. Покришкіну. Станом на квітень 1914 р. комісія товариства, яка оглянула ворота, констатувала, що міська влада організувала тільки вирубку дерев і куштів біля підніжжя стін [19].

У серпні в Київ приїхав П. Покришкін з метою обстеження підшови і фундаментів воріт і підготовки висновку про способи їхнього укріплення. Під час огляду він виявив на південній і північній стінах сліди брусів зрубів, закритих цементним розчином XIX ст. Було вирито також поперечну траншею для дослідження підшови і фундаментів. Знайдено фрагменти фресок без малюнків, уламки бронзової сокирки XI ст. Після цього тривало кількомісячне листування з Імператорською археологічною комісією з приводу київських пам'яток. Київське товариство було незадоволене обмеженістю своїх прав з охорони пам'яток, «які не можуть бути підтримані й збережені тільки шляхом присилки із столиці оглядачів, хоча б і

вчених архітекторів» [20].

Лише 24 вересня 1915 р. Імператорська археологічна комісія розглянула всі думки (В. Безсмертного, П. Бутенка, П. Покришкіна) на своєму особливому «реставраційному» засіданні за участю представників Синоду, Академії мистецтв, Міністерства внутрішніх справ і Товариства захисту пам'яток старовини і мистецтва в Росії. Було ухвалено пропозиції П. Покришкіна, який погодив свій рапорт з київськими архітекторами В. Безсмертним і П. Бутенком. Академік заперечував застосування цементного розчину, вважав кращим вапнистий розчин з домішками битої цегли замість піску. Він пропонував розібрати лише п'ять контрфорсів з півдня, тому що вони відділялися, зробити дах, не використовувати скло і не заповнювати щілини, оскільки це буде заважати вивченню архітектури воріт.

Учасники засідання рекомендували Київському товариству скласти новий кошторис, відшукати кошти на невідкладний ремонт: виправлення низів облицювання XI–XII ст., влаштування лотків для відведення атмосферних опадів. 7 жовтня 1915 р. Імператорська археологічна комісія ухвалила укріпити стіни пам'ятки внизу міцною кладкою зі старої цегли з доданням нової, виготовленої за старими зразками, на якій має бути позначено рік виготовлення; кладку робити на добре погашеному вапнистому, а не цегляному розчині з домішками битої цегли. Навіс і дах не влаштовувати, скло не застосовувати. Роботи мали здійснюватися під наглядом архітектора від Імператорської археологічної комісії.

25 жовтня 1915 р. члени Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва оглянули Золоті ворота і констатували, що руйнування прогресує, залізне покриття зірване з південного боку, оточений огорожею земляний насип належно не спланований, вода збирається біля стародавніх стін і протікає вглиб до фундаменту.

Контрфорси з боку вул. Володимирської міцні і виконують свою скріплювальну функцію. Члени товариства вважали, що запропоновані комісією заходи недостатні, тому що верхні частини стіни залишаються незахищеними. Вони обстоювали свою пропозицію щодо застосування рідкого скла (флюатування). У висновках містилися рекомендації про розпланування земляного насипу з водовідводами, покриття стін залізом, ретельне збереження фрагментів кладки, що осипається. Складений кошторис на зміцнення нижньої частини стін і флюатування дорівнював 6200 крб. Його підписали архітектори В. Безсмертний, П. Бутенко, П. Голландський і В. Обремський [21].

4 листопада 1915 р. товариство звернулося до голови Київської фінансової комісії А. Ржепечького з проханням домогтися асигнування міським управлінням: восени в сумі 200 крб. на водовідводи та відновлення частини залізного покриття, до весни 1916 р. – 1500 крб. – на зміцнення нижніх частин стін. У листі йдеться й про те, що питання про кошти на флюатування (4,5 тис. крб.) можна ставити після остаточного узгодження способів консервації з Імператорською археологічною комісією. Завдяки клопотанню І. Дьякова та А. Ржепечького Міська управа ухвалила виділити на ремонт 200 крб. В 1916 р. на ці гроші архітектор В. Обремський укріпив і виправив залізне покриття воріт і влаштував відведення атмосферних опадів. Для всебічного обстеження пам'ятки обрали комісію: П. Голландський, Л. Добровольський, О. Ертель, В. Завитневич, Ф. Істомін, О. Левицький, В. Леонтович, О. Мердер, В. Обремський, В. Пещанський, Ф. Титов, В. Щербина.

22 квітня 1916 р. В. Обремський доповідав на засіданні Розпорядчого комітету про проведені на Золотих воротах роботи. Ухвалили просити його зробити прокладку відвідних каналів

для видалення атмосферних опадів. Запропонована Імператорською археологічною комісією обкладка стін і фундаментів не була здійснена через відсутність коштів. До того таким роботам мало передувати всебічне обстеження фундаментів, на що також потрібні кошти. 28 жовтня 1916 р. член товариства військовий інженер В. Пещанський доповів Раді про помічені руйнування в стінах воріт внаслідок їх бездоглядності [28]. 22 лютого 1917 р. він знову доповідав Раді про стан пам'ятки, підкресливши, що за нею ніхто не доглядає. Ухвалили звернутися до міського голови з проханням встановити охорону Золотих воріт [27].

Члени товариства займалися також вивченням історії пам'ятки. На засіданні Розпорядчого комітету товариства 30 жовтня 1915 р. О. Левицький познайомив з короткою історичною довідкою, після чого відбулася дискусія з питання часу побудови Золотих воріт. Більшість вважала, що їх споруджено в XI ст. [16].

10 березня 1916 р. датована записка історика, члена товариства Л. Добровольського, в якій йдеться про те, що одним з напрямків діяльності Київського товариства охорони пам'яток є не тільки спостереження, а й всебічне вивчення решток Золотих воріт з метою з'ясування їх первісного вигляду, пізніших добудов тощо. Виклавши досліджену ним історію пам'ятки, яку він назвав «свого роду київськими Пропілеями», вчений торкнувся питань їх охорони та реставрації. Згадавши пробні розкопки біля підніжжя воріт П. Покришкіна в 1915 р., бурові розвідки під час одного з оглядів, думку членів товариства про відновлення пам'ятки в первісному вигляді, він пише, що розпочалися дебати з приводу пізнішої прибудови середини воріт. Історики та архітектори сперечалися відносно її часу та призначення. Питання могли вирішити тільки археологічні розкопки. Робота, пов'язана з цим об'єктом, підштовх-

нула до важливих висновків, які полягали в тому, що необхідні ретельні наукові дослідження і всіх інших видатних пам'яток місцевої старовини, складання якомога точнішої топографічної карти Києва, заснування власного друкованого органу або публікація праць членів товариства. Але для цього потрібно було систематичне субсидування його діяльності [26].

Пізніше рештки воріт не раз досліджували. У 1970-х рр. золоторітські руїни перебували в поганому стані і поступово руйнувалися. У 1970 р. Товариство охорони пам'яток історії та культури УРСР створило спеціальну комісію для обстеження стану Золотих воріт, до якої увійшли історики, археологи та архітектори. Комісія дійшла висновку, що задля збереження пам'ятки необхідно відродити її в первісному вигляді. 1971 р. було створено авторську групу з відбудови Золотих воріт. До неї увійшли реставратор Є. Лопушинська, археолог С. Висоцький, архітектор М. Холостенко, які запропонували реконструкцію воріт з урахуванням нових матеріалів, отриманих під час розкопок 1972–1973 рр. Надалі основою для розробки проекту павільйону-реконструкції над Золотими воротами послужила реконструкція Є. Лопушинської, значно виправлена і доповнена. В 1981–1982 рр. споруджено захисний цегляний павільйон – реконструкцію пам'ятки. При цьому було збережено пізню кладку, що прилягає до стін першої половини XI ст., та контрфорси XIX ст. Сучасна надбудова не тисне на старі мури, вона спирається на заховані в її товщі металеві конструкції [45].

У павільйоні розміщено тепер музей «Золоті ворота» – філіал Національного заповідника «Софія Київська» [39].

Незважаючи на те, що видатна пам'ятка давньоруського фортифікаційного мистецтва не була відреставрована в 1910-х рр., підготовлені проекти виявили основні проблеми та пи-

тання, шляхи і методи консервації під-
бних об'єктів, стали тим підґрунтям, на
які спиралися наступні покоління рес-
тавраторів і пам'яткоохоронців. Але ре-

зультат від розпочатої роботи був від-
чутний і тоді – до Золотих воріт було
привернуто увагу, здійснено низку за-
ходів для їх збереження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний архів міста Києва (далі – ДАК). Ф. 299. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2–40, 54, 60.
2. ДАК. Ф. 299. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 15.
3. ДАК. Ф. 299. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 17.
4. ДАК. Ф. 299. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 6–17.
5. ДАК. Ф. 299. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 20, 22–25.
6. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 10. Арк. 5.
7. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі – ІР НБУ). Ф. II. Спр. 22941–22942, 22953.
8. ІР НБУ. Ф. II. Спр. 22942. Арк. 53; Спр. 22953. Арк. 9.
9. ІР НБУ. Ф. II. Спр. 22942. Арк. 77.
10. ІР НБУ. Ф. II. Спр. 22953. Арк. 15–17.
11. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІА-УК). Ф. 725. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 32; Спр. 14. Арк. 24–25.
12. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 44–45.
13. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 50.
14. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 84; Спр. 14. Арк. 26–27.
15. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 106.
16. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 222–223, 262–265; Спр. 43. Арк. 3.
17. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 25.
18. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 2.
19. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 27–29.
20. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 30.
21. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 30–32; Спр. 15. Арк. 17–33, 37–38.
22. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 33.
23. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 6–7.
24. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 11.
25. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 11–12.
26. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 41–50.
27. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 30.
28. ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 87; Спр. 44. Арк. 31–32.
29. Ананьева Т. «Журналы и дела» Кондрата Лохвицкого: Testis classicus в мифологическом пространстве // Киевский альбом. Исторический альманах. К., 2001. Вып. 1. С. 41–42.
30. Ананьева Т. «Экспедиции» Кондрата Лохвицкого (из киевской переписки археолога 1830-х годов) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ, 2009. Вип. 3. С. 248–280.
31. Ананьева Т. Производство знаний о киевских древностях в начале XIX в.: протагонисты и статисты (по эпистолярным и мемуарным источникам) // Наукові записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К., 2009. Т. 19. Кн.1. С. 603–630.
32. Ананьева Т. «Золотоворітські сторінки» зі щоденника Кіндрата Лохвицького // Музей історії Десятинної церкви. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://mdch.kiev.ua/sites/default/files/public/pdf/Ананьева.pdf> (дата звернення: 04.01.2019).

33. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. К., 1982. С. 37–48.
34. Висоцький С.О., Лопушинська Є.І., Холостенко М.В. Архітектурно-археологічні дослідження Золотих воріт у Києві в 1972–1973 рр. // Археологічні дослідження стародавнього Києва. К.: Наукова думка, 1976. С. 63–83.
35. Высоцкий С. А. Золотые ворота в Киеве. К., 1982. 128 с.
36. Дневник Кондрата Лохвицкого / Публикация, комментарии Т. Ананьевой, при участии С. Биленького // Киевский альбом. Исторический альманах. К., 2001. Вып. 1. С. 33–40.
37. Дневник Кондрата Лохвицкого / Публикация, комментарии Т. Ананьевой, при участии О. Друг // Киевский альбом. Исторический альманах. К., 2002. Вып. 2. С. 67–72;
38. Журба О.І. Київська археографічна комісія: Нарис історії і діяльності. К.: Наукова думка, 1993. 186 с.
39. Золоті ворота // Національний заповідник «Софія Київська». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://st-sophia.org.ua/uk/muzeji/zoloti-vorota/zoloti-vorota/> (дата звернення: 25.12.2018).
40. Ивакина Л.Г. Золотые ворота в Киеве: Путеводитель. К.: Горобец, 2009. 64 с.
41. Івакін Г.Ю. Золоті ворота в Києві // Енциклопедія історії України. К.: Наукова думка, 2005. Т. 3. С. 379–380.
42. Ісаєвич Я. Д. Нове джерело про історичну топографію та архітектурні пам'ятки стародавнього Києва // Київська Русь: Культура, традиції. К.: Наукова думка, 1982. С. 113–129.
43. Комарова И. И. Московское археологическое общество и его роль в развитии местных краеведческих организаций России // Археографический ежегодник за 1989 год. М.: Наука, 1990. С. 80–87.
44. Кондрат Лохвицкий. Журналы и дела по раскрытиям древностей в Киеве / Публикация Т. Ананьевой // Киевский альбом. Исторический альманах. К., 2004. Вып. 3. С. 31–33; К., 2007. Вып. 5. С. 49–54; К., 2009. Вып. 6. С. 82–89; К., 2010. Вып. 7. С. 102–107.
45. Лопушинська Є., Пономарьова Л., Стецюк К. Золоті ворота, 11 ст. // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 1. С. 391–392.
46. Малышевский И. Деятельность митрополита Евгения в звании председателя конференции Киевской духовной академии // Труды Киевской духовной академии. 1867. Декабрь. С. 611.
47. Музей Золоті ворота. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzey--Zolotyie-Vorota-.html> (дата звернення 18.01.2019).
48. Національний заповідник «Софія Київська» / Н. Куковальська, Н. Нікітенко, І. Марголіна [та ін.]. К.: Балтія-Друк, 2009. С. 96–117.
49. Отчет о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве в 1837 г. // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., в типографии Императорской академии наук, 1838. Ч. 18, № 4. С. 77–89.
50. Положение об Императорской археологической комиссии // Полное собрание законов России. Собрание второе. Т. XXXIV. СПб.: в типографии отделения собственной Е.И.В. канцелярии, 1861. № 34109. С. 70–72.
51. Сохранение памятников церковной старины в России в XVIII – начале XX вв.: Сб. документов. М.: Отечество, 1997. С. 95.
52. Устав Киевского общества охраны памятников старины и искусства. К., 1910. С. 3.

53. Федорова Л. Лохвицький Кіндрат Андрійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України. Біографічний довідник. Ч.1. К., 2005. С. 327–329.

54. Федорова Л. Перший музей Києва // Київська старовина. 1992. № 3. С. 82–85.

55. Федорова Л.Д. Діяльність Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва зі збереження культурної спадщини України 1910–1920 рр. К., 2008. С. 97–104.

56. Федорова Л. Д. Лохвицький Кіндрат Андрійович // Енциклопедія історії України. К.: Наукова думка, 2009. Т. 6. С. 278.

Федорова Л.Д. Золотые ворота в Киеве как объект общественной опеки в XIX – в начале XX вв. *Рассматривается роль общественности в выявлении, консервации и охране уникального памятника древнерусского фортификационного искусства XI в. – Золотых ворот в Киеве. Нижняя хронологическая граница исследования обусловлена временем их открытия в 1832 г. археологом-аматором К. Лохвицким, верхняя – периодом деятельности Киевского общества охраны памятников старины и искусства – 1910-ми годами. Освещаются предложенные и осуществленные методы и способы консервации выдающегося сооружения, привлечение к его охране государственных структур и специализированных научных институций.*

Ключевые слова: *Золотые ворота, Лохвицкий кондрат, Временный комитет для исследования древностей в Киеве, Императорская археологическая комиссия, Киевское общество охраны памятников старины и искусства, охрана памятников, консервация памятников.*

Fedorova L.D. Golden Gate in Kyiv as a public care object in 19th – early 20th cc. Golden Gate is one of the three gates of a mighty earth mound that surrounded the «city of Yaroslav», the former front entrance to its territory, an outstanding monument of ancient fortification. Named by analogy with Constantinople Golden Gate. It was constructed during the reign of Kyivan princes Volodymyr the Great and Yaroslav the Wise and consecrated in 1022. The structure fulfilled its functional purpose until the middle of the 18th c., until it was recognized as faulted. In 1750, under the project of a military engineer D. de Bosquete, the Gate was covered up with soil for the purpose of their preservation, and a passage in the mound was made nearby. Over time, their location was forgotten. The article examines the role of the public in revelation, preservation and protection the unique monument of ancient Old-Rus defense and sacred art. The lower chronological limit of the research is determined by the time of its discovery in 1832 by the archaeologist-amateur K. Lohvytsky, the upper one – by the period of activity of Kyiv Society for the Protection of Monuments of Antiquities and Art – the 1910s.

The proposed and embodied methods and means of conservation of the outstanding construction, involvement of state structures and specialized scientific institutions in the protection of the monuments are highlighted. Despite the fact that the Gate was not restored in the 1910's, prepared projects revealed the main problems and issues, ways and methods for preserving such objects, and became the foundation upon which the succeeding generations of restorers and monument protectors relied. Later the remains of the Gate were repeatedly researched. In 1981–1982, a protective brick pavilion was erected above them – the reconstruction of a monument crowned, like the original building, by the Church of the Annunciation. In 1983, the Golden Gate Museum was opened here – a branch of St. Sophia of Kyiv National Conservation Area.

Keywords: Golden Gate, Lokhvytsky Kindrat, Temporary Committee for the Study of Antiquities in Kyiv, Imperial Archaeological Commission, Kyiv Society for the Protection of Monuments of Antiquities and Art, monuments protection, monuments conservation.

УДК 94(100)"1941/45"

ЛЕНД-ЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ В СРСР У 1941-45 РОКАХ

Фрадинський О.А., канд. екон. наук, доц., ст. наук. співр.

(Університет державної фіскальної служби України)

Стаття присвячена дослідженню питань ленд-лізу в СРСР промислового устаткування, що став вагомим чинником підвищення рівня обороноздатності країни. З'ясовано, що найбільше значення мали поставки енергосилового та нафтового обладнання, металообробних верстатів, що відіграли важливу роль у радянському літако- та танкобудуванні, виробництві окремих видів гармат.

Ключові слова: ленд-ліз, промислове устаткування, верстати, літаки, танки, гармати.

Першому канцлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку приписують афоризм про те, що перемозі у франко-пруській війні країна завдячує не армії а шкільному вчителю. Перефразовуючи цю сентенцію можна сказати, що перемогу в II Світовій війні військами Антигітлерівської коаліції було отримано не лише завдяки військовим діям, а, в першу чергу, завдяки економічному потенціалу країн-союзників, де найвагомішу роль відігравало промислове виробництво.

Початок широкомасштабних бойових дій застав радянську промисловість не у найкращій формі. В мемуарах А. Мікояна, який під час війни обіймав посаду голови Комітету з продовольчо-майнового постачання Червоної Армії та входив до складу Державного комітету оборони, зазначається, що у передвоєнні роки в СРСР не вистачало верстатів для забезпечення потреб оборонної промисловості. Така нестача покривалася за рахунок розміщення, починаючи із 1939 року, за мовлень в Німеччині.

Військовий стан між країнами, природно, посилив кризу радянської промисловості, яка, по-перше, втратила можливість придбання необхідного обладнання за кордоном; по-друге, втратила частину свого потенціалу в

результаті його знищення чи захоплення ворогом; по-третє, змушена була евакуювати у східні райони країни сотні підприємств із заходу держави. Для поліпшення ситуації використовувалися два основні шляхи – виявлення внутрішніх резервів та їх переорієнтація із виробництва товарів народного споживання на створення озброєнь та військової амуніції, або ж залучення зовнішніх джерел постачання шляхом імпорту промислового обладнання чи отримання його в якості військової допомоги.

Мемуари А. Мікояна містять ще один показовий момент – твердження про те, що під час війни «*советская промышленность свыше 70% своей потребности в остродефицитных и стратегических товарах и сырье, необходимых для производства танков, самолетов, орудий, боеприпасов, удовлетворяла за счет запасов Минвнешторга*» [5, с.198], тобто за рахунок імпортних поставок, лєвова частка яких припадає на поставки за системою ленд-лізу.

Слід відмітити, що науковій літературі, яка б була присвячена винятково питанням поставок промислового устаткування за системою ленд-лізу, вкрай мало. Інформацію доводиться по крупинках збирати із різноманітних першоджерел. Джерельну базу щодо

вивчення зазначеного виду ленд-лізу можна розбити на кілька груп:

- документи та матеріали дипломатичної переписки між урядами США, Великобританії та Радянського Союзу;

- накази та постанови Державного комітету оборони СРСР;

- дослідження радянських та зарубіжних вчених, серед яких варто виділити науковий доробок Р. Джонса, В. Котельнікова, М. Рижкова, М. Свіріна, М. Солоніна;

- мемуари політиків та державних діячів – А. Мікояна, Е. Стеттінюса.

Існуюча ситуація пояснюється кількома чинниками: по-перше – політикою свідомого применшення ролі та значення ленд-лізу в перемозі союзників під час II Світової війни, яка сповідувалася у Радянському Союзі; по-друге – частковою закритістю архівів; по-третє – зосередженням досліджень науковців на загальних питаннях організації ленд-лізу.

Не дивлячись на те, що ленд-ліз для СРСР почав діяти з 1 жовтня 1941 р., питання поставок промислового обладнання із США було порушено 29 червня 1941 року, коли радянський посол у США К. Уманський отримав телеграму від народного комісара закордонних справ В. Молотова, у якій містилася директива щодо з'ясування можливості закупівлі в кредит «... 3) станки, пресси и молоты для авиазаводов – на 30 млн. долларов, ... 5) крекинг и другие установки для выработки высокооктанового авиакеросина и установки для выработки авиамассы, ... 7) оборудование для заводов по выработке толуола, 8) оборудование для шинного завода, 9) оборудование для завода по производству проката легких сплавов. Желательно, чтобы был предоставлен кредит на пять лет по этим товарам. Результаты телеграфируйте» [7, с.46].

Під час особистої розмови К. Уманського із президентом США, яка відбулася 10 липня 1941 року, Ф. Рузвельт висловив готовність забез-

печити потреби СРСР простими токарними станками та віддати наказ на вилучення їх в усіх цивільних галузях промисловості і вантажити на кораблі. На що отримав від радянської сторони відповідь про наявність потреби у шліфувальних, фрезерувальних і зубонарізних станках, пресах і молотах для авіаційної промисловості та прохання у негайному розміщенні замовлення на їх виготовлення і забезпечення йому найвищого ступеня пріоритету і виконання заявки протягом 4-5 місяців.

В особистому посланні Й. Сталіна до британського прем'єра В. Черчилля від 3 вересня 1941 року зазначалося наступне «...мы потеряли больше половины Украины и, кроме того, враг оказался у ворот Ленинграда. Эти обстоятельства привели к тому, что мы потеряли Криворожский железорудный бассейн и ряд металлургических заводов на Украине, эвакуировали один алюминиевый завод на Днепре и другой алюминиевый завод в Тихвине, один моторный и два самолетных завода на Украине, два моторных и два самолетных завода в Ленинграде, причем эти заводы могут быть приведены в действие на новых местах не ранее как через семь-восемь месяцев. Все это привело к ослаблению нашей обороноспособности и поставило Советский Союз перед смертельной угрозой» [10, с. 18].

Законом про ленд-ліз дозволялося розміщення замовлень на промисловому обладнанню для виробництва озброєнь, чим відразу скористався Радянський Союз, щоб покрити свою потребу у станках та верстатах, яка лише зростала з огляду перебудови економіки для потреб військового часу, евакуації заводів у східні райони країни та падіння продуктивності власного верстатобудування, яке у 1942 році зменшило обсяги виробництва більш ніж у 2 рази в порівнянні із 1940 роком та так і не вийшло в 1945 році на передвоєнний рівень випуску.

Згідно Московського протоколу, який регламентував поставки за ленд-

ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ

лізом за період з 1 жовтня 1941 р. до 30 червня 1942 р. та був підписаний 1 жовтня 1941 р., союзники зобов'язувалися забезпечити щомісячні поставки промислового устаткування –

не менше 1200 металорізальних станків, 50 електропечей, ковальсько-пресове обладнання, алмази, абразиви, графітові електроди та графіт тигельний (таблиця 1).

Таблиця 1 – Ленд-ліз промислового обладнання за Московським протоколом у 1941-42 роках [7, с. 473]

№ з\п	Найменування	Заявка СРСР	Можливості союзників
1.	Металорізні станки за специфікації	По 1200 штук на місяць	Визнається за необхідне задовольнити заявку, але відсутня інформація про наявні можливості. Усі станки, які можливо поставити, будуть надіслані із США та Великобританії.
2.	Електропечі	По 50 штук на місяць	
3.	Ковальсько-пресове обладнання по специфікації	На суму 4 млн. дол. США на місяць	
4.	Різне промислове обладнання	На суму 3 млн. дол. США на місяць	
5.	Алмази	На суму 150 тис. дол. США на місяць	Будуть поставлятися із Великобританії
6.	Абразиви	На суму 300 тис. дол. США на місяць	Можливо, але потрібно вивчити питання у США
7.	Графітовані електроди	По 400 т. на місяць	Будуть поставлені із США
8.	Графіт тигельний	По 100 т. на місяць	Деяку кількість було поставлено із Великобританії

Станом на 1 грудня 1941 року, лише в інтересах радянського літакобудування було замовлено 1488 верстатів у США та 178 – у Великобританії. Перші партії станків почали надходити всередині осені, коли на одному із конвоїв PQ-15 було доставлено партію із 180 верстатів. За перші 8 місяців 1942 року радянська авіаційна промисловість отримала 1313 верстатів, 65 пресів, 7 механічних молотів, 28 електропечей, 22 комплекти обладнання для електрозварки, 10 формовочних та 4 ковочних машини, 13 автокарів, 8 механічних ножиць, 15 автоматів для виготовлення болтів та заклепок, 26 вагонів абразивів, контрольний та ріжучий інструмент на 276 тис. дол. США, технічні алмази вартістю у 65 тис. дол. США. Станом на 15 серпня 1944 року в радянському авіабудуванні використовувалося 7180 верстатів із США та Великобританії, серед яких були унікальні, які в СРСР не мали аналогів, наприклад, пре-

си для формовки виробів із пластичних мас [4, с. 339-340].

Інформація про надходження металорізальних верстатів на танковий завод №183 у Нижньому Тагілі (таблиця 2), засвідчує, що кількість імпортного обладнання у 2,4 рази перевищувало надходження від радянського верстатобудування.

Таблиця 2 – Надходження станків на танковий завод №183 у 1942-45 роках [11]

Роки	Імпорт	Власне виробництво
1942	98	7
1943	82	68
1944	49	26
1945	13	1
Всього	242	102

Загальна кількість металорізальних верстатів на танковому заводі в

Нижньому Тагілі становила в кінці 1945 року близько 3700 одиниць. Проте, верстати, які були отримані за системою ленд-лізу, відносились до категорій агрегатних, спеціальних та високопродуктивних та використовувались там, де радянські аналоги не могли забезпечити необхідного результату. Серед номенклатури поставок вирізнялися 6-и і 8-и шпindelеві автомати фірми «Буллард», агрегатні станки та автомати «Кон», «Нью-Брітен», токарні багаторізові станки «Рід», «Фей», «Лодж», «Шпілей», фрезерувальні «Цинцинатті», зубодовбальні «Сайкс», шліфувальні «Хілд» і «Лендіс», револьверні «Вернер-Свейз», гайконарізні «Машінері», хонінгувальні верстати для обробки деталей коробки переми передач «Барнел-Дрілл».

Для термічної обробки масових деталей струмами високої частоти була використана високочастотна установка ЛЧ-170/90 американської фірми «Кренкшафт». Для освоєння випуску танків Т-34 із 85-мм гарматою в інтересах заводу №183 було замовлено два карусельних станки – один у Великобританії фірми «Лоудон» та один у США фірми «Лодж». Зазначені станки дозволили здійснювати розточку погону танкової башти (основи на якій здійснюється її обертання) із 1420 до 1600 мм, завдяки чому танк вдалося оснастити 85-мм гарматою. Таких танків, які вважаються найкращими середніми танками II Світової війни, завод у Нижньому Тагілі, починаючи з березня 1944 року, випустив більше 10 тисяч [6, с. 486-487].

Від поставок промислового обладнання за системою ленд-лізу у величезній мірі залежало виробництво радянського протитанкового озброєння (57-мм гармат ЗІС-2) та 85-мм танкових гармат ЗІС-С-53. Основним їх виробником став завод №92 в м. Горькому (тепер м. Нижній Новгород). Гармата ЗІС-2 була розроблена та офіційно прийнята на

озброєння ще до початку війни. У передвоєнний період було виготовлено за різними даними від 250 до 371 таких гармат. Проте її надлишкова бронебійність (100 мм танкової броні на відстані 500 метрів) зумовила відмову від цієї артилерійської системи на користь більш простіших у виготовленні 45-мм та 76-мм гармат. Поява на східному театрі військових дій важких німецьких танків «Тигр» та «Пантера» дала поштовх серійному виробництву ЗІС-2. Проте виявилось, що в СРСР єдиним підприємством, що могло би виконати це замовлення був завод №8 в підмосковних Підлипках, який був завантажений виготовленням зенітних гармат без яких теж не могли обійтись на фронті. Тому виготовлення 57-мм протитанкової гармати було доручено заводу №92, який на своєму обладнанні зміг виготовити лише щось віддалено подібне на замовлений зразок – гармату із довжиною ствола у 63,5 калібри замість необхідних 73-мм. А це, в свою чергу, відразу негативно відбилося на бойових характеристиках гармати та суттєво знизило її ефективність застосування. Ситуація виправилася лише весною 1943 року, коли на завод надійшло і було встановлене ленд-лівське устаткування [8]. Всього, за період 1943-1945 років, було випущено 9654 таких гармат, якими озброювалися винищувально-протитанкових підрозділів радянських військ. На поставленому ленд-лівському устаткуванні заводом №92 було забезпечено випуск і танкових гармат ЗІС-С-85 із довжиною ствола у 54,6 калібрів (у метричній системі – 4,6 метра). Ці гармати йшли на озброєння танків Т-34-85 та зарекомендували себе як ефективна зброя у протистовбівстві з німецькими Panzerwaffe. Всього за період 1944-1945 років було виготовлено 11,5 тис. гармат ЗІС-53 та 14,26 тис. гармат ЗІС-С-53.

Одним із перших промислових проєктів, який реалізували за програмою ленд-лізу, став завод по виробництву автомобільних шин компанії «Ford Motors», який за 10 млн. дол. США було придбано в 1942 році. Його виробнича потужність становила близько 1 млн шин на рік. Проте, не дивлячись, що поставка обладнання була завершена восени 1944 року, затримки із монтажем не дозволили запустити виробництво до кінця війни. Американський уряд надіслав в СРСР групу своїх фахівців для допомоги в будівництві та запуску виробничих потужностей, проте їх допомога була повністю проігнорована радянською стороною. Коли восени 1945 року американські техніки поверталися у США, на підприємстві були відсутні вода та електропостачання, запаси стисненого повітря, не працювали парові установки [3, с. 201].

З початком військових дій фахівці Академії наук СРСР підготували доповідну записку на адресу Держплану, в якій відзначали, що існуюча в СРСР нафтопереробка сильно відрізняється від американських аналогів по своїй глибині та інтенсивності, вихід високооктанового пального низький (складає кілька відсотків), так як основна маса його здійснюється шляхом прямої перегонки нафти. Найкращим вирішенням цієї проблеми вбачалося купівля у США нафтопереробних заводів для виробництва високооктанового пального.

В жовтні 1941 року Державний комітет оборони прийняв постанову «Про будівництво нафтопереробних заводів у Красноводську та Орську», а 14 лютого 1943 року – постанову «Про будівництво імпортованих нафтопереробних заводів», якою окрім заводів, зазначених у жовтневій постанові, планувалося побудувати нафтопереробні потужності у містах Куйбишев та Гур'єв. Заводам було присвоєно номери – № 228 у м. Орськ,

№ 431 у м. Красноводськ, № 441 у м. Гур'єві, № 443 у м. Куйбишеві. Основним постачальником обладнання стала американська фірма E.V. Badger and Sons Co. Заводи в Гур'єві та Орську повинні були використовувати технологію каталітичного крекінгу «Гудрі», а заводи в Красноводську та Куйбишеві – технології солярового крекінгу «Вінклер-Кох» та атмосферно-вакуумні трубчатки. Сумарна річна потужність нафтопереробних комплексів становила 240 тис. тон бензину Б-78 (найбільш дефіцитного), 35 тис. тон авіаційного масла та 600 тис. тон бензину інших сортів.

Для будівництва зазначених заводів протягом 1943 року в порти Далекого Сходу надійшло 95 тис. тон обладнання, для відвантаження якого на адресу Народного комісаріату нафтової промисловості було використано 4858 залізничних вагонів. У 1944 році кількість вагонів, використаних для перевезення обладнання нафтопереробки, становила 2515 одиниць, із чого можемо зрозуміти висновок, що сумарна вага обладнання була приблизно у 2 рази меншою.

Для того, щоби запустити заводи в промислову експлуатацію, необхідно було виконати величезні обсяги різної роботи – від побудови під'їзних шляхів до організації навчання персоналу. На початку 1944 року в Гур'єві постійно працювало 4, а у Куйбишеві – 7 американських фахівців у галузі нафтопереробки. Для стажування радянські фахівці направлялися у США. Перший бензин із імпортованих нафтопереробних заводів було отримано через 6 днів після закінчення II Світової війни – 8 вересня 1945 року на заводі №443 у м. Куйбишеві, згодом почали випуск продукції заводи у Орську, Гур'єві та Кисловодську. Не дивлячись на те, що нафтопереробні потужності стали до ладу після закінчення військових дій, їх продукція – високоякісні види

продукції нафтопереробки – відіграли свою роль у відбудові поруйнованої війною економіки держави. Загальна вартість поставленого нафтопереробного обладнання на той час склала близько 43 млн. дол. США, що у сучасному еквіваленті із врахуванням інфляційного показника дорівнює 472 млн. дол. США [9, с. 226].

В роки війни та у післявоєнний час в гірських районах СРСР почали будуватися гідроелектростанції, на технічне оснащення яких використовувалися гідроагрегати, отримані за системою ленд-лізу. Так, для Джауджикауської ГЕС у Владикавказі на річці Терек, яку було запущено в 1948 році, американськими фірмами «Leffel» та «Allis-Chalmers» були поставлені, відповідно, турбіни та генератори. Фірма «Leffel» поставила свої дві турбіни, а фірма «Elliot» – генератори для Майкопської ГЕС на річці Біла. Поставлений за системою ленд-лізу англійський генератор фірми «English Electric» пропрацював на Сангілєвській ГЕС із 1953 по 2006 рік та був замінений лише під час повної модернізації електростанції. Із 1949 року успішно працюють два американських гідроагрегати фірми «S.Morgan Smith Co» на Верхотурській ГЕС. Кілька ленд-лізівських турбін «Leffel» та генераторів «General Electric» продовжують давати електроенергію на Тишинській і Алмаатинській ГЕС-6 (введені в експлуатацію у 1946-1949 роках), а один із гідроагрегатів Харізовської ГЕС потужність в 5 МВт був виготовлений фірмою «British Thomson-Houston». В Киргизії на Лебединовській ГЕС (побудована в 1943 році) продовжує працювати гідроагрегат фірми «General Electric», а на запущеній в 1948 році Аламєдинській ГЕС-2 – турбіни «Leffel» [2].

Найбільш повну характеристику ленд-лізу промислового устаткування можна зробити на основі статистичного довідника «Внешняя

торговля Союза ССР. За период с 22-VI-1941 по 31-XII-1945 г. По данным оперативного учета», виданого Міністерством зовнішньої торгівлі СРСР в 1946 р., «сухі» цифри якого позбавлені політичної заангажованості та кон'юнктури. Статистичну інформацію у цьому довіднику розбито за країнами, часовими періодами, групами товарів, портами, одержувачами і, що особливо важливо для нашого дослідження, – способами розрахунку.

За радянськими даними, протягом 1941-1945 рр. від союзників надійшло промислового устаткування загальною вартістю 6,74 млрд. рублів, що у відносному вимірнику становить 11,17% від загальної вартості ленд-лізу для СРСР. При цьому в структурі основних країн-донорів виступали США – 84,1% від загальної вартості поставленого устаткування, та Великобританія – 13,5%. Найбільшу частку в структурі поставок займають станки металорізальні – близько 1,82 млрд. рублів (27%). Всього СРСР отримав 33658 станків із США, 10435 – із Великобританії, 644 – із Канади та 82 – із Швеції. Основним постачальником електропечей стали США – 1612 із 1732 отриманих.

В категорії ковальсько-пресового обладнання в СРСР надійшло 1460 (1295) [Тут і далі в дужках – надходження із США] промислових пресів, 744 (666) молотів, 515 (487) ножиць, 132 (114) ковальських машин, 2314 (2314) комплектних ліній для патронних та снарядних заводів; болтоковальське, правильне, волочильне обладнання. Серед прокатного обладнання, яке надходило за ленд-лізом, слід назвати обладнання станів гарячого прокату, обладнання станів холодного прокату, запасні частини для прокатних станів, допоміжне обладнання та вимірвальна апаратура для прокатних цехів. Серед металургійного обладнання варто назвати доменне, ливарне, ста-

леливарне, обладнання для коксових заводів. Для підвищення спроможності гірничозаводської галузі було завезено 623 (623) екскаватори, шахтне, дробильне та збагачувальне обладнання. Підйомно-транспортне обладнання було представлено 1522 (1278) кранами, 2189 (1615) електротранспорту. У сфері нафтового господарства СРСР отримав 4 нафтопереробних заводи, 394 (247) нафтових станків, бурове та інше нафтове обладнання. Суттєву допомогу союзники надали і енергосиловим обладнанням – 251 (166) теплосилових електростанцій, 1123 (1013) пересувних дизельних електростанцій, 241 (207) турбогенераторів, 1039 (877) дизелів, 881 (833) дизельгенераторів, 5024 (5024) керосинових та бензинових двигунів, 203 (152) котлів та котельних установок, 29 (14) гідроелектростанцій і гідротурбін, 130 (97) пересувних парових електростанцій, парові машини і турбіни, обладнання станів гарячого прокату.

Поставки електротехнічного обладнання склалися із 75557 (40480) електродвигунів, 4289 (2260) електротрансформаторів, 655 (435) генераторів, ртутно-випрямовуючих установок, апаратури комутаційних електростанцій, контрольної та пускорегулюючої апаратури. Знайшли своє місце у радянській промисловості і 2899 (2260) компресорів та 5723 (5418) насосів. По групі «Різне обладнання» обліковувалися: завод для ректифікації бензолу; завод для виробництва термоізоляційних плит; устаткування для хімічної, текстильної, харчової промисловостей; зварювальне, газорізальне, деревообробне, поліграфічне обладнання; 237 (201) кисневих, 20 (20) водневих та 153 (153) холодильних установки, 25 (25) установок Waukesha (газопоршневі електростанції), 15 (15) випалювальних печей, 30 (30) агрегатів гальванізації, устаткування для гоф-

рування картону; установка для виробництва азотної кислоти; обладнання для виробництва кварцових пластин; шинно-ремонтне обладнання; зварювальні електроди; 2510 (2510) сільськогосподарських тракторів; автомобілі-лісовози; запасні частини; гаражне та інше обладнання. Надходження приладів складалося із поставок теплотехнічних електро- та контрольно-вимірювальних, оптико-механічних, випробувальних приладів, лабораторно-медичного обладнання, годинників та годинникової фурнітури. В категорію «Техпостачання» було включено імпорт алмази, ріжучі та пневматичні інструменти, підшипники та шарики і ролики до них, шліфкруги, шліфзерно, графіт і графітовий порошок, електроди та трубки графітовані, тиглі графітні тощо.

Отже, ленд-ліз промислового устаткування став вагомим чинником підвищення рівня обороноздатності СРСР під час II Світової війни. В його структурі найбільше значення мали поставки металообробних верстатів, які відіграли важливу роль у радянському літако- та танкобудуванні, виробництві окремих видів гармат. Імпортне обладнання було на порядок складнішим та дорожчим за радянське, проте дозволило не лише збільшити випуск озброєнь для авіації, танкових і артилерійських підрозділів, але й створили передумови для розвитку тогочасного верстатобудування в СРСР. Основними напрямками подальших історичних розвідок у цьому напрямку вбачається вивчення питань розподілу, ефективності використання, значення ленд-лізівського промислового устаткування у галузях економіки СРСР як під час ведення військових дій, так і в період відбудови поруйнованого війною господарства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Внешняя торговля Союза ССР. За период с 22-VI-1941 по 31-XII-1945 г. По данным оперативного учета. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://istmat.info/node/40607>
2. Гидроэнергетический ленд-лиз. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hydro1945.ru/sobytiya/kaskad-kubanskih-ges/gidroenergeticheskiy-lend-liz>
3. Джонс Р. Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США для СССР во Второй Мировой войне. 1941-1945. / Р. Джонс – М.: Центрополиграф, 2015. – 470 с.
4. Котельников В.Р. Авиационный ленд-лиз. / В. Котельников. – М.: Фонд «Русские Витязи», 2015 – 368 с.
5. Микоян А.И. Так было. / А. Микоян – М.: Вагриус, 1999, – 612 с
6. Свирин М. Н. Танки сталинской эпохи. «Золотая эра советского танкостроения». / М. Свирин – М.: Эксмо, Яуза, 2012. – 640 с.
7. Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945: Документы и материалы. /М-во иностр. дел СССР. В 2-х т. Т. 1. 1941-1943. — М.: Политиздат, 1984. — 510 с.
8. Солонин М. Как Советский Союз победил в войне – часть III / М. Солонин // Военно-промышленный курьер. – 2015. – № 23 (589). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vpk-news.ru/articles/25776>
9. Стеттиниус Э. Ленд-лиз — оружие победы. / Э. Стеттиниус. — М.: Вече, 2000. — 400 с.
10. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. / Издательская группа – М.: «Воскресенье», 2005. – 647 с.
11. Устьянцев С. Урок седьмой: правильный ленд-лиз / С. Устьянцев // Военно-промышленный курьер. – 2010. – № 3 (766). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vpk-news.ru/articles/24409>

Фрадынский А.А. Ленд-лиз промышленного оборудования в СССР в 1941-45 годах. *Статья посвящена исследованию вопросов ленд-лиза в СССР промышленного оборудования, которое стало весомым фактором повышения уровня обороноспособности страны. Установлено, что наибольшее значение имели поставки энергосилового и нефтяного оборудования, металлообрабатывающих станков сыгравших важную роль в советском самолето- и танкостроении, производстве отдельных видов орудий.*

Ключевые слова: ленд-лиз, промышленное оборудование, станки, самолеты, танки, пушки.

Fradynsky A.A. Lend-Lease industrial equipment in the USSR in 1941-45 years. *The article is devoted to the research of issues of the Lend-Lease deliveries of industrial equipment to the USSR, which had become a significant factor in raising the level of defense capability of the country. It was found that shipments of power plant equipment, petroleum machineries and metalworking machines had the most important influence because they had played a significant role for the Soviet aircraft and battle tank industries, the manufacture of certain types of cannons.*

Keywords: Lend-Lease, industrial equipment, machine tools, aircraft, battle tank, cannon.

УДК 631.117.4:631.53.01(477-25):35.072.2:631.53

РОЛЬ КИЇВСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ НАСІННЕВОЇ СТАНЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ ДЕРЖАВНОГО НАСІННЕВОГО КОНТРОЛЮ

Бурдак А.А.

(Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

У статті розкрито діяльність Київської контрольної насінневої станції Південно-Російського товариства заохочення землеробства і сільської промисловості у 1897–1919 рр. як передумови заснування державного насінневого контролю. З'ясовано, що це була перша на території України спеціалізована установа з перевірки посівних якостей насіння. Впроваджені на станції доповнені й адаптовані до місцевих ґрунтово-кліматичних та соціальних умов правила досліджень насіння Союзу німецьких дослідних станцій згодом стали основою єдиної методики контролю насінневого матеріалу для всіх контрольних установ України.

Ключові слова: *посівний матеріал, контроль, сільськогосподарське товариство, станція, зразки насіння, хімічна лабораторія.*

Сьогодні аксіомою ефективного ведення агробізнесу є отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур за умов використання якісного посівного насінневого матеріалу і чіткого дотримання технології їх вирощування. До таких висновків вітчизняні аграрії дійшли ще наприкінці XIX ст., коли більшим попитом на ринку користувалося насіння закордонного походження, так як мало переваги стосовно чистосортності та посівних якостей. Саме тоді сільськогосподарські товариства, що здебільшого склалися із місцевих землевласників, економічно доцільнішим визнали підвищення якості власно виробленого посівного матеріалу шляхом проведення його контролю. Першою спеціальною контрольною станцією на території України стала Київська контрольна насіннева станція, створена Південно-Російським товариством заохочення землеробства і сільської промисловості. Саме з початком її роботи в Україні пов'язують розвиток контрольної насінневої справи і започаткування державного насінневого контролю.

Сьогодні, на жаль, в історії аграрної науки і дослідної справи в Україні практично відсутні відомості щодо результатів діяльності Київської контрольної насінневої станції. Хоча, як стверджує академік НААН В.А. Вергунов, створення державного органу контролю за сортовим насінням (відповідно декрету В.І. Леніна «Про насінництво») не могло б відбутися без її напружень. Висвітлюючи основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного вченого-агробіолога, одного з очільників станції – С.Л. Франкфурта, за безпосередньої участі якого було розроблено методики аналізів добрив та визначень властивостей насіння і налагоджено контрольну-насінницьку справу в семи губерніях України, В.А. Вергунов описує окремі аспекти науково-організаційної діяльності установи [2]. Розкриваючи розвиток насінневого контролю в Україні, Київська контрольна насіннева станція, як перша вітчизняна згадується в роботі В.М. Маласая [4], І.В. Бальян [1] та ін. Більше уваги сучасні вчені приділяють ролі Харківської контрольної насінне-

вої станції, яку було визнано центральною на території України.

Враховуючи недостатнє висвітлення ролі і місця Київської контрольної насінневої станції в розвитку вітчизняного насінневого контролю, мета даної статті полягає у розкритті основних аспектів її заснування та діяльності.

Київська контрольна насіннева станція з відділенням для сільськогосподарських хімічних аналізів створена, згідно з розпорядженням Міністерства землеробства і державних маєтностей, у березні 1897 р. [6]. У той час в Російській імперії не було обов'язкового нормування насінневої торгівлі і тому насінневий контроль запроваджували громадські та кооперативні агрономічні організації. Подібні станції виникали здебільшого при товариствах сільського господарства, що являли собою об'єднання місцевих поміщиків, спеціалістів та вчених-аграрників. Київську контрольну-насінневу станцію створено при Південно-Російському товаристві заохочення землеробства і сільської промисловості, або як його називали – Землеробському синдикаті.

Це було пайове товариство, до якого входили всі велико-власницькі кола цукро-бурякового району України, такі як брати Терещенки, Харитоненко та ін. Створене воно у 1892 р. в м. Києві й мало за мету збувати продукцію своїх членів, постачати їх у свою чергу насінневим матеріалом і штучними добривами, сільськогосподарськими машинами тощо. З цією метою воно налагоджувало тісні взаємозв'язки не тільки на внутрішньому ринку, а й укладало договори з різними закордонними торговельними та виробничими організаціями і приватними фірмами. За прийнятим Статутом діяльність товариства поширювалася на Київську, Подільську, Волинську, Полтавську, Чернігівську, Херсонську та Бессарабську губернії [3; 8].

До початку Першої світової війни Південно-Російський землеробський синдикат широко розгорнув свою діяльність. Поруч з функціями посередництва та постачання стояли також і

науково-практичні завдання: влаштування лабораторій, дослідних станцій з метою наукової допомоги як своїм членам, так і взагалі сприяння розвитку сільського господарства. Поширюючи свої посередницькі та постачальницькі функції щодо насінневого матеріалу, перед товариством виникла потреба утворити в себе контрольну установу для перевірки якості посівного насіння, що потрапляло на ринок від місцевих насінницьких господарств, з інших губерній та закордонного.

Для того, щоб така діяльність здобула авторитет по всій країні, товариство у 1897 р. звернулося до Департаменту хліборобства з проханням про призначення в розпорядження товариства спеціаліста, який зумів би організувати при ньому контрольну насінневу станцію та очолити її. Департамент відгукнувся на це прохання і доручив цю роботу професору П.Р. Сльозкіну (1862–1927), якого сьогодні вважають засновником вітчизняної контрольної-насінневої справи.

Станція зайняла напівпідвальне приміщення на розі тодішньої вулиці к. Бібіковського Бульвару (нині бульвар Тараса Шевченка) та Пушкінської, де розміщувалося й саме товариство. Незабаром там також було створено і сільськогосподарську хімічну лабораторію. З початку діяльності станція контролювала виключно зразки насіння, яке проходило через товариство. Приватних замовлень було дуже мало. Штат лабораторії складався із завідувача та одного асистента. Не вистарчало необхідного обладнання.

З 1900 р. П.Р. Сльозкін перейшов на роботу в Київський політехнічний інститут, а станцію і сільськогосподарську хімічну лабораторію очолив призначений Департаментом хліборобства в розпорядження товариства магістр сільського господарства С.Л. Франкфурт (1866–1954), який одночасно керував мережею дослідних установ Всеросійського товариства цукрозаводчиків. За рахунок цього сумісництва у роботі Соломона Львовича, всі аналізи ґрунтових і рослинних зразків згаданої

мережі, а згодом і Миронівської дослідної станції проводили в лабораторії контрольно-насіenneвої станції [7]. На той час також почали звертатися різні приватні насінневі фірми та окремі торговці насінням, що збільшило масштаби її роботи. Проте більшість зразків насіння постачалося самим товариством. Такий характер діяльності станції зберігся аж до ліквідації у 1919 р. синдикату.

Результати роботи контрольно-насіenneвої станції і хімічної лабораторії С.Л. Франкфурт висвітлював у щорічних звітах, які публікував як на сторінках фахового періодичного друкованого органу товариства «Хозяйство», так і видавав окремими брошурами. Останній звіт за 1914 р. надруковано у 1915 р. Через зміни у програмі, обсяги і характер діяльності станції опублікувати щорічні звіти стало надто важко і надалі висвітлювалися лише деякі питання у вигляді статей.

З 1903 р. контрольно-насіenneва станція одержала окреме приміщення. Воно складалося з однієї кімнати з одним вікном та темного кутка в прохідній кімнаті, що її завжди освітлювали гасом. В ній мили посуд, стояли сита для просівання насіння конюшини від повитиці та інші прилади. Основне устаткування на той час складалося з 2-х термостатів системи Вейнцирля (одного було куплено у Відні, а другого зроблено в Києві), одного набору сит, декількох луп, більше практично не було нічого. Пророщування насіння всіх культур проводили у конвертах закордонного фільтрувального паперу. Персонал складався з людей, які ознайомилися з контрольною справою у процесі практичної роботи без спеціальної освіти. Будучи одночасно керівником мережі дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків, С.Л. Франкфурт зумів налагодити тісні зв'язки персоналу мережі та лабораторії із власниками цукрових заводів, що у свою чергу зумовило збільшення надходження зразків насіння, переважно цукрових буряків, для перевірки якості. Це призвело до розширення штату станції – до 2-х чоловік (крім завідувача),

а в період напруженої роботи до 4–5 чоловік [3].

Кількість зразків насіння, особливо цукрових буряків, з кожним роком збільшувалася. Саме тому, зазначаючи основні проблеми розвитку вітчизняної контрольно-насіenneвої справи на 1910 р., С.Л. Франкфурт серед найважливіших назвав недостатнє забезпечення устаткуванням і приміщенням, нестачу кваліфікованого штатного персоналу, що на його переконання мало найбільший вплив на виробничу діяльність станції [7]. Така невідповідність новим вимогам відповідно поставленого контролю змусило товариство задуматися про реорганізацію установи.

З цією метою було вирішено в першу чергу запросити окремого завідувача станції (на правах помічника С.Л. Франкфурта). На цю посаду тоді призначили В.В. Задлера. Для набуття більшої кваліфікації завідувача було відряджено за кордон для ознайомлення з устаткуванням та методами роботи найбільших контрольно-насіenneвих станцій Європи: Віденської, Будапештської, Гамбурзької, Галльської, Копенгагенської та ін. Відрядження продовжувалося більше як півроку. В.В. Задлер прибув восени 1912 р. і тоді ж розпочав виконувати обов'язки завідувача станції. Після її реорганізації робота поживалася. Крім чисто контрольних функцій станція виконувала низку робіт з методики дослідження. Першою роботою цього періоду було невелике дослідження В.В. Задлера «Вплив розміру клубочків буряків на їхню схожість».

У 1913 р. станція разом з Київським губернським земством провела велике обстеження засміченості селянських хлібів. Цю роботу виконано з посередньою участю агронома А.П. Запороженка. Вона дала цінний матеріал, на якому було побудовано цілу низку заходів щодо покращання селянського посівного матеріалу. Але подальше розширення роботи станції як у напрямі контролю якості, так і дослідної справи унеможлилювалося через відсутність відповідного примі-

щення. Для вирішення цієї проблеми у 1914 р. товариство збудувало спеціальний будинок для всіх своїх наукових установ. Станція одержала три кімнати з окремою, спеціально облаштованою кімнатою – термостатною. Для виконання обсягу робіт того періоду це приміщення було достатнім.

У цей час постійний персонал було розширено до чотирьох робітників, не рахуючи завідувача, та одного річного стажера. Кількість зразків зросла, особливо після переходу до товариства під час війни насінневого заводу у Вінниці, що належав відомій німецькій фірмі Рабетге й Гізеке, якого секвестрував уряд. Особливо зросла кількість зразків насіння цукрових буряків через те, що станція контролювала весь насінневий матеріал зазначеної фірми [3]. Діяльність станції стосовно виконання лабораторних досліджень зразків насіння за роками видно з таблиці:

Розподіл досліджених у лабораторії зразків за роками:

Рік	Кільк. зразків	Рік	Кільк. зразків
1901	414	1911	2164
1902	420	1912	2944
1903	548	1913	3524
1904	548	1914	4686
1905	522	1915	4874
1906	582	1916	4123
1907	992	1917	1214
1908	1024	1918	753
1909	1241	1919	509
1910	1053		

Як і зазначалося вище, найбільша кількість зразків припадає на 1914 та 1916 сільськогосподарські роки. Звітні матеріали свідчать, що крім надходжень із насінневого заводу з Вінниці, у цей час до станції зверталися продовольчі, військові та громадські організації та приватні особи, що заготовляли зерно і борошно для армії (3,95–17,34%). Крім того, в ці роки досліджувався насінневий матеріал колективних дослідів з доручення Київського губернського земства. Якщо до 1914 р. станція фактично виконувала роль лабораторії з вивчення насіння, де

проводилися аналізи виключно на замовлення товариства, то у 1914 р. спостерігається значне підвищення відсотку надходжень замовлень від земських установ (36,55%), банків, установ дрібного кредиту (0,53%), цукрових заводів та організацій цукрової промисловості (5,44%), агрошкіл, технікумів, приватних осіб (3,72%) та ін.

Це був період блискучого для того часу розвитку станції. Крім бурякового насіння, на яке припадало понад 55% загальної кількості зразків, з 1914 р. у зв'язку з проведенням Київським губернським земством обстеження зерна Київщини, збільшилася кількість зразків насіння зернових культур (22–36%), кормових трав (7,3%), городніх культур (3%). Незначний відсоток припадав на насіння технічних, лікарських рослин та квітів. Також станція досліджувала багато зразків борошна та зразків сіна на ботанічний аналіз (у зв'язку з інтендантськими заготівками). В напрямі дослідної роботи проводилися роботи з вивчення конюшини та інших культур [5].

З початком військових подій Першої світової війни та більшовицького перевороту станція змушена була обслуговувати військові установи, відмовившись від системної науково-дослідної роботи. У 1919 р. Товариство було ліквідовано, його науково-дослідні установи передано до Головцукру, між ними і контрольно-насіннева станція увійшла до складу Дослідно-насінневої секції [3]. Беручи до уваги вищесказане, діяльність Київської контрольної насінневої станції є першим етапом розвитку контрольно-насінневої справи в Україні. Завдяки зусиллям її очільників – П.Р. Сльозкіна, С.Л. Франкуфрта, В.В. Задлера, було адаптовано до місцевих умов, доповнено й впроваджено у роботу лабораторії методики насінневого контролю, прийняту Організацією німецьких сільськогосподарських дослідних станцій. Згодом основні її правила дослідження насіння стали базою єдиної для всіх вітчизняних контрольних станцій методики державного контролю якості посівного матеріалу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баян І. В. З історії контрольно-насінневої справи в Україні: значення і роль М. М. Кулешова у її становленні (1908–1926). Історія науки і техніки. 2016. Вип. 9. URL : file:///D:/user/Downloads/158-Текст%20стат%20241-1-10-20180415%20(2).pdf (дата звернення 25.02.2019 р.).
2. Вергунов В. А. Хімічна лабораторія та контрольно-насіннева станція Південно-Російського товариства заохочення землеробства і сільської промисловості. С. Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. Київ, 2016. С. 46–67.
3. Душечкін О. І. Короткий нарис розвитку та діяльності станції за період її існування. Короткий звіт про роботу за 1914–15 – 1927–28 роки / Київська краєва державна насіннева контрольна станція ; за ред. О. А. Іванова. Київ, 1929. С. 9–13.
4. Маласай В. М. Історія і сьогодення: насінневий контроль в Україні (до 110-річчя з часу запровадження). URL : <http://ldni.sumy.ua/pronaskontr.php> . (дата звернення 25.02.2019)
5. Носова Л. О. Робота насінневої лабораторії станції за роки 1914–1928. Короткий звіт про роботу за 1914–15 – 1927–28 роки / Київська краєва державна насіннева контрольна станція ; за ред. О. А. Іванова. Київ, 1929. С. 15–22.
6. Распоряжение по М-ву З. и Г. И. *Известия Министерства земледелия и государственных имуществ*. 1897. № 10 (6 марта). С. 151.
7. Франкфурт С. Л. Киевская химическая и семенная контрольная станция Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности. Ежегодник Главного Управления землеустройства и земледелия по Департаменту земледелия. Петербург : Тип. В. Ф. Кишбауна, 1911. С. 77–89.
8. Южно-Русское общество поощрения земледелия и сельской промышленности. *Известия Министерства земледелия и государственных имуществ*. 1898. № 42. С. 680.

Бурдак А. А. Роль Киевской контрольной семенной станции в становлении государственного семенного контроля. *В статье раскрыта деятельность Киевской контрольной семенной станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности в 1897–1919 гг. как предпосылки основания государственного семенного контроля. Выяснено, что это была первое на территории Украины специализированное учреждение по проверке посевных качеств семян. Внедрены на станции дополнены и адаптированы к местным почвенно-климатическим и социальным условиям правила исследований семян Союза немецких исследовательских станций, впоследствии стали основой единой методики контроля семенного материала для всех контрольных учреждений Украины.*

Ключевые слова: посевной материал, контроль, сельскохозяйственное общество, станция, образцы семян, химическая лаборатория.

Burdak A. A. The role of the Kiev control seat station in the development of state sea control. *The article describes the activities of the Kiev control seed station of the South Russian Society for the Promotion of Agriculture and Rural Industry in 1897–1919 as a prerequisite for the establishment of state seed control. It was found out that it was the first on the territory of Ukraine specialized institution to check the seed quality of seeds. Implemented at the station, supplemented and adapted to the local soil-climatic and social conditions, the rules of seed research of the Union of German experimental stations subsequently became the basis of a unified method of control of seed material for all control institutions of Ukraine.*

Key words: seed, control, agricultural society, station, seed samples, chemical laboratory.

УДК 520.1(477)(092):929 Орлов

АКАДЕМІК О.Я. ОРЛОВ – ЗАСНОВНИК І ПЕРШИЙ ДИРЕКТОР ГОЛОВНОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ НАН УКРАЇНИ

Константинов В.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр.,

Салата С.А., канд. іст. наук

(Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК)

Стаття присвячення життєдіяльності першого академіка в галузі астрономії АН України, члена-кореспондента АН СРСР, заслуженого діяча науки УРСР Олександра Яковича Орлова (1880–1954), чие життя, творча і наукова діяльність заслуговують на те, щоб розповісти про цю непересічну людину, відомого астронома і геофізика, видатного організатора, ініціатора створення та першого директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Ключові слова: академік О.Я. Орлов, астрономія, астроном, обсерваторія, геофізика.

27 листопада 2018 р. вся прогресивна громадськість та наукове співтовариство відзначили сторічний ювілей Національної академії наук України, яку з 1962 р. очолює академік НАН України Патон Борис Євгенович [1, с. 17–18]. Станом на 1 січня 2016 р. у складі НАН України нараховувалось 18346 наукових працівників, з яких 2530 – докторів наук і 7603 – кандидатів наук у системі НАН України на цей час діє 168 наукових установ та 46 організацій дослідно-виробничої бази. [1, с. 20–26]. Серед них Головна астрономічна обсерваторія НАНУ.

Астрономія є однією з найдавніших наук людства, яка відіграє особливу роль у процесі формування світової культури протягом багатьох століть. Серед наукових установ, які займаються дослідженням астрономії, основне місце належить астрономічним обсерваторіям. З 17 липня 1944 р. в системі НАН України працює Головна астрономічна обсерваторія у Феофанії в Голосіївському районі м. Києва, яка займає провідне місце в Україні та Європі за багатьма напрямками астрономії та астрофізики [2]. Головним фундато-

ром та засновником цієї потужної наукової установи був відомий вчений, астроном і геофізик, академік АН України, член-кореспондент АН СРСР, заслужений діяч науки УРСР Олександр Якович Орлов, чие життя та наукова діяльність заслуговують на те, щоб знову згадати про нього в рік сторічного ювілею НАН України і 75-річчя від часу створення Головної астрономічної обсерваторії, яка у липні 2019 р. відзначатиме свій ювілей [3, с. 154].

Олександр Якович Орлов – видатний спеціаліст у галузі вивчення коливань широти та руху полюсів Землі, один із засновників геодинаміки – науки, яка вивчає Землю як складну фізичну систему, що знаходиться під впливом зовнішніх сил. Він також відомий як гравіметрист, що розробив нові методи гравіметрії і створив гравіметричні карти України, Європейської частини Росії, Сибіру і Алтаю, пов'язавши їх в єдину мережу [4, с. 151–152].

Майбутній вчений-астроном народився 6-го квітня 1880 р. у Смоленську, де отримав і початкову освіту. Після закінчення Воронезької класичної гімназії у 1898 р. поступив навча-

тися до Санкт-Петербурзького університету на фізико-математичний факультет. Після закінчення навчання в університеті у 1909 р. його залишили у цьому закладі для підготовки до наукової діяльності. З 1902 по 1905 рр. проходив стажування за кордоном. Займався питаннями небесної механіки в Парижі та Лунді (Швеція) і вивчав сейсмологію в Геттінгенському університеті (Німеччина). З кінця 1905 р. та в 1906 р. працював асистентом в Юр'євському (нині – Тартурський) університеті. У 1906–1907 рр. – співробітник Пулковської обсерваторії, в 1907–1912 рр. – астроном-спостерігач Юр'євської обсерваторії, в 1909–1913 рр. одночасно завідував сейсмічною станцією цієї ж обсерваторії.

У 1910 р. О.Я. Орлов захистив магістерську дисертацію в Санкт-Петербурзькому університеті. За його ініціативою та безпосередньою участю у 1912 р. було розпочато спорудження гравіметричної станції в Томську (Росія). У 1915 р. Олександр Якович Орлов захистив дисертацію на науковий ступінь доктора астрономії і геодезії, в основу якої була покладена робота «Результаты юрьевских, томских и петсдамских наблюдений над лунно-солнечными формациями» [4, с. 57]. У 1912 р. був призначений на посаду ординарного професора Новоросійського (нині – Одеського) університету, в якому був директором до лютого 1934 р. В той же час в 1913 р. був директором Одеської обсерваторії. Перебуваючи на посаді директора цієї обсерваторії він багато зробив для її зміцнення, розвитку як астрономічних, так і астрометричних досліджень. Для військово-морського відомства організував відновлення геодезичної мережі від Дністра до Дніпра, розпочав видання «Астрономического календаря» та «Морского астрономического ежегодника», який був необхідний для відновлення флоту на Чорному морі [10, с. 9–10].

Працюючи в Одеській обсерваторії, О.Я. Орлов створив астрономічний

гурток. Чимало з тих слухачів, хто відвідував цей гурток, згодом стали видатними вченими, зокрема, це автор космологічної теорії гарячого Всесвіту Г.А. Гамов, творець космічної теорії В.П. Глушко, відомий дослідник перемінних зірок – «постзоряного неба» В.П. Цесевич та інші [6, с. 403–404].

У червні 1919 р. Олександра Яковича Орлова обрано дійсним членом Української академії наук (УАН) [5]. Ставши академіком і розуміючи необхідність подальшого розвитку астрономічних досліджень в Україні, О.Я. Орлов вважав своїм головним завданням організацію Центральної астрономічної обсерваторії УАН, будівництво якої було передбачено початковим планом створення Академії, розробленим її першим президентом В.І. Вернадським [7, с. 99]. Олександр Якович Орлов створив при Українській академії наук Астрономічне обчислювальне бюро. Проте незабаром без відома О.Я. Орлова Президія УАН це бюро ліквідувало. Олександр Якович на знак протесту у 1921 р. оголосив своє рішення про вихід із складу УАН. Після річних зволікань і розглядів у 1922 р. його заява про вихід із УАН була задоволена [6, с. 5].

Є відомості, що восени 1921 р. професором астрономії в Київському університеті (у той час – Вищий інститут народної освіти) та директором Київської обсерваторії при університеті був призначений О.Я. Орлов. Але фактично він, мабуть, так і не приступив до виконання цих обов'язків. Документальних підтверджень цьому поки що не знайдено [4; 7].

Під керівництвом О.Я. Орлова в Україні проводилися обширні гравіметричні роботи. В 1924 р. на з'їзді з вивчення природничих виробничих сил України, який відбувся у Харкові, відомий вже на той час астроном і геодезист, професор О.Я. Орлов запропонував створити гравіметричну карту держави з метою подальшого її використання під час пошуку корисних ко-

палін. Для вирішення цієї задачі і була створена у 1926 р. в системі Української Головної палати мір та ваги Полтавська гравіметрична обсерваторія. Днем відкриття цієї обсерваторії її засновник Орлов О.Я. вважав 7 квітня 1926 р., коли в Полтаві був закладений початковий пункт для виконання гравіметричних зав'язків з іншими опорними пунктами колишнього СРСР. Директором цієї обсерваторії був О.Я. Орлов у період з 1926 по 1934 рр. та 1938–1951 рр. Згодом обсерваторія увійшла до складу УАН [8]. Відзначаючи багатогранну наукову і науково-організаційну роботу Олександра Яковича Орлова, у 1927 р. його обрано членом-кореспондентом АН СРСР [9, с. 19], а в 1939 р. він у другий раз був обраний академіком АН УРСР [10, с. 10].

У 1934–1938 рр. Олександр Якович працював у Державному астрономічному інституті ім. П.К. Штернберга і в Геодезичному інституті в Москві [6]. У період з 1939 р по 1941 рр. – директор Карпатської астрономічної обсерваторії, для відродження якої він віддав багато сил [5]. У 1941 р. за рішенням Президії АН КРСР вчений здійснив поїздку на Далекий Схід для організації там далекосхідної широтної станції, проект якої він запропонував ще у 1932 р. [6].

Як вже вище згадувалось, Олександр Якович Орлов бажав втілити в життя ідею створення в Україні Центральної астрономічної обсерваторії в районі міста Канева в 1921 р. [10, с. 8]. Думка про спорудження такої Центральної обсерваторії при УАН не полишала його. В 1938 р. в Казані проходила 4-а Астрономічна конференція СРСР, на якій обговорювався план створення нового фундаментального Каталогу слабких зір. Для здійснення цього плану висловлювались пропозиції щодо будівництва обсерваторії в Україні, і Київ був названий як можливе місце для організації астрономічних спостережень. Після закінчення конференції в Казані О.Я. Орлов написав

листа до Президії АН УРСР, в якому знову піднімав питання про необхідність організації при Академії наук УРСР першокласної астрономічної обсерваторії під Києвом [10, с. 10].

5 грудня 1938 р. Президія АН УРСР прийняла рішення про створення в Києві в структурі академії такої обсерваторії і запропонувала О.Я. Орлову розробити її наукову програму та оснащення обсерваторії обладнанням. Свої пропозиції вчений представив на обговорення широкій астрономічній спільноті, і його плани були схвалені Президією АН УРСР [10, с. 10]. Але початок Великої Вітчизняної війни не дозволив втілити в життя це рішення. Однак до питання будівництва обсерваторії О.Я. Орлов повернувся в 1943 р., відразу після звільнення Києва. У березні 1944 р. на засіданні Президії АН УРСР було заслухано доповідь Орлова О.Я. про створення астрономічної обсерваторії, після чого було направлено клопотання до Уряду України про дозвіл Академії наук УРСР будувати під Києвом астрономічну обсерваторію [10, с. 11]. Уряд України підтримав ідею спорудження академічної обсерваторії на Україні [10, с. 12], яка повинна стати окрасою республіки. Клопотання Уряду України було направлено до Ради Народних Комісарів СРСР, яка 6 липня 1944 р. дала доручення Раднаркому УРСР приступити до будівництва ГАО з геодезичним відділенням в системі Академії наук УРСР на паралелі Києва [10, с. 11].

Нарешті, 17 липня 1944 р. вийшла Постанова Раднаркому УРСР про дозвіл створення Головної Астрономічної обсерваторії в системі АН УРСР в м. Києві з дорученням Президії АН УРСР представити Раднаркому УРСР до 1 серпня 1944 р. проект про забезпечення матеріально-технічної бази та проект штатного кошторису. О.Я. Орлов, який був призначений на посаду директора ГАО АН УРСР, обрав місце для обсерваторії в Голосіївському лісі [10, с. 12]. Ця ділянка – ве-

лика галявина, яку називали Голосіївською пустинню.

Як виявилось, це місце ще задовго до початку Другої світової війни професор С.Д. Чорний та доцент І.І. Путілін обрали для будівництва нової університетської обсерваторії. Але ця ідея перенесення університетської обсерваторії за межі міста так і не була здійснена за різних вагомих причин. 17 липня 1945 р. рішенням Виконкому Київської міської ради депутатів трудящих обрана ділянка була виділена із Держлісфонду Голосіївського лісництва і передана під забудову ГАО АН УРСР [10, с. 16].

Як вже відмічалось вище, ГАО повинна була стати окрасою республіки та Києва. Проект споруди ГАО доручили відомому архітектору, академіку архітектури О.В. Щусеву. Розроблений проект був грандіозним з усіма архітектурними надмірностями, притаманними стилю тих часів. Під час обговорення технічного плану будівництва обсерваторії членами Вченої ради ГАО було прийнято рішення про будівництво, яке б «не пошкодило жодного вікового дуба» [9, с. 28]. Але будівництво йшло повільно: не вистачало фінансування. До речі, група астрономів з обсерваторії Київського університету почала заперечувати проти обраного місця для ГАО і надсилала листи до різних інстанцій; створювались комісії, проходили перевірки. Олександр Якович Орлову доводилось відстоювати свій вибір на всіх союзних і республіканських рівнях, на різних засіданнях і зборах. А час плинув. До Києва почали надходити з Німеччини (за репарації) перші телескопи, призначені для обсерваторії. Довелося будувати тимчасові павільйони для їх розміщення [9, с. 28].

О.Я. Орлов, як директор, працював не тільки над визначенням наукових завдань обсерваторії і організацією спостережень, не тільки добирав кадри, але й турбувався про облаштування житла для співробітників та забезпеченні їх

спецодягом. При цьому він не полишав керівництво Полтавською гравіметричною обсерваторією [11, с. 28].

Багато сил та енергії віддав О.Я. Орлов створенню ГАО. Та в 1947 р. він звернувся до Президента АН УРСР, академіка О.В. Палладіна з проханням про звільнення його з посади директора. Але прохання Олександра Яковича тоді не було задоволено. Лише в 1948 р. прохання Орлова О.Я. було задоволено і на посаду директора ГАО АН УРСР був запрошений В.П. Цесевич, який керував обсерваторією до травня 1951 р. Потім на прохання Президії АН УРСР на посаду директора ГАО знову повернувся Олександр Якович, який працював на цій посаді до травня 1952 р., до виходу на пенсію [10, с. 25; 9, с. 26].

Але до останніх днів свого життя ця непересічна людина, визначний вчений не припиняв наукової діяльності. Помер Олександр Якович Орлов 28 січня 1954 р. (у 2019 р. виповнюється 65 р. від дня смерті вченого) за письмовим столом під час роботи над підсумковою статтею про рух полюсів Землі. Поховали його на Лук'янівському цвинтарі в Києві. На його надгробку викреслено полюдіотраєкторію земного полюса, розрахунками якої він займався багато років [9, с. 28–29]. За свою багатогранну трудову діяльність Олександр Якович був нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора», Знак пошани і медаллю «За трудову доблесть», у 1951 р. йому було присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР» [16; 9, с. 29; 11, с. 60]. О.Я. Орлов був одружений, виховав шістьох дітей [12].

Наступним поколінням Олександр Якович Орлов залишив не тільки засновані ним наукові заклади, але й велику й різноманітну спадщину наукових ідей. Вона стосується астрономії, небесної механіки, геофізики, геодезії, сейсмології, кометної астрономії тощо. Але головне місце в ній належить вивченню Землі як складної фі-

зичної системи. Розмаїтість цих оригінальних ідей, думок, методів і результатів досліджень було зібране з різних публікацій вченого і видане у 1961 р. в Києві у видавництві АН УРСР в «Избранных трудах» у трьох томах завдяки редколегії, до якої увійшли його учні: голова редколегії З.М. Аксентьева, Є.В. Лаврентьева, М.А. Попов, Є.П. Федоров та син О.Я. Орлова Борис Олександрович Орлов [9, с. 27].

Олександр Якович Орлов за час своєї плідної та багатогранної роботи виховав плеяду вірних і завятих до науки учнів. Він вмів добирав наукові кадри, ділився з учнями своїми знаннями та ідеями, міг згуртувати колектив і створити особливу атмосферу завзятості до роботи і наукового пошуку. Традиції досліджень, закладені видатним вченим, передаються від покоління до покоління, а тематика досліджень постійно розширюється і вдосконалюється. Все це історики науки узагальнили єдиним поняттям – наукова школа. Так, наукова школа О.Я. Орлова продовжує жити.

Сучасне дослідження Землі методами астрономії, геофізики і геодезії через їхню широту і різноманітність засобів та методів утворили єдиний комплекс, відомий під назвою «глобальна геодинаміка». Як вважав його учень, академік Є.П. Федоров, Орлова О.Я. можна твердо вважати засновником цього напрямку науки. До цього можна ще додати – а також засновником широко відомої серед астрономічної громади наукової школи з цих досліджень. Нині ця школа носить імена Орлова і Федорова – вчителя і учня [9, с. 27–28].

Олександр Якович Орлов в останні роки свого життя підводить підсумок своїх досліджень і видає ряд

фундаментальних праць, зокрема, наукову працю «Служба широты», в якій вчений переглянув, поглибив і доповнив зроблені ним раніше відкриття стосовно коливань широт і руху полюсів Землі. Науковим працям академік О.Я. Орлов віддав понад півсторіччя свого життя: його перші статті були надруковані в 1901 р., а над останньою він працював 28 січня 1954 р. О.Я. Орлов написав відносно невелику кількість наукових праць (140), тому що до друкованого слова він ставився надзвичайно вимогливо. Його наукові праці відзначаються новизною і оригінальністю підходу до вирішення актуальних на той час завдань астрономії і геофізики. Ці праці викликали жваву дискусію і стимулювали постановку нових теоретичних та експериментальних досліджень, у тому числі створення нових станцій для спостережень над земною широтою і земних припливів. Наукова спільнота відзначає, що всі роботи вченого написані зрозуміло і доступно, а це дається ціною великої праці. Ідеї О.Я. Орлова знайшли подальший розвиток не тільки в працях його учнів, а також у працях зарубіжних вчених Франції, Польщі, Чехії [9, с. 29].

Ім'я Олександра Яковича Орлова вписане не тільки в історію астрономії, але й на скрижальях Космосу: його іменем названі кратер на Місяці і мала планета 2724 (відкрита Миколою Черних 13 вересня 1978 р. в Кримській астрономічній обсерваторії) [6; 9, с. 29]. 21 вересня 1982 р. на фасаді лабораторного корпусу ГАО АН УРСР відкрита меморіальна дошка О.Я. Орлову (скульптор А.П. Витрик, архітектор П.П. Купрін), а 1984 р. – на фасаді будинку Полтавської гравіметричної обсерваторії (скульптор В.І. Білоус) [6; 13].

ЛІТЕРАТУРА

1. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / гол. ред. акад. НАН України В.Л. Богданов; НАН України; ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу історії наук ім. Г.М. Діброва». К.: Фенікс, 2016. 228 с.

2. <https://uk.wikipedia.org/wiki/обсерваторія>.

3. Національна академія наук України. 1918–2013. Хронологія. К.: Фенікс, 2013.
4. Казанцева Л., Кислюк В. Київське вікно у Всесвіт / Л.Казанцева, В.Кислюк. К.: Наш час, 2006. С. 151–152.
5. Депенчук Л.П., Зосимович И.Д. О первом избрании А.Я. Орлова в Украинскую Академию наук // Очерки истории естествознания и техники. Вып. 38. К.: Наук. думка, 1990. С. 55–60.
6. Принь М.О. Орлов Александр Якович (1880–28.01.1954). Астроном. Академік (1919). Особові арх. фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: путівник. К., 2017. С. 403–404.
7. Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834–1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.Ф. Пасічник. К., 2011. С. 93–99.
8. Полтавская гравиметричная обсерватория. К.: Наук. думка, 1986. С. 3–5.
9. Корсунь А.О. Самовіддане служіння науці. Олександр Якович Орлов / А.О. Корсунь // Плеяда перших. К.: Академ. періодика, 2004. С. 7–30.
10. А.А. Корсунь, Я.С. Яцків. О первых годах становления Главной Астрономической обсерватории Академии наук Украины (с 1944 по 1946 гг.). Историко-астрономические исследования. Вып. XXV. М.: наука, 2000. С. 5–29.
11. Орлов Александр Якович. Українська Радянська Енциклопедія. Т. 8. К.: Голов. ред УРЕ, 1982. С. 60.
12. Воланская М.Ю., Каретников В.Г., Мандель О.Г. Александр Яковлевич Орлов: научная деятельность. Астрокурьер. Спец. Выпуск. 2005.
13. Галайчук А.М., Воронцов И.Н. Киев: страницы мемориальной: фотопутеводитель – справочник. К.: Мистецтво, 1987. С. 206–207.

Константинов В.А., Салата С.А. Академик А.Я. Орлов – основатель и первый директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины. *Статья посвящена жизни и деятельности первого академика-астронома Украинской Академии наук, члена-корреспондента АН СССР, Заслуженного деятеля науки Украины Александра Яковлевича Орлова (1880–1954), чья жизнь, творческая и научная деятельность заслуживают на то, чтобы еще раз вспомнить про этого незаурядного человека, известного астронома и геофизика, выдающегося организатора, инициатора создания и первого директора Главной астрономической обсерватории НАН Украины (ГАО).*

Ключевые слова: академик А.Я. Орлов, астрономия, обсерватория, геофизика.

Konstantinov V.A., Salata S.A. Academician A.Ya. Orlov is the founder and first director of the Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. *The article is devoted to the life and activities of Alexander Yakovlevich Orlov (1880-1954) – the first academician-astronomer of the Ukrainian Academy of Sciences, a Corresponding Member of the Academy of Sciences of the USSR, Honored Scientist of Ukraine, whose life, creative and scientific activities deserve to once again recall this extraordinary a well-known astronomer and geophysicist, an outstanding organizer, initiator of the creation and the first director of the Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine.*

Keywords: academician A.Ya. Orlov, astronomy, observatory, geophysics.

УДК 631.3.072/.074 (09)

ТРАКТОР ЗАВОДУ «ЛУЧ» 1914 РОКУ – ПЕРШИЙ В СВІТІ ТРАКТОР З ГІДРАВЛІЧНОЮ НАВІСНОЮ СИСТЕМОЮ

Лунаренко Г.В. канд. іст. наук, доц.

(Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ)

В статті висвітлено процес впровадження керованої навісної системи сільсько-господарських тракторів. Охарактеризовано основні етапи впровадження на прикладі втілених конструктивних рішень. На підставі аналізу конструкції першого вітчизняного трактора доведено використання в ньому гідравлічної навісної системи. Визначено пріоритет вітчизняної розробки та причини її не впровадження в серійне виробництво.

Ключові слова: трактор, гідравлічна навісна система, вітчизняний пріоритет.

В історії науки і техніки нерідко трапляються випадки, коли інженер чи науковець своєю працею значно випередив час, але його винахід в силу різних причин не набув належного поширення. Наприклад: створення парового тягача Конью (1769 р.), першого пароплаву Фултона (1803 р.), першого мобільного телефону Купріяновича (1957 р.). Серед подібних винаходів є розробки і українських інженерів, які не були адекватно оцінені, а пізніше забуті. До таких винаходів можна віднести впровадження навісної системи трактора з гідравлічним приводом та можливістю керування нею з робочого місця тракториста.

На жаль, історичні роботи не висвітлюють такі, здавалось, незначні, суто технічні питання створення окремих вузлів та систем тракторної техніки. Інженерам, технічним працівникам теж не потрібно для роботи заглиблюватись у суто історичні аспекти винаходу та застосування гідравлічних систем. З цієї причини основна кількість робіт, присвячених впровадженню гідравлічних систем тракторної техніки, висвітлює питання вдосконалення роботи вузлів системи. Значна кількість патентів на винаходи стосуються саме

їх вдосконалення. Однак, саме дослідження перших прикладів застосування системи ліквідує ще одну білу пляму історії техніки і дозволяє глибше усвідомити загальну еволюцію системи і спланувати перспективи її подальшого розвитку.

Перші трактори виконували свою роботу транспортуючи сільськогосподарські знаряддя та машини по полю як тяглова худоба. Власне і назва «трактор» походить від латинського слова «traho» – тягну. Наявність значної кількості механізмів, машин та знарядь для тяглової худоби дозволяло досить ефективно використовувати тягові можливості тракторів. Трактор міг працювати не з одним кінним плугом, сівалкою чи косаркою, а з двома чи навіть більше знаряддями. Спеціальні пристрої для агрегування кількох знарядь з одним трактором виготовлялись на машинобудівних підприємствах, кустарями та майстрами в сільських кузнях. Важелі управління причіпним знаряддям як правило знаходились на ньому. У випадку роботи в кінній упряжці селянин за відсутності погонича керував і знаряддям одночасно. У випадку агрегування кінного знаряддя з трактором необхідна була ще одна людина – причіплювач. Робота причіплювача зводилась до допомоги у приє-

днанні машини чи знаряддя та роботи на ньому (піднімання та опускання робочих органів, вмикання систем приводу і т.д.) З часом раціоналізуючи роботу машинотракторного агрегату вводились незначні вдосконалення, які дозволяли трактористу самому управляти причіпним знаряддям.

Раніше ці вдосконалення впроваджувались у фермерських господарствах в Європі та США, зважаючи на постійну нестачу робочих рук для невеликих господарств. Така специфіка роботи сільськогосподарських тракторів відображалась у їх конструкції. Тракторист мав слідкувати за роботою причіпних знарядь та машин, тому і розміщувався ближче до правого боку, щоб керувати трактором по борозні. Та ближче до причіпного знаряддя. Саме тому в деяких тракторів сидіння іноді розміщувалось навіть за габаритами трактора. Таким чином тракторист міг дотягнутися, наприклад, до важеля опускання плуга після розвороту та заїзду у борозну [1]. У випадку, коли тракторист не міг дотягнутись до важеля, до знаряддя прив'язували мотузку або обладнували системи тросового управління.

В СРСР в перший період впровадження тракторної техніки дефіциту у некваліфікованих робітниках для роботи на причіпних механізмах не було. Тому зазначені вдосконалення впроваджувались дещо повільніше.

Така ситуація з ускладненим управлінням причіпними знаряддями не залишилась поза увагою інженерів та виробників. Після насичення ринку тракторами виробники, конкуруючи, намагаються впроваджувати системи, які б оптимізували роботу трактора, полегшували роботу фермера.

В цьому напрямку неможливо переоцінити впровадження в конструкцію трактора систем, що дозволяли піднімати чи опускати знаряддя, підключати чи вимикати привід машин безпосередньо з робочого місця тракториста. Однією з основних функцій перших тракторів був привід стаціонарних машин та причіпних машин. Важелі

управління знаходились на робочому місці тракториста. Включення приводів відбору потужності двигуна в роботу з місця тракториста відбулось раніше, ніж впровадження навісної системи трактора.

Оскільки трактор міг працювати дочасно з кількома кінними знаряддями, пізніше, щоб ефективно використовувати потужність трактора для нього виготовляють більш ефективні, знаряддя з більшим захватом, а отже масою. Управляти ними за допомогою механічних систем стало важче. Назріла потреба у створення систем, що полегшили управління. Найбільш раннє повідомлення про впровадження гідравлічної навісної системи маємо для трактора Waterloo Boy.

Виробник сільськогосподарських машин та знарядь John Deere придбав виробника тракторів Waterloo Boy, тим самим розпочавши і випуск тракторної техніки [2]. Аналіз конструкції трактора Waterloo Boy за численними фото та відео, в тому числі і детальних відео процесу реставрації збережених зразків не виявив наявності систем, що могли б бути визначені як вузли гідравлічної системи. Крім того, в наступних моделях тракторів цього виробника її теж не було, що свідчить не на користь підтвердження інформації про використання гідравлічної навісної системи на зазначених тракторах з 1918 року [3]. Звідки з'явилась така інформація – тема окремої розвідки.

1925 року фірма John Deere розробила універсальний трактор серії GP, що використовувався для широкого спектру сільськогосподарських робіт – основного обробітку ґрунту, догляду з посівами та збирання врожаю. Трактор серії GP серійно виготовлявся з 1929 р. Ця модель мала механічну систему піднімання навісного знаряддя, що вмикалась важелем (педаллю) з робочого місця тракториста. Система значно полегшувала роботу з навісними знаряддями, поліпшила ефективність роботи машинотракторного агрегату [2]. Аналогічними системами обладнуються і насту-

пні моделі тракторів фірми John Deere до моделі «L» (1939 р.) включно [2].

З 40 рр. в Британії та США ряд провідних виробників впроваджують гідравлічні системи, що дозволяли полегшити роботу тракториста і підняти навісне знаряддя, покращити надійність роботи навісної системи. Перша система діяла лише в одному режимі – підйому, а повернення в робоче положення відбувалось за рахунок маси знаряддя, заглиблення прискорювалось і формою робочих органів. Така система встановлювалась, наприклад, на тракторі «Fordson N8» [4]. Вона включала масляний насос, змонтований в корпусі коробки переми́ни передач, систему вмикання та гідравлічний циліндр з поршнем. За потреби оператор, вмикаючи важіль, відкривав канал і мастило поступало по магістралі до циліндра і витискало поршень, а той через кривошип та тяги підіймав знаряддя на навісній системі.

Варто зазначити, що система підйому вдосконалювалась паралельно з системою навішування знаряддя. Системи навішування були різноманітними, дво-, три- та чотириточковими. Найбільш досконала триточкова навісна система запатентована Генрі Фергюсоном у 1926 році, широко впроваджується з кінця 30-х рр. З 1938 року – на тракторах «Fordson» [5,6]. Триточкова система була стандартизована в США у 1960 р. Ще до цього через значну популярність американських тракторів вона була розповсюджена по світу. В СРСР теж впроваджена, але не як система Фергюсона – а як «триточкова». Її дообладнання автозчіпним пристроєм визначило на десятиліття розвиток систем автоматичного навішування – в основному для універсальних тракторів та тракторів малої і середньої потужності. Потужні трактори в СРСР для навішування промислового обладнання тривалий час використовували чотириточкову систему, так як вона була більш простою в регулюванні плуга та надійна.

1947 року розпочалось серійне виробництво трактора John Deere серії

«D», «M» вже з повноцінною гідравлічною системою, що дозволяла як опускати, так і підіймати знаряддя [2].

В СРСР провідною науковою організацією, що займалась розробкою як перспективних тракторів, окремих систем тракторної техніки, загальними питаннями стратегії розвитку тракторів був Науковий тракторний інститут (НАТІ). В Науковому тракторному інституті роботи зі створення та дослідження гідронавісних систем розпочинаються з 1948 року [6, с. 8]. А першим трактором з гідравлічною навісною системою став садово-городній ХТЗ-7, розроблений конструкторським бюро Харківського тракторного заводу та запущений у серійне виробництво з 1950 року [7, с. 205]. Дещо пізніше з 1954 року виготовляється універсально-просапний трактор МТЗ-2. Отже саме навісна гідравлічна система загалом дала путівку в життя класу універсально-просапних тракторів, оскільки основні роботи по догляду за посівами були оптимально реалізовані в таких системах. Кожний заїзд чи виїзд трактора для роботи в міжряддях супроводжувався підйомом чи опусканням навісного знаряддя, а управління здійснювалось з робочого місця тракториста.

Збільшення потужності тракторів та продуктивності машино-тракторних агрегатів зростання маси знарядь викликали потребу вдосконалення механізмів управління навісною системою. Ці засоби виділяються в окрему гідравлічну систему з гідронасосом розподільником, системою запобіжників, перепускних колапанів та виконавчих органів (гідроциліндрів.) Це дозволило не просто оптимізувати роботу, а застосовувати примусове заглиблення робочих органів знаряддя використовуючи масу та швидкість трактора, а пізніше впровадити систему довантажування знаряддя за рахунок автоматичного перерозподілу робочої рідини в системі.

Але окресливши загальну історію впровадження гідронавісної системи в сільськогосподарські трактори повернемось до України початку ХХ ст. на

заводі Г. Шредера в Гальбштадті Таврійської губернії (нині Молочанськ Запорізької області). Було виготовлено трактор, який випробували поряд із заводом. Трактор був випробуваний біля заводу [8, с. 54]. На жаль більш детальної інформації про трактор немає.

Інший трактор був виготовлений на заводі „Луч” Товариства Классен, Фрезе і Дік на станції Барвінкове Харківської області у 1914 році. Час виготовлення можна встановити лише приблизно. Повідомлення про трактор надруковано у журналі «Машина в сільському господарстві» №3 за 1916 рік. в ньому говориться, що машина вже відпрацювала 2 роки. Крім опису конструкції стаття має і фото машини. Трактор оригінальної конструкції із трициліндровим двигуном потужністю 15 к.с., що працював на білій нафті. Двигун був виготовлений на заводі Гарнера. Машина працювала з двокорпусним плугом і була продана за 3500 крб. [8, с. 54]. Це один з перших документально підтверджених фактів створення вітчизняного трактора та перше його зображення.

Фоторепродукція, вміщена в статті, дозволяє вивчити особливості конструкції цього трактора. Використаний для трактора тип трициліндрового двигуна, на думку вітчизняних вчених того часу, був найбільш придатним для використання у вітчизняних умовах, причому такий двигун вважався найкращим навіть на початку 20-х років. Двигун розміщувався в передній частині машини й закривався облицюванням (капот), там же знаходились два напрямних колеса. Одне ведуче колесо великого діаметру розміщувалось за двигуном. Водій розміщувався з правого боку позаду ведучого колеса з таким розрахунком, щоб міг бачити праве напрямне колесо, яке зазвичай йшло в борозні, та плуг, над яким він, практично, сидів.

Оригінально була вирішена головна передача, що являла собою пару шестерень (велика з внутрішнім зчепленням, прикріплена до ведучого колеса, та мала – приводилась в рух від двигуна).

Використання одного ведучого колеса значно спрощувало конструкцію, що дозволяло відмовитись від виготовлення такого складного вузла як диференціал. Це особливо важливо, якщо взяти до уваги, що даний завод виготовляв сільськогосподарські машини в порівняно невеликих обсягах, обмеженої номенклатури, тобто мав досить обмежені технологічні можливості виготовлення складних вузлів та механізмів.

Ця схема сьогодні найпоширеніша для транспортування невеликих плугів та сільськогосподарських знарядь, та стала панівною лише після впровадження в конструкцію трактора з гідравлічною навісною системою вже в середині ХХ ст. Навісна система приводиться в рух поршнем, розміщеним в циліндрі над ведучим колесом. Одним кінцем циліндр кріпиться до рами. З іншого боку тонкий шток, з'єднаний з поршнем, приводить в рух через важіль дві тяги на валу, які в свою чергу за допомогою довгих тяг, що безпосередньо кріпились до плуга майже посередині, підіймали його. Таке розміщення збільшувало важіль прикладання сили, робило підйом можливим за меншого зусилля та менше навантажувало шарніри. Варто зазначити, що ця масивна рама встановлена саме для розміщення навісної системи, так як всі інші вузли можна було розмістити і в нижній частині трактора. Нижня частина рами з коритного (П-подібного) заліза достатньо масивна.

Трактор «Запорожець», що виготовлявся серійно на початку 20-х рр., мав схожу трансмісію, аналогічну нижню частину рами, проте не мав потужної рами над ведучим колесом. У трактора «Запорожець» не було активної системи навішування знаряддя. Тобто основне призначення зазначеної конструкції навколо ведучого колеса – розміщення навісної системи. Незначна товщина та велика довжина тяги, що підіймає плуга, свідчить про те, що вона працювала зі значним зусиллям лише на розтягування. Тобто лише підіймала плуга і не могла працювати на примусове опускання чи заглиблення

знаряддя. Отже, плуг встановлювався в робоче положення під власною вагою.

Що до приводу навісної системи – видається малоімовірним встановлення пневматичного приводу. Адже він потребує виготовлення надточних вузлів та деталей з мінімальними допусками, наявність надійних ущільнювальних матеріалів, гумовотехнічних виробів. На підприємстві, яке обрало для трактора триколісну схему щоб не виготовляти диференціал, навряд чи можна було виготовити такі вузли. Крім того, широко пневматичний привід, наприклад, в автомобільний транспорт впроваджується лише в 50 рр. ХХ ст.

Крім того, помітно на тракторі встановлення трьох циліндричних баків. Один найбільш масивний – перед водієм, трішки менший – над ведучим колесом спереду і позаду, найменший – циліндричний. Для роботи двигуна трактора потрібна була біла нафта. Тому найбільший бак – паливо. Для оптимізації роботи нафтового двигуна на початку ХХ ст. встановлювалась водокрапельниця, що впорскувала воду у робочий циліндр для оптимізації горіння. До речі, газові двигуни теж потребували впорскування води для оптимізації процесу запалювання та горіння. Тому є значна імовірність, що бак середнього розміру над робочим колесом – для води. Найменший бак, що виходить навіть за габарити трактора в задній частині, для робочої рідини навісної системи трактора. Тобто привід саме гідравлічний.

Трактор заводу «Луч».

Таким чином, можна стверджувати, що один з перших тракторів вітчизняної конструкції, створений у 1914 році, був також одним із перших у світі тракторів

із навісною гідравлічною системою. Ідея гідравлічної навісної системи втілена у ньому випередила впровадження таких систем на два десятиліття.

В подальшому, незважаючи на простоту конструкції, такі трактори на підприємстві більше не виготовляли. Розпочалась Перша світова війна і стало не до тракторів. Однак, зважаючи на оригінальність конструкції трактора, варто зазначити авторів проекту. На жаль, автор не володіє інформацією про інженерів, які безпосередньо займались проектуванням та виготовленням трактора. Підприємство «Й. Классен, Й. Фрезе і Б. Дік», на якому було виготовлено трактор, не було великим. Часто на таких підприємствах власник був одночасно виконував функції інженера і конструктора і технолога, опікувався збутом.

Звичайно, особисті інтереси та вміння власника зміщували акценти в роботі в бік підприємництва чи інженерної діяльності. Однак власник не залишався осторонь конструкторської роботи, тим паче, коли мова йшла про створення новітнього зразка техніки з можливим подальшим виробництвом таких машин. Відомою є досить цікава інформація про власників підприємства. Інформація люб'язно надана Наталією Непран (провідний бібліограф науково-технічної бібліотеки НТУ „ХПІ”), яка досліджувала історію підприємства.

Завод, який ремонтував та виготовляв сільськогосподарську техніку, створений на ділянці, придбаній компанією „Й Классен, Й. Фрезе і Б. Дік” у 1910 році. В 1912 після пожежі головний цех було перебудовано. До складу підприємства входили механічний, ливарний, ковальський та столярний цехи. У 1917 році власники продали завод компанії "Святого – Штепен". Один з колишніх власників заводу – Й.Фрезе якийсь час працював на цьому підприємстві простим службовцем, а після утвердження Радянської влади тимчасово виїздить до Криму, потім повернувся назад (с. Василівка). Інший власник Й. Классен прид-

бав будинок навпроти заводу, де проживав до 1925 року. Про третього співвласника даних немає. На підприємстві до 30-х років виготовляється та ремонтується сільськогосподарська техніка, а потім завод переходить на виробництво гірничого обладнання [8, с. 55].

На жаль подальшого розвитку на підприємстві виробництво тракторів не набуло. Наступні вітчизняні трактори «Запорожець», «Комунар» та інші призначались в основному для механізації найважчих польових робіт – оранки. Інші сільськогосподарські роботи могли виконувати з кінськими знаряддями. Головним завданням виробників тракторів в світі у 20-30-х рр. XX ст. стало насичення тракто-

рами агропромислового сектору. На перших порах питання оптимізації роботи з навісними знаряддями не стояло, так як навіть спеціалізовані знаряддя не виготовлялись. Тому перспективна конструкція вітчизняних інженерів, випередивши світове тракторобудування на десятиліття через бурхливі події Першої світової війни, Револуції так і залишилась невідомою і належним чином не оціненою. Навіть вітчизняні інженери, що переймалися перспективними розробками тракторної техніки, не лише не згадували зазначену розробку, а навіть до кінця 40-х років не піднімали питання створення гідравлічної навісної системи для сільськогосподарського трактора.

ЛІТЕРАТУРА

1. 1918 Oliver-Fordson ad. [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.pinterest.com/pin/128141551870451189/>
2. 100 років тракторам John Deere: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://traktorist.ua/articles/662-100-rokiv-traktoram-john-deere-1918-1938>
3. 8 крупнейших производителей тракторов 2018: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.autocentre.ua/ua/agro/tehnika/8-krupnejshih-proizvoditelej-traktorov-2018-goda-649724.html>
4. Fordson. [Electronic resource]. – Access mode: <https://en.wikipedia.org/wiki/Fordson>
5. Тракторы и спецтехника. Навесное устройство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://catterbet.com/stati/68-navesnoe-ustrojstvo>
6. Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ 80 лет. М. – 2005 25 с.
7. Кривоконь О.Г. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80 ті. рр. XX сторіччя). – Харків: видавництво ПП «Технологічний Центр», 2015 – 672с.
8. Лупаренко Г.В. Становлення тракторобудування в Україні. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. – 176 с.

Лупаренко Г.В. Трактор заводу «ЛУЧ» 1914 года – первый в мире с гидравлической навесной системой. В статье показан процесс управляемой навесной системы сельскохозяйственных тракторов. Дана характеристика основных этапов на примере внедренных конструкционных решений. На основании анализа конструкции первого отечественного трактора доведено использование в нем гидравлической навесной системы. Сформулирован приоритет отечественной разработки та причины ее не внедрения в серийное производство.

Ключевые слова: трактор, гидравлическая навесная система, отечественный приоритет.

Luparenko H.V. 1914-building tractor of factory «LUCH» is the first in the world with the hydraulic hanging system. *In this article he process of introduction of the guided hanging system of agricultural tractors is presented. On the example of incarnate structural decisions the basic stages of introduction are described. On the basis of analysis of the first native tractor construction the use of the hydraulic hanging system in it is proved. Priority of native development and reason of its not applying in serial industry is defined.*

Keywords: tractor, hydraulic hanging system.

УДК 52.008:378.4(477.74–21)

ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛИХ ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ В ОДЕСЬКІЙ АСТРОНОМІЧНІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ (60-80 рр. ХХ ст.)

Грушицька І. Б., канд. істор. наук.

(Одеський національний політехнічний університет)

У статті методом джерелознавчого аналізу визначено основні напрями наукових досліджень та відзначено провідну роль докторів фізико-математичних наук, професорів Ю. Н. Крамера та І. С. Шестаки у становленні та розвитку досліджень малих тіл Сонячної системи в Одеській астрономічній обсерваторії у 60-80 роки минулого століття.

Ключові слова: спостереження, метеор, болід, комета, Крамер Ю. Н., Шестака І. С.

До малих тіл Сонячної системи належать астероїди, комети, метеорна речовина й міжпланетний пил. Із метеорної речовини складаються метеорні рої, частинки яких мають приблизно однакові орбіти та спільне походження [1, с. 3]. 1866 року Дж. Скіапареллі було виявлено зв'язок метеорних потоків з кометами, що стало поштовхом до постановки наукових досліджень метеорів у всіх обсерваторіях світу [2, с. 21]. У другій половині ХХ століття інтенсивне дослідження метеорних явищ було обумовлено перш за все розвитком космонавтики, що супроводжувалось вивченням навколосемного простору. У зв'язку з проблемою метеорно-астероїдно-кометної небезпеки дослідження малих тіл Сонячної системи не втрачає своєї актуальності й у сьогоденні.

В Одеській астрономічній обсерваторії (ОАО) дослідження метеорів починає інтенсивно розвиватись у середині ХХ століття під час підготовки й проведення Міжнародного геофізичного року (МГР) 1957 – 1958 рр. Цей період є найбільш вивченим у науковій літературі, йому присвячені праці відомого українського вченого в галузі метеорної астрономії Ю. Н. Крамера [2; 3]. У наступні роки в ОАО проводилось подальше вивчення малих тіл Сонячної системи, розроблялись про-

блеми, які мали важливе значення для фундаментальної й прикладної астрономії. Співробітники обсерваторії зробили значний внесок у розвиток метеорних досліджень в Україні, подекуди очолювали програми досліджень малих тіл Сонячної системи на всесоюзному рівні, брали активну участь у міжнародних проектах. Натомість, як засвідчив історіографічний аналіз, цей період у порівнянні з попереднім у зазначених роботах розглянуто фрагментарно й відтак потребує комплексного дослідження. Мета статті – на підставі аналізу архівних та друкованих джерел визначити основні напрями наукових досліджень малих тіл Сонячної системи в ОАО у 60-80 роки минулого століття.

У зазначений період в ОАО науковим керівником багатьох наукових тем, які стосувалися дослідження малих тіл Сонячної системи, був Юхим Наумович Крамер. Ю. Н. Крамер народився 18 вересня 1920 року в селі Янківка Севериновської волості Херсонської губернії в бідній родині. Неповну середню школу він закінчив після переїзду сім'ї до Одеси. 1935 року Ю. Н. Крамер вступив до Машинобудівного технікуму. Одночасно він відвідував гурток в ОАО по лінії Всесоюзного Астрономічно-геодезичного товариства, керівником якого був директор об-

серваторії професор К. Д. Покровський, який і прищепив Ю. Н. Крамеру любов до вивчення астрономії. 1939 року Ю. Н. Крамер закінчив технікум, отримав диплом конструктора й почав працювати у відділі головного технолога заводу «Кінап». Одночасно він вступив на вечірнє відділення фізико-математичного факультету Одеського університету, де деканом був директор обсерваторії К. Д. Покровський. 1940 року Ю. Н. Крамер перейшов на денне відділення фізико-математичного факультету університету. Навесні 1941 року він достроково склав іспити за 2-й курс і був призваний до армії й демобілізувався тільки 1945 року.

Повернувшись до університету на 2-й курс, Ю. Н. Крамер продовжив астрономічні спостереження, обчислював елементи орбіти малих планет за своїми спостереженнями. 1949 року Ю. Н. Крамер з відзнакою закінчив університет за спеціальністю «астрономія». Отримавши призначення до сільської школи, Ю. Н. Крамер був прийнятий на роботу в Ашхабаді до Астрофізичної лабораторії, якою завідував відомий фахівець з дослідження метеорів І. С. Астапович. Тут Ю. Н. Крамер займався під керівництвом І. С. Астаповича фотографічними спостереженнями метеорів і почав самостійні наукові дослідження. Ю. Н. Крамером було розроблено новий метод обчислення кометних радіантів, складено каталог кометних радіантів за період 1918 – 1951 років з урахуванням гравітаційних збурень Юпітера, відкрито нові кометно-метеорні рої.

Від 1951 року Ю. Н. Крамер став науковим співробітником ОАО. Кандидатська дисертація з теми: «Кометні радіанти та зв'язок метеорних потоків з кометами» була захищена Ю. Н. Крамером 1955 року. У 1956 році Ю. Н. Крамера було призначено завідувачем астрофізичного відділу ОАО. У цей час розпочалася підготовка до проведення всесвітнього заходу – Міжнародного геофізичного року, під час якого

планувалося здійснення численних наукових програм з вивчення Землі та її атмосфери [4]. Участь ОАО у цьому заході стала зірковим часом для Ю. Н. Крамера як конструктора, дослідника, координатора наукових досліджень. Від цього часу й до початку 90-х років минулого століття він фактично очолює одеську метеорну астрономію.

Після участі одеських вчених у геофізичних програмах з дослідження метеорів, у наступні роки в ОАО тривало удосконалення інструментальних засобів спостереження метеорів. Зокрема, В. О. Смирновим було сконструйовано й виготовлено установку типу «камера, що обертається». За її допомогою були проведені дослідження залежності оптичної щільності від лінійної швидкості точкового зображення метеора. В. П. Орловим було виготовлено й випробувано патрульну фотографічну камеру «всього неба» з ефективним кутом поля зору 160 градусів та сконструйовано й виготовлено електронно-оптичну камеру для реєстрації стійких метеорних слідів [3, с. 31].

Співробітниками метеорної групи Р. Б. Теплицькою та Н. Н. Ізраєцькою було вдосконалено методи фотометрії фотографічних зображень метеорів. Ними було виявлено так званий обтюраторний ефект: метеори, сфотографовані на камерах, перед об'єктивом яких обертався обтюратор, здавалися абсолютно слабшими, ніж на тих, що не мали обтюратора. Ця різниця в блиску метеорів особливо чітко проявлялася у яскравих метеорів. Ю. Н. Крамером було висунуто припущення, що при русі метеорної частинки в атмосфері Землі виникає не тільки миттєве світіння, а й протягом деякого часу слабе післясвітіння. Його важко виявити через те, що рух метеора відбувається уздовж його геометричних розмірів. Відбувається як би «замивання» реального миттєвого зображення метеора. Виявити справжню структуру метеора можна було якщо отримати миттєву фотографію. Застосування такого ме-

тоту – методу миттєвої експозиції запропонував московський вчений В. О. Бронштен [3, с. 31].

Однак у той час втілення цього методу не було реалізовано через технічні причини. Реалізована ця ідея була одеськими астрономами, які розробили нову конструкцію приплівкового обтюратора – диска з двома вузькими (3-5 градусів) вирізами, що обертався поблизу фокальної площини фотографічних об'єктивів зі швидкістю 24-25 об / сек. Метод миттєвої експозиції було вперше застосовано Ю. Н. Крамером, І. С. Шестакою й В. П. Орловим. Але впровадити цей метод в ОАО у повному масштабі не вдалося через відсутність коштів і можливостей придбання відповідної техніки.

Розроблену в Одесі конструкцію приплівкового обтюратора на базі камер МК-75 і методу отримання миттєвих фотографій слабких і яскравих метеорів було впроваджено у Душанбе в Інституті астрофізики АН Таджикиської РСР П. Б. Бабаджановим. Наявні там 12 ширококутних камер були забезпечені приплівковими обтюраторами і на них було отримано відмінні миттєві знімки яскравих «хвостатих» метеорів. Оброблялися ці знімки в Душанбе та Одесі й за результатами їх вивчення П. Б. Бабаджановим і Ю. Н. Крамером було опубліковано низку статей у виданнях АН СРСР [3, с. 32].

На початку 70-х років у ОАО розроблялась проблема дослідження сонячної активності на підставі вивчення комет, що включала в себе як спостережні роботи, так і теоретичні. Також проводилася обробка Сімеїзької колекції кометних спостережень методом еквіденсіт. Вивчалася фізика метеорних явищ як в атмосфері Землі, так і в атмосфері Марса. Застосовувалися нові методи дослідження метеорів – метод миттєвої експозиції й фотоелектричний метод [5, арк. 23]. Серед найважливіших результатів, досягнутих в ОАО 1971 року, у річному звіті про науково-дослідну роботу університету

було відзначено дослідження проблеми Марсіанських метеорів Ю. Н. Крамером і завершення комплексного дослідження висотних характеристик метеорів І. С. Шестакою [5, арк. 31].

1973 року Ю. Н. Крамер захистив докторську дисертацію з теми: «Дослідження руху й структури метеорних тіл кометного походження», а 1975 року отримав звання професора й працював на цій посаді до 1992 року. Одночасно Ю. Н. Крамер продовжував керувати метеорній відділом. Велику допомогу в цей час йому надавав Іван Сафронович Шестака, разом з яким Ю. Н. Крамер опублікував низку монографій і фундаментальних робіт з метеорної астрономії [4].

І. С. Шестака був учнем Ю. Н. Крамера. І. С. Шестака (1937 – 1994) народився в селі Тернівка Тишківського району Кіровоградської області. 1954 року вступив на фізикоматематичний факультет Одеського університету імені І. І. Мечникова. З III курсу – студент астрономічного відділення. Науковим керівником його дипломної роботи «Визначення мас метеорних частинок за фотографічними спостереженнями» був Ю. Н. Крамер.

Це й визначило його шлях у науці. Від 1963 року І. С. Шестака працював у ОАО на посаді наукового співробітника метеорного відділу [6, с. 427]. 1972 року І. С. Шестака захистив кандидатську дисертацію з теми: «Дослідження атмосферних траєкторій метеорів за даними фотографічних спостережень» й перейшов на посаду старшого наукового співробітника. Від 1976 року І. С. Шестака, продовжуючи проведення метеорних спостережень на станції Крижанівка, більше часу приділяє теоретичним розробкам. 1987 року І. С. Шестаку було обрано членом Міжнародного Астрономічного Союзу (МАС).

1993 року в Києві І. С. Шестака захистив докторську дисертацію з теми: «Походження, еволюція та генетичні зв'язки малих тіл Сонячної системи

та їх комплекси». У ній було підбито підсумки багаторічної роботи з проблем дослідження метеорної матерії у навколосезонному космічному й міжпланетному просторі. На підставі критерію спорідненості малих тіл Сонячної системи були ідентифіковані групи й пари короткоперіодичних комет, а також кометно і астероїдно-метеорні комплекси. Загалом його творчий доробок складає близько ста наукових робіт. В останні два роки життя І. С. Шестака замінив Ю. Н. Крамера на посаді завідувача науково-дослідного сектору із дослідження метеорів і комет [7].

1973 року за ініціативою Комітету з метеоритів АН СРСР було розпочато роботи зі створення болідної мережі Радянського Союзу [8, с. 152]. Але ця подія мала свою передісторію. Адже комплекс рухомих у міжпланетному просторі метеорних частинок включає тіла різних розмірів, що відрізняються структурою, хімічним складом, фізичними характеристиками та походженням. При русі в атмосфері досить великі метеорні тіла породжують яскраві метеори – боліди, що супроводжуються іноді випаданням на поверхню Землі метеоритів [9, с. 14].

Під час падіння метеоритного дощу «Пржібрам» у квітні 1959 року вперше вдалося сфотографувати породжений ним болід 19-ої зоряної величини одночасно двома станціями метеорного патруля Астрономічного інституту Академії наук Чехословаччини, що знаходилися на відстані 40 км один від одного. Після обробки фотографій астрономом З. Цеплехою [10] була розрахована орбіта пересування метеорного тіла й проведена екстраполяція спостережуваної ділянки траєкторії на поверхню Землі. У отриманій ділянці закінчення атмосферної траєкторії боліда було знайдено чотири уламки метеорного тіла [11].

З цього й розпочалася розробка інструментальних методів реєстрації болідів, що призвело до створення так

званих болідних мереж на територіях Чехословаччини, США, ФРН, Канади, Великобританії. Передбачалося, що фотографування траєкторій і пошуки в ділянці точки передбачуваного падіння забезпечать надійне джерело метеорної речовини для досліджень [11]. Від 1963 року починає розвиватися Чеська болідна мережа, яка перетворилася пізніше у Європейську мережу із 43 станцій на територіях європейських держав [12]. Нині це єдина діюча болідна мережа. Її станції оснащені камерами типу «риб'яче око», що дозволяють фотографувати відразу всю півсферу неба [11]. ОАО співпрацювала з чеськими астрономами. З. Цеплеха відвідував ОАО й робив там доповіді із дослідження метеорів [13, арк. 7, 13].

Експлуатація болідних мереж забезпечувала: визначення траєкторії метеорного тіла, який породив болід, і обчислення місця можливого випадання метеорита, визначення орбіти метеорного тіла до його зустрічі з Землею; детальне вивчення взаємодії метеорної речовини з атмосферою Землі, що можливо лише при отриманні миттєвих зображень боліда в інтегральному світлі й в окремих лініях спектра [9, с. 14].

Комітет з метеоритів АН СРСР уклав з ОАО госпдоговір за багаторічною темою «Болід». Перед одеськими вченими постало завдання розробити устаткування для фотографування яскравих метеорів та болідів, виготовити серію таких установок, обрати місце для їх розташування, створити мережу станцій спостереження. Призначення мережі полягало в отриманні експресної інформації про падіння метеоритів і у наступному науково обґрунтованому їх зборі. Фінансування на проведення цих робіт протягом 1973 – 1975 рр. складало 450 тис. руб. Як співвиконавці до цього проекту були залучені Київський державний університет і кафедра напівпровідників фізичного факультету ОДУ [14, арк. 29]. У

метеорній групі ОАО було розроблено ескізний проект болідної фотокамери, обчислено географічні координати болідних станцій й проведені польові випробування [2, с. 27.]

Болідна установка являла собою шестикутну конструкцію, діаметром близько метра з листової сталі у формі усіченої піраміди, у кожній грані якої під кутом 45 градусів до горизонту було встановлено об'єктив «Мир-3», спеціально відібраний з безлічі подібних об'єктивів, що випускалися радянською промисловістю [8, с. 153].

Під загальним керівництвом В. П. Цесевича й відповідального виконавця Ю. Д. Руссо були виготовлені болідні патрульні фотографічні камери і розгорнута мережа з 25 метеорних станцій від Кишинева до Львова на заході, до Волгограду на сході, від гір Кавказу й Криму на півдні до кордонів України на півночі, що забезпечували спостереження за рухом яскравих болідів [15, арк. 152]. Площа патрулювання на висоті 80 км перевищувала 2 мільйони квадратних кілометрів. На 50-кілометровій висоті відповідна площа дорівнювала приблизно 1 мільйону квадратних кілометрів [8, с. 159]. У річному звіті про науково-дослідну роботу ОДУ ім. І. І. Мечникова за 1975 рік йшлося про створення ОАО болідної мережі СРСР [15, арк. 152]. Проте, як і багато інших проектів за часів застою, мережа болідних станцій була розгорнута, але фінансування робіт закінчилося і, не встигнувши вступити до експлуатації, мережа з часом припинила своє існування – її було списано [2, с. 27.]

80-ті роки ХХ століття пов'язані з проведенням за ініціативи відомого українського вченого Б. Л. Кашеева всесвітньої програми ГЛОБМЕТ (Глобальної системи метеорних спостережень) [16, с. 8]. Адже поглиблення знань і особливо ефективне викорис-

тання результатів метеорних досліджень при вирішенні прикладних задач вимагали, з одного боку, розширення міжнародної кооперації та проведення скоординованих у глобальному масштабі спостережень метеорів за єдиним календарем, а з іншого – забезпечення зростання надійності, однорідності й презентабельності даних спостережень.

У зв'язку з цим 1981 року Радянський геофізичний комітет висунув Міжнародний проект ГЛОБМЕТ. Метою ГЛОБМЕТу була інтенсифікація досліджень з метеорної геофізики й астрономії на основі широкого використання останніх досягнень у цій галузі й розширення міжнародного співробітництва. Головним завданням проекту була підготовка й проведення досліджень метеорів, за даними яких були побудовані моделі циркуляції верхньої атмосфери, впливу метеорної речовини та її розподілу у навколосемному просторі, а також моделі взаємодії метеорів з атмосферою для вирішення фундаментальних і прикладних завдань метеорної геофізики й астрономії.

У проекті акцентувалася увага на експерименті, зборі та аналізі даних як найважливіших умовах вирішення поставлених завдань. Було організовано обмін результатами спостережень через Світові центри геофізичних даних. Закладена в проекті ідея комплексування геофізичних і астрономічних досліджень метеорів отримала активну підтримку зарубіжних вчених. У роботах по проекту ГЛОБМЕТ брали участь дослідники Австралії, Великобританії, НДР, СРСР, США, ЧССР, Японії та інших країн [17, с. 84].

Під керівництвом Ю. Н. Крамера та за активної участі І. С. Шестаки в метеорному відділі ОАО проводилися роботи за міжнародним проектом «ГЛОБМЕТ» [4]. І. С. Шестака брав

участь в розробці національної програми СРСР з міжнародного проекту «ГЛОБМЕТ», був членом Координаційної ради «Комплексні дослідження наземними методами метеорної речовини в широкому діапазоні мас, включаючи боліди й штучні небесні тіла» [6, с. 427].

На початку 80-х років під науковим керівництвом Ю. Н. Крамера з метою вивчення розподілу метеорної матерії поблизу Землі й у навколосонячному космічному просторі в рамках комплексної програми дослідження метеорної речовини (№ держреєстрації 01817004060) були проведені фотографічні спостереження основних метеорних потоків. Були обчислені таблиці коефіцієнта активності та переглянута шкала мас. Тривали дослідження еволюції метеорних роїв з урахуванням вікових збурень і негравітаційних ефектів на підставі аналізу спостережень XIX і XX століть, а також методом моделювання [18, арк. 41-42].

Було отримано висновок про можливість утворення деяких короткоперіодичних метеорних роїв шляхом гравітаційного фокусування метеорних частинок, що належать фону. Запропоновано нову методику обчислення мас метеорів за фотографічними спостереженнями і обчислені маси понад 250 метеороїдів. Роботи проводилися у співпраці з АО КДУ. Було визначено маси метеорів, що спостерігалися в Одесі та Києві, виходячи з переобчислених в Одесі коефіцієнтів ефективності випромінювання метеорів [19, арк. 52]. Результати досліджень використовувалися для вивчення причин виникнення та еволюції метеорних потоків і оцінки метеорної безпеки польотів космічних апаратів.

За координаційними планами дослідження малих тіл Сонячної системи було отримано 20 знімків комети «Остін», визначені точніше положення

комети [19, арк. 52]. Для вивчення активності комет були отримані фотографії комети Пентер на телескопі АЗТ-3 і виконано вимір координат комети. Матеріали були передані до Інституту теоретичної астрономії АН СРСР, а також використовувалися для вивчення сонячного вітру [18, арк. 41-42].

Опублікована 1982 року робота Ю. Н. Крамера і І. С. Шестаки «Результати фотографічних спостережень метеорів за програмою Міжнародного геофізичного року, Міжнародного року спокійного сонця і Міжнародного року активного сонця» містила дані про параметри атмосферної траєкторії, світіння, абляції та спалахи блиску близько 500 метеорів, сфотографованих в ОАО протягом двох повних циклів сонячної активності [9].

Опубліковані вихідні дані про метеори служили матеріалом для дослідження при вирішенні низки завдань геофізики й астрономії: для вивчення розподілу метеорних тіл у міжпланетному просторі, структури та еволюції метеорних роїв, взаємодії метеорної матерії з атмосферою Землі та внеску метеорної складової в процеси, що визначають стан і динаміку верхньої атмосфери. Ці дані дозволили також здійснити перевірку інтерпретації спостережень і виконати їх незалежну обробку [19, арк. 243-244].

Спільно з І. С. Шестакою Ю. Н. Крамер став автором ще однієї монографії «Метеорна матерія в атмосфері Землі та навколосонячному просторі», у якій були викладені всі деталі метеорного явища, від моменту появи метеора до його зникнення. Розглянуто трансформацію метеорних потоків під дією вікових збурень, структура й вік метеорних роїв, а також ймовірність їх зустрічі з Землею [20].

1986 року Ю. Н. Крамером, І. С. Шестакою та А. К. Маркіною було опубліковано каталог «Орбіти метео-

рів за фотографічними спостереженнями у 1957 – 1983 роках» (Світовий центр даних Б, Москва) [21]. Дані каталогу дозволили Ю. Н. Крамеру виділити транспланетні радіанти гіперболічних (фактично міжзоряних) метеорів [4]. Ці радіанти обчислюються за вектором геліоцентричної швидкості гіперболічних метеорів при їх входженні до сфери гравітації Сонця. Для складання каталогу транспланетних радіантів були використані всі елементи орбіти гіперболічних метеорів, опубліковані в різних виданнях [2, с. 26]. Спільно з І. С. Шестакою було підготовлено також навчальний посібник «Фотографічні методи метеорної астрономії» [4].

Статистиці й природі метеорних спалахів були присвячені дослідження А. К. Маркіної, Ю. М. Горбаньова, Ю. Н. Крамера. Авторами була розроблена ме-

тодика аналізу структури спалахів і депресії випромінювання, яка випереджає спалахи. За розробленою в ОАО методикою були оброблені фотографії яскравих метеорів у Києві й Душанбе [2, с. 26].

Отже, у 60-80 роках ХХ століття в ОАО під керівництвом Ю. Н. Крамера та І. С. Шестаки інтенсивно проводилися дослідження малих тіл Сонячної системи, було створено болідну мережу Радянського Союзу, виконувались важливі роботи за міжнародним проектом ГЛОБМЕТ. Одеськими вченими було отримано важливі результати в галузі метеорної астрономії, що дозволило закріпити провідні позиції у цій галузі наукових знань у Радянському Союзі та розширювати творчі зв'язки з провідними науковими установами й закладами у галузі дослідження малих тіл Сонячної системи як в СРСР, так і за кордоном.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кручиненко В. Г., Волощук Ю. І., Кашеев Б. Л., Казанцев А. М., Лупішко Д. Ф., Яцків Я. С. Метеорно-астероїдна небезпека та доплив космічної речовини на Землю. *Космічна наука і технологія*. 1999. Т. 5. № 1. С. 3–17.
2. Крамер Е. Н. Исследование малых тел Солнечной системы. *Страницы истории астрономии в Одессе*. Одесса, 1996. Ч. 3. С. 20–29.
3. Крамер Е. Н. Метеорное патрулирование в Одессе *Страницы истории астрономии в Одессе*. Одесса, 1997. Ч. 4. С. 26–33.
4. Смирнов В. А. Ефим Наумович Крамер (1920 – 2002) – профессор Одесской астрономической обсерватории (к 90-летию со дня рождения). URL: <http://www.astro-observ-odessa0.1gb.ua/dat/History/kramer.pdf> (дата звернення: 04.03.2019).
5. Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Астрономической обсерватории за 1971 год. *ГАОО (Государственный архив Одесской области)*. Ф. р-1438. Оп. 14. Д. 235. 117 л.
6. Загинайло Ю. І., Каретніков В. Г., Мусій В. І. Шестака Іван Сафронович. *Професори Одеського (Новоросійського) університету : біографічний словник : в 4 т. / відп. ред. В. А. Сминтина ; заступ. відп. ред.: М. О. Подрезова; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова. 2-ге вид., доп. Одеса: Астропринт, 2005. Т. 4: Р–Я. 2005. С. 427–429.*
7. Загинайло Ю. І. Іван Сафронович Шестака. *Страницы истории астрономии в Одессе*. Одесса, 1995. Ч. 2. С. 75 – 79.
8. Крамер Е. Н., Руссо Ю. Д. Болидная сеть СССР. *Страницы истории астрономии в Одессе*. Одесса, 1997. Ч. 4. С. 150–160.
9. Крамер Е. Н., Шестака И. С. Результаты фотографических наблюдений метеоров по программам Международного геофизического года, Международного года спо-

койного Солнца и Международного года активного Солнца : каталог. Москва. 1982. 204 с. (Материалы Мирового центра данных Б).

10. Чеканова Ася Полвека назад чехи первыми вычислили родословную метеорита. URL: <https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/polveka-nazad-chexi-pervymi-vychislili-rodoslovnuyu-meteorita> (дата звернення: 04.03.2019).

11. Попеленская Н. В. Методы определения параметров малых метеорных тел по данным наблюдений болидных сетей : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05, 01.03.04 / М., 2010. 109 с. URL: <http://www.dissercat.com/content/metody-opredeleniya-parametrov-malykh-meteornykh-tel-po-dannym-nablyudenii-bolidnykh-setei> (дата звернення: 04.03.2019).

12. Ceplecha Z., ReVelle D.O. Fragmentation model of meteoroid motion, mass loss, and radiation in the atmosphere. *Meteoritics and Planetary Science*. V. 40. 2005. p. 35-54.

13. Годовые отчёты о научно-исследовательской работе за 1960-1962 годы. *ГАОО*. Ф. р-1782. Оп. 2. Д. 44. 75 л.

14. Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Астрономической обсерватории за 1973 год. *ГАОО*. Ф. р-1438. Оп. 14. Д. 749. 64 л.

15. Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1975 год. *ГАОО*. Ф. р-1438. Оп. 14. Д. 1233. 339 л.

16. Коломиец С. В., Волощук Ю. И., Слипченко Н. И. Б. Л. Кашеев и метеорное направление научных исследований Харьковского национального университета радиозлектроники. *Радиотехника*. 2016. Вып. 184. С. 6–12.

17. Овезгельдыев О. Г., Кашеев Б. Л., Нечитайленко В. А. Глобальная система метеорных наблюдений. *Вестник Академии наук СССР*. 1986. № 9. С. 83–88.

18. Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1981 год. *ГАОО*. Ф. р-1438. Оп. 14. Д. 2818. 388 л.

19. Годовой отчёт о научно-исследовательской работе Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова за 1982 год. *ГАОО*. Ф. р-1438. Оп. 14. Д. 3159. 428 л.

20. Крамер Е. Н., Шестака И. С. Метеорная материя в атмосфере Земли и около-солнечном космическом пространстве. М. : Наука, 1983. 185 с.

21. Крамер Е. Н., Шестака И. С., Маркина А. К. Орбиты метеоров по фотографическим наблюдениям 1957 – 1983 : Каталог. М. 1986. 185 с.

Грушицкая И. Б. Исследования малых тел Солнечной системы в Одесской астрономической обсерватории (60-80 гг. XX в.). В статье методом источниковедческого анализа определены основные направления научных исследований и отмечена ведущая роль докторов физико-математических наук, профессоров Е. Н. Крамера и И. С. Шестаки в становлении и развитии исследований малых тел Солнечной системы в Одесской астрономической обсерватории в 60-80 годы прошлого века.

Ключевые слова: наблюдение, метеор, болид, комета, Крамер Е. Н., Шестака И.С.

Hrushytska I. B. The study of small bodies of the Solar system in the Odessa Astronomical Observatory (60-80 years of the twentieth century)

In the article, using the method of source analysis, the main directions of scientific research are identified and the leading role of the professors E. N. Kramer and I. S. Shestaka in the formation and development of research on the small bodies of the Solar System in the Odessa Astronomical Observatory in 60-80 years of the last century is noted.

Key words: observation, meteor, fireball, comet, Kramer E.N., Shestaka I.S.

УДК 001.4:629.326](09)(045)

МОТОЦИКЛ ЯК ПАМ'ЯТКА ТЕХНІКИ: КОНСТРУКЦІЯ, РОЗВИТОК, ВИЗНАЧЕННЯ

Никончук Д.О.

(Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського)

У статті проаналізована історія тлумачення визначення терміну "мотоцикл". Зроблена спроба створити актуальне визначення даного технічного пристрою для досліджень в області історії науки і техніки на основі аналізу історії його розвитку та конструктивних особливостей.

Ключові слова: мотоцикл, термін, визначення, конструкція, пам'ятка історії техніки.

При дослідженні тієї чи іншої теми, дослідник оперує термінами, що притаманні для певної галузі науки. Терміни мають здатність з часом втрачати свою актуальність і на заміну науковцями пропонуються нові. А це вимагає аналізувати всі доступні терміни і використовувати найбільш актуальні для повного розкриття теми в тих часових рамках, в яких розглядається об'єкт дослідження, або ж мати одне універсальне для всього часу розвитку об'єкта, що досліджується. Якщо розглядати конкретну тему «Мотоцикл як пам'ятка техніки», то аналізуючи масу визначень предмету дослідження - «мотоцикл», виникнуть питання: «А яке визначення правильне?», «А яке визначення розкриває мотоцикл як пам'ятку краще?»

Щоб ідентифікувати мотоцикл як пам'ятку і транспорт одночасно, потрібно розглянути всі найбільш поширені визначення цього транспорту, проаналізувати їх, визначити спільні риси і на основі їх скласти визначення, що задовольняло б нас при дослідженні.

Протягом усього часу використання мотоциклів в різних словниках та енциклопедіях, визначення цього транспорту було різними і в основному відповідало своєму часу. Оскільки конструкція, характеристики, зовніш-

ній вигляд мотоцикла за майже 135 років (рахуючи з 1885 року від першого запатентованого мотоцикла Даймлера [1; 10] істотно змінювались, потрібно проаналізувати всі визначення, що пропонуються з часу створення відповідної конструкції і до сьогодення. Передусім варто використати визначення з чинних правил дорожнього руху (далі ПДР), як те, що застосовується найбільш масово, а також визначення з тлумачних словників та наукових енциклопедій. Оскільки визначення терміну мотоцикл тісно пов'язане з його конструктивними особливостями, а конструктивні особливості сформувалися через зміну класифікації мотоциклів в мотоциклетному спорті, то однією з основних книг, на інформацію з якої ми будемо рівнятися, є історія класифікацій в мотоспорті.

Більшість існуючих визначень не в змозі пояснити сутність мотоцикла як пам'ятки техніки і транспорту водночас, насамперед через активний розвиток цього транспорту. Також більшість визначень пояснюють сутність мотоцикла в загальному, не відділяючи його від інших двоколісних транспортних засобів, з чим не можна погодитись.

Поява мотоцикла – найдешевшого з усіх механічних видів транспорту –

відноситься до кінця XIX століття [2; ст. 5]. З того часу і до сьогодні, слово «мотоцикл» означало транспорт з різними параметрами, конструкціями та силовими характеристиками, що і є причиною еволюції як самого мотоцикла, так і, відповідно, його визначення.

Почнемо з санкціонованого державною визначення, що використовується при навчанні водіїв в Україні. Цим визначенням також користуються фахівці сервісних центрів при взятті транспортного засобу на державний облік. Ми будемо використовувати його для порівняння з іншими визначеннями, які використовувалися протягом розвитку мототранспорту.

Отже, мотоцикл — двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 см³ і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів [3; ст. 10].

Щоб дати точне визначення мотоциклу потрібно зрозуміти, які параметри його характеризують і чому одні з них використовують при визначенні мотоцикла як транспорту протягом всього існування мотоциклу, а інші на певному етапі розвитку використовувати перестали. Для цього розглянемо історію класифікацій мототранспорту.

На початку розвитку мотобудування (1885 – 1910 рр.) конструкції мотоциклів мали багато недоліків, що не дозволяло використовувати його в якості засобу пересування і в основному вони служили для розваг і спортивних змагань [2; ст. 5]. Але варто зважати, що розвиток спортивних мотоциклів в той час, допоки мотоцикл не зайняв свого місця серед транспорту для щоденного використання, відображає розвиток усіх мотоциклів взагалі, оскільки найбільшій конструкторській рішенню використовувалися в усіх наступних моделях – як гоночних, так і серійних.

Однією з головних організаційних проблем мотоциклетного спорту є розробка раціональної класифікації мотоциклів. Вирішення цієї проблеми частково вирішувало також проблему класифікації і серійних мотоциклів. А методика спортивної класифікації мотоциклів суттєво впливає на розвиток їхньої конструкції й основних експлуатаційних параметрів, які і потрібні нам для вибору точного визначення мотоцикла і як транспортного засобу, і як пам'ятки техніки.

До 1900 року використовували дуже простий технічний регламент, розділяючи мотоцикли за класами в залежності від числа їхніх пасажирських місць і від деяких технічних особливостей. За класифікацією Автомобільного клубу Франції 1899 року виділялось три класи мотоциклів: багатомісні, одномісні і мотоцикли без ланцюгової передачі. Ця класифікація здебільшого відображала типи існуючих на той час мотоциклів, оскільки до перших двох класів відносилися популярні тоді трицикли, що часто були двомісними і мали шестеренну або ланцюгову передачу, а третій клас охоплював двоколісні мотоцикли, які здебільшого мали ремінну передачу [2; ст. 11].

Згідно з правилами Автомобільного клубу Франції 1898, до мотоциклів відносили всі механічні транспортні засоби, що важать не більше 200 кг. Як наслідок цього до мотоциклів відносили, окрім трициклів, ще й чотириколісні машини (квадроцикли), що за конструкцією були подібні до легких автомобілів [2; ст. 12]. Тобто на початку розвитку мотоциклетного будування такі важливі технічні данні як маса, потужність, робочий об'єм двигуна абсолютно не враховувалися.

Вже в кінці 90-х років 19-го століття з'явилося бажання розробити класифікацію за єдиним технічним принципом, яке привело до наступного етапу розвитку класифікації, а саме класифікації за масою мотоцикла, що отримала широку популярність в 1900-

х роках. Це був перший випадок використання лише одного параметру для класифікації машини. Ідея даної класифікації полягала в тому, щоб із заданої кількості матеріалу побудувати найбільш швидкий мотоцикл. Таким чином, обмеження маси повинно було сприяти раціональному використанню матеріалу, який мав конструктор, а також змушувало його використовувати легкі сплави [2; ст. 12-13].

Перший зареєстрований випадок класифікації за масою – гонка Париж-Амстердам 1898 року, де мотоцикли були розділені на два класи: масою до 100 кілограм і масою від 100 до 200 кілограм. З 1902 року дуже часто застосовували поділ мотоциклів на два класи: мотоцикли (Motocycles) масою від 50 до 250 кілограм, і «мотоциклети» (Motocyclettes) – мотоцикли вагою до 50 кілограм, назва яких походить від зменшеної форми слова «мотоцикл» французькою мовою. Іноді в класифікацію за масою мотоциклетів вводили ще два додаткових класи: до 30 і 40 кілограм [2; ст. 13].

Класифікація за масою застосовувалася достатньо довго, але переважно в шосейних гонках, оскільки вона призвела до диспропорції між масою рами і ходової та мотору (на 50-ти кілограмові мотоцикли встановлювалися мотори об'ємом 1500 см³) – для досягнення кращого результату в легшому класі при більшому робочому об'ємі двигуна, що негативно позначилося на ресурсі всього мотоцикла [2; ст. 14].

Майже одночасно з появою класифікації за масою мотоцикла почали застосовувати класифікацію за робочим об'ємом двигуна. Ця класифікація почала застосовуватися в трекових гонках.

В 1903 році у Франції проводилися гонки для мотоциклів з двигунами 250 см³, в 1904 році з'явився клас «третина літра» (333см³). В останні роки перед Другою світовою війною в усіх гонках вже використовувалася лише класифікація за об'ємом двигуна.

З 1912 року FICM (Міжнародна федерація мото клубів) встановила для категорії мотоциклів-одиночок класи, поділенні на дві категорії: перша – 175 см³, 250 см³, 350 см³; друга – 500 см³, 750 см³, і 1000 см³. На початку 20-х років перша категорія була доповнена класами 75см³ і 100 см³, в 30-х роках з'явився клас 125 см³, і останнім в 1949 році з'являється клас 50 см³.

В другій категорії мотоциклів в 20-х роках ХХ століття клас 500 см³ було замінено класом 600 см³, а в 1949 році, ця категорія була видозмінена в категорію трьох колісних машин, що об'єднували мотоцикли з колясками, мотоцикли з третім опорним колесом і триколісні мотоцикли. В ній були класи 350 см³, 500 см³, 750 см³ і 1200 см³, до яких в 1955 році додали ще клас 250 см³.

У 1965 році Міжнародна мотоциклетна федерація доповнила категорію мотоциклів-одиночок класом 1300 см³, а в категорію триколісних машин замість класу 1200 см³ були введені класи 1000 см³ і 1300 см³ [2; ст. 14].

В цій класифікації, не зважаючи на чіткий і досить об'єктивний поділ мотоциклів на класи, як і в класифікації за масою, є суттєвий недолік – конструкції машин в першу чергу розвиваються щодо збільшення потужності при незмінному об'ємі двигуна. Однак така класифікація виявилася найбільш вдалою для спортивних мотоциклів і використовується в змаганнях до сьогоднішнього дня [2; ст. 17]. Зміни в класифікації за об'ємом двигуна відбувалися і надалі, але вони були не суттєвими для ідентифікації мотоцикла як пам'ятки.

Маючи основну класифікацію в мотоспорті, що використовується і для серійних мотоциклів, проблема поділу мотоциклів на класи не вирішена, оскільки існують моделі, двигуни яких неможливо класифікувати за об'ємом двигуна – це мотоцикли з роторно-поршневим, газотурбінним двигуном, мотоцикли з електричними двигунами.

Альтернативним варіантом, здавалося б, було використовувати класифікацію за потужністю, оскільки це характеристика будь якого мотоцикла, але різноманіття з різними конструктивними рішеннями і призначенням цього транспорту показує, що при однаковій потужності, мотоцикли можуть мати суттєві відмінності у габаритах, масі, швидкісних показниках, вантажопідйомності.

Описавши коротку історію класифікації мотоциклів, тим самим маємо приблизні рамки характеристик, щоб оцінювати об'єктивність визначень слова «мотоцикл», що розглядатимуться.

Продовжимо розгляд визначення поняття «мотоцикл» в хронологічній послідовності.

Перше доступне визначення слова «мотоцикл» ми можемо взяти з правил Автомобільного клубу Франції за 1898. Тоді до мотоциклів відносили всі механічні транспортні засоби, що важать не більше 200 кг. Як наслідок, до мотоциклів відносили, окрім двоколісних транспортних засобів, ще трицикли та чотириколісні машини (квадроцикли), що за конструкцією були подібні до легких автомобілів [2; ст. 12].

В книзі «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Чудинова А. Н., складеного 1910 року, слово «мотоцикл» пропонується розуміти як «велосипед» [4; ст. 281]. І це в той час, коли в Російській імперії вже використовували мотоцикли в якості транспорту. А з початком Першої світової війни вони взагалі масово використовувалися для військових цілей, про що свідчить велика кількість фронтових фотографій [5; ст. 240]. Можна припустити, що таке коротке і недостовірне визначення є результатом слабкої обізнаності автора цього словника в розвитку тогочасного транспорту.

У першому виданні Великої Радянської Енциклопедії (далі ВРЕ), визначення «мотоцикл» подається так:

Мотоцикл – двоколісний механічний екіпаж, оснащений двигуном внутрішнього згорання, двигун знаходиться знизу в середній частині конструкції мотоцикла і подібний до автомобільного. Мотоцикли бувають одиночні, або з «прицепкою» у вигляді пасажирських колясок або вантажних платформ, що прикріпленні збоку [6; ст. 508-509]. Також у статті після визначення подаються характеристики тогочасних мотоциклів та складові частини конструкції. Саме згадка у визначенні про складові конструкції дає нам можливість зрозуміти, що вважалося мотоциклом на час виходу цього тому енциклопедії, і що можна використати для формування узагальненого поняття «мотоцикл».

Наступне визначення дається Ушаковим Д.Н. в його словнику «Толковий словарь русского языка», виданому у 1940 році і неодноразово перевиданому без змін: Мотоцикл, мотоциклет, мотоциклетка (від мото- і грец. *kuklos* – колесо – з лат.) – двоколісний механічний екіпаж, подібний до велосипеда, оснащений двигуном внутрішнього згорання [7; ст. 433].

Таке визначення не дає повної характеристики тогочасним мотоциклам, оскільки вони розглядаються лише як двоколісні транспортні засоби, хоча мотоцикли з боковим причепом згадуються ще у правилах Автомобільного клубу Франції за 1898 рік [2; ст. 12]. А на час видання словника у 1940 році мотоцикли з боковими колясками активно використовувалися як у військових підрозділах, так і для цивільних потреб [8; ст. 50]. Знову ж, суб'єктивність цього визначення залежить від того, що цей словник складений для загального кола користувачів і не є енциклопедичною або спеціальною літературою. Попередня стаття з ВРЕ першого видання була більш інформативною.

Детальніше визначення подається у другому виданні «Великої радянської енциклопедії» (28 том, в якому

розміщена стаття, здано до набору в 1954 році): Мотоцикл (від мото- і грец. *kuklos* – колесо – з лат.) – самохідна, двоколісна, одноколісна повозка, що приводиться в рух встановленим на неї двигуном і призначена для пересування на ній по не рельсовим дорогам. Також в детальному описі мотоцикла автор статті уточнює, що мотоцикл може бути з боковим або із заднім причепом – коляскою, що мають одне, або два колеса. Мотоциклами можна вважати легку двоколісну техніку, на яку встановлений педальний привід – мотовелосипеди [9; ст. 457].

Таке визначення вже є більш оптимальним, порівняно з попередніми, для використання його при визначенні мотоциклу як пам'ятки техніки.

У ВРЕ також подана така класифікація мотоциклів: надлегкий, що має технічні характеристики: 75-125 см³, 2-х або іноді 4-х тактний, вага 60-85 кг., максимальна швидкість – 70-80 км, потужність 2, 5 – 5, 0 к.с., кількість циліндрів – 1; легкий, має технічні характеристики 125-250 см³, 2-х- або 4-х тактний, вага 100-130 кг., максимальна швидкість – 90-100 км., потужність 7-12 к.с., кількість циліндрів – 1-2); середній – 250-350 см³, 2-х тактний, вага 140-170 кг., максимальна швидкість 110-115 км., потужність 14-18 к.с., кількість циліндрів 1-2; важкий – 500-1200 см³, кількість циліндрів 2, чотиритактний, 20-30 к.с., 150-250 кг., 125-145 км/год [9; ст. 458]. Класифікація недосконала, оскільки створена лише на основі характеристик мотоциклів, що виготовлялися в СРСР або постачалися до нього. Проте така змістовна класифікація допомагає точно визначити приналежність радянських мотоциклів до того чи іншого класу і порівнювати їх з тогочасними іноземними зразками.

І останнє визначення, яке ми розглянемо, подано в Українській радянській енциклопедії, том 9, 1962 року: Мотоцикл – двох- або триколісний екіпаж для пересування по до-

рогах різного профілю. Основні частини мотоцикла: двигун внутрішнього згоряння (двох, або чотиритактний). Трансмсія (коробка передач, карданний вал з редуктором, або ланцюг), за допомогою якої передається момент крутіння на заднє ведуче колесо; ходова частина (рама, колеса, підвіска коліс); механізм керування (кермо, гальма); електрообладнання (генератор, акумулятор, фара, реле-регулятор, ліхтарі, стоп-сигнал, звуковий сигнал) [10; ст. 402].

Воно ввібрало в себе простоту опису поняття «мотоцикл» і, що важливо, пояснює якомога доступніше, як він має виглядати. Називає характерні частини мотоцикла, за яким можна зрозуміти, що це саме він. Подана класифікація не зовсім відповідає сучасним характеристикам, але цілком відображає характеристики тогочасних цивільних моделей мотоциклів, як вітчизняної так і іноземної. За робочим об'ємом двигуна мотоцикли в 60-х роках ХХ століття поділялись на такі класи: легкі (робочий об'єм 75-250 см³, вага 60 – 145 кг), середні (250-350 см³, 106-170 кг.), важкі (500-1000 см³, 150- 210 кг.) [10; ст. 402].

Щодо розглянутих визначень поняття «мотоцикл», то їх, проаналізувавши, можна порівняти і знайти спільні характерні риси, які і мають бути внесені в узагальнене визначення.

Отже, «мотоцикл це – двох або триколісний транспортний засіб, що приводиться в рух встановленим на нього двигуном» – мотоцикл не може мати чотири колеса, оскільки для чотириколісного транспорту є своє визначення і класифікація, навіть якщо для нього будуть характерними простота конструкції, малий об'єм двигуна, двох або трициліндровий двигун. Його відносять до легких автомобілів або механічних повозок – як на сьогоднішній час, так і протягом переважної частини історії мотобудування через конструктивні рішення ходової частини.

Вказуючи, що це транспортний засіб, котрий приводиться в рух встановленим на нього двигуном, а не механічний транспортний засіб з двигуном внутрішнього згорання, як пропонується в деяких визначеннях, ми виокремлюємо саме певний тип ТЗ, відсікаючи моторолери, велосипеди з підвісними двигунами, мотовелосипеди, квадроцикли. Також таке узагальнює всі типи двигунів які можуть бути встановлені на мотоциклі, не обмежуючи використання двигунів внутрішнього згорання.

«Мотоцикл може мати причіп, (коляску), збоку, або ззаду і привід на нього» – багато як вітчизняних, так і іноземних моделей мотоциклів мають боковий причеп, інколи він є додатковою конструкцією, що дозволяє використовувати мотоцикл без нього. Привід на коляску використовується здебільшого в мотоциклах спецпризначення – патрульні, військові. Також ця частина визначення передбачає віднесення сюди трициклів (або як їх ще називають – трайків від англ. «trike»), що мають три колеса. Основна різниця між трициклом та мотоциклом з коляскою – розміщення двох коліс в одній площині на одній осі у трициклів. Звичайно, це робить його візуально не подібним до типових мотоциклів, але подібність з'ясовується при ознайомленні з конструкцією. Трицикли – це переважно перероблені або дороблені транспортні засоби на основі певної моделі мотоцикла, в якому більшість вузлів конструкції збережено від оригіналу.

«Призначений для пересування по дорогах різного профілю» – мотоцикл, не зважаючи на свій клас, може пересуватися як по швидкісних шосе, так і по бездоріжжю, що відрізняє його від моторолерів, які мають малий радіус коліс, конструкцію рами, що не розрахована в більшості випадків на пересування по нерівним поверхням, малий кліренс, що також

перешкоджає цьому. А також відрізняє від мотовелосипедів та велосипедів з підвісним двигуном, які не можуть розвивати велику швидкість, що не дозволяє їм пересуватися по швидкісних шосе, а також мають педальний привід, який використовується нарівні з приводом від двигуна, а не тільки для активізації двигуна як в деяких мопедах, наприклад ЛМЗ-2-152.

«Має обов'язкові вузли в конструкції: підвіску в рамі, на якій розміщується агрегат з передньою телескопічною або важільною вилкою, двигун розміщується в нижній частині конструкції рами, посередині, бензобак, що розміщується над агрегатом між рульовим демпфером та водійським сидінням, сидіння водія та пасажирів, що розміщені одне за одним по руху мотоцикла, ручка управління швидкості, пульти управління електрообладнанням, важіль щеплення та важіль гальм переднього колеса розташовуються на кермі».

Обмеження в масі та об'ємі двигуна вказувати не будемо, оскільки ті параметри, що вже вказані, виключають віднесення транспортних засобів з надвеликим або дуже малим об'ємом двигуна до мотоциклів, а маса мотоцикла при визначенні його як пам'ятки важливого значення не має.

Оскільки мопеди своєю конструкцією подібні до мотоциклів та відрізняються лише малим робочим об'ємом двигуна, то при визначенні мотоцикла як пам'ятки техніки пропонуємо розглядати і мопеди.

Отже, в результаті узагальнення існуючих визначень мотоцикла, ми отримуємо таке, що підходить для ідентифікації мотоцикла як пам'ятки техніки та транспорту водночас. Воно може бути сформульоване наступним чином: Мотоцикл це – двох або триколісний транспортний засіб, що приводиться в рух встановленим на нього двигуном, збоку або ззаду може мати причіп (коляску) і привід на нього.

Призначений для пересування по дорогах різного профілю і має наступне обов'язкове розміщення вузлів в конструкції: підвіску в рамі, на якій розміщується агрегат з передньою телескопічною або важільною вилкою; двигун, який розміщується посередині нижньої частини конструкції рами; силовий агрегат, в якому розміщується коробка передач; бензобак, що розташований над агрегатом між рульовим демпфером та водійським сидін-

ням, сидіння водія та пасажирів, що розміщені одне за одним по руху мотоцикла, ручка управління швидкості, пульт управління електрообладнанням, важіль зчеплення та важіль гальм переднього колеса, встановлені на кермі. Також до мотоциклів прирівнюються мопеди.

Саме таке визначення пропонуємо використовувати при дослідженнях в історії науки і техніки та пам'яткознавстві.

ЛІТЕРАТУРА

1. Motorcycle: The Definitive Visual History [ed. J. Dunne]. Penguin, 2012. 320 p.
2. Бекман В. В. Гоночные мотоцикли В. В. Бекман. Ленинград: Машиностроение, 1983. 271 с. (4)
3. Дерех З. Д. Ілюстровані Правила дорожнього руху України. З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворницький. Київ: Арій, 2019. 120 с. (3).
4. Чуудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка [Электронный ресурс]. 1910. Режим доступа до ресурсу: <http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-chudinov/index.htm>.
5. Корляков А., Ж. Горохов. Экспедиционный корпус во Франции и в Салониках, 1916-1918. Париж: ИМКА-ПРЕСС, 2003. 656 с. (1).
6. Мотоцикл. Большая Советская Энциклопедия. Москва: Советская Энциклопедия, 1938. 784 с. (1). (Монада — Нага; т. 40).
7. Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. Москва: Альта ПРИНТ, 2005. 1247 с.
8. Воронцов А. С русскими не воевать. За рулем. 2010. №5. С. 48–52.
9. Большая Советская Энциклопедия. Москва: БСЭ, 1954. 660 с. (2). (Многоножки — Мятлик; т. 28).
10. Українська Радянська Енциклопедія. Київ: УРЕ, 1962. 568 с. (1). (Маяк — Нахічевань; т. 9).

Никончук Д.О. Мотоцикл как памятник истории техники: конструкция, развитие, определение. В статье проанализирована история толкования понятия "мотоцикл". Предпринята попытка создать актуальное определение данного технического устройства для исследований в области науки и техники на основе анализа его развития и конструктивных особенностей.

Ключевые слова: мотоцикл, понятие, определение, памятник истории техники.

Nikonchuk D.O. Motorcycle as a monument to the history of technology: construction, development, definition. The article analyzes the history of the interpretation of the concept "motorcycle". An attempt was made to create an actual definition of this technical device for research in the field of science and technology based on an analysis of its development and design features.

Keywords: motorcycle, concept, definition, historical monument of technology.

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ НАУКОВЦЯ

Рецензія на бібліографічний покажчик: Ольговський Сергій Якович: до 65-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: Ю. І. Горбань, О. О. Скаченко ; редкол.: Л. А. Рибка, С. Г. Винокурова, В. В. Степко, В. В. Лук'яненко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 102 с. : іл. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 5)

Горькова А.О., канд іст. наук.

(Центр пам'яткознавства НАН України і УТОPIK)

Важко переоцінити значущість даного бібліографічного покажчика, оскільки в ньому вперше акумульовано практично весь науковий доробок відомого як в Україні, так і в зарубіжних країнах українського історика, археолога, кандидата історичних наук, професора Сергія Яковича Ольговського.

Бібліографічний покажчик складається із чотирьох частин, довідкового апарату та додатків.

У першій частині «Вітаємо ювіляра» зібрано привітання від колег з Київського національного університету культури і мистецтв, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Центру пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, які тепло й щиро згадують про перше знайомство з Сергієм Яковичем, а також виказують свою безмежну повагу його професіоналізму та самовідданості справі.

Друга частина «Друковані праці» структурована за тематично-хронологічним принципом, містить бібліографічні описи праць вченого, починаючи з 1975 по 2017 роки. Серед них: окремі видання, публікації в збір-

никах та періодичних виданнях, робочі програми, а також матеріали, що висвітлюють редакційну діяльність.

До третьої частини «Наукова школа» включено характеристику напрямів наукових досліджень вченого, що відкривають багатогранність Сергія Яковича Ольговського як фахівця із археології, давньої історії, теорії культури, музеєзнавства. Ця частина покажчика включає також бібліографічні описи: близько сорока дисертацій та магістерських робіт, підготовлених під керівництвом Сергія Яковича Ольговського, а також понад десятки рецензій, написані професором на дисертації здобувачів наукових ступенів.

Четверта частина «Публікації про життя та наукову діяльність» містить описи публікацій про Сергія Яковича Ольговського.

Слід відзначити доцільність структурної організації друкованого видання, оскільки його автори змогли поєднати різні ракурси життя і творчості історика, представляючи спогади давніх товаришів, а також спогади колег та вдячних студентів, для яких Сергій Якович є справжнім наставником та взірцем для наслідування. Поєднання цих складових дає можливість читачу сформувати ці-

лісний погляд на наукову та педагогічну спадщину її творця.

Перелічені бібліографічні праці професора Ольговського Сергія Яковича надзвичайно популярні в історичних, археологічних та музейних колах. Адже спектр наукових зацікавлень ученого включає скіфо-античну археологію, історію давнього бронзоліварного ремесла, етнографію, теорію і практику музеєзнавства та пам'яткознавства. Понад 150 наукових праць відомого археолога засвідчують його дивовижну працездатність, неймовірний творчий потенціал і широкий науковий світогляд. Навчальний посібник «Античні держави Північного Причорномор'я» (Київ, 2007 р.), а також монографічні дослідження «Володарі Степу. Військова справа й озброєння скіфів VII ст. до н. е. – III ст. н. е.» (Київ, 2010 р.), «Скіфо-антична металообробка архаїчного часу: за ма-

теріалами Нижнього Побужжя та Середнього Подніпров'я» (Київ, 2017 р.) тощо збагатили українську археологію як теоретико-методичними напрацюваннями, що знайшли своє підтвердження на практиці, так і практичними розробками і дослідженнями, які суттєво доповнили та розвинули подальші археологічні дослідження.

Резюмуючи, зазначимо, що покажчик є значущим внеском у розвиток української історії, зокрема історії українського вишу – Київського національного університету культури і мистецтв, а також творчої спадщини його науково-педагогічного складу. Тому цей покажчик буде корисним для фахівців у галузі історичних та археологічних наук, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться життям та діяльністю українського вченого – Ольговського Сергія Яковича.

НАЙБІЛЬША ФОРТЕЦЯ ЄВРОПИ

Рецензія на книгу: Київська фортеця [колективна монографія] / кол. авт. під заг. ред. О. Новікової-Вигран, А. В'яльця: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця». – К., 2018 р. – 92 с.

Гріффен Л.О., д-р техн. наук, проф.

(Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК)

Серед багатьох фортифікаційних споруд, що входять до культурно-історичного надбання нашої країни, виділяється Київська фортеця як найбільша земляна фортеця Європи (і друга за величиною у світі). Її історія – це фактично історія розвитку вітчизняної фортифікації за останніх майже два з половиною століття. Ця історія сьогодні представлена Національним історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця». Його працівники доклада-

ють усіх зусиль і застосовують різноманітні методи та засоби, аби зберегти цю унікальну пам'ятку та як можна краще представити її широкому загалу. Одним з важливих заходів у цьому напрямку став випуск монографії «Київська фортеця», підготовленої колективом авторів під загальною редакцією генерального директора музею О. Новікової-Вигран та її заступника з наукової роботи А. В'яльця.

Хоча монографію присвячено саме Київській фортеці, автори цілком логічно розпочинають її історією київських фортифікаційних укріплень, оскільки вважають її як би завершальною стадією їх розвитку. У зв'язку з цим коротко згадується про виникнення перших київських укріплень, які відносяться до кінця VI – початку VII ст., а більш детально розповідається про ті київські укріплення, котрі були зведені уже за часів Ярослава Мудрого, як і про подальші фортифікаційні споруди. Надається стисла характеристика укріплень Верхнього міста та Подолу, які продовж довгого часу успішно виконували своє призначення – оборону населення проти набігів кочівників. Однак з ослабленням Київської Русі ці укріплення біли зруйновані Батием при захопленні його військами Києва. Після цього Київ втрачає колишнє значення, і роботи з його укріплення довго не проводились.

В цей час Києвом володіли спочатку галицькі, а потім литовські князі. За останніх центром стає Поділ, що оточується певними захисними спорудами. Однак основним укріпленням є дерев'яний замок – резиденція литовського воєводи, – збудований на горі, що панує над Подолом. Автори приводять характеристики цього укріплення. Замок уже при польському пануванні, неодноразово руйнувався. А фортифікаційні роботи в Києві на певний час припинились.

Укріплення Києва починають відбудовуватись з початком російсько-польської війни. Нову фортецю було збудовано 1655 р. В монографії показується коротка історія Старокиївської фортеці та інших укріплень у зв'язку з розвитком політичної ситуації, зокрема, з подальшими стосунками з турками та татарами. А новий етап розвитку київських укріплень наступає за царювання Петра I. Спочатку кам'яним муром обноситься Печерська Лавра, а далі у зв'язку з Північною війною за розпорядженням царя розпочинається

спорудження Печерської фортеці. Під керівництвом військового інженера Гофмана роботи велися у вельми швидкому темпі. Нагляд за будівництвом було доручено гетьману І. Мазепі та полковнику Гейсену.

Автори досить докладно описують хід будівництва та вдосконалення Петровської фортеці, яке тривало на протязі всього вісімнадцятого століття. Також показано вплив значних історичних подій на умови будівництва та функціонування фортеці. В результаті на Печерську постала найсучасніша на той час фортеця, куди було перенесено всі державні органи та установи.

Черговим етапом розвитку Київської фортеці є початок XIX ст., що тісно пов'язаний з Наполеонівськими війнами. Саме через загрозу наступу на Київ французької армії, було прийнято рішення про спорудження Звіринецького укріплення на сусідній з Петровською фортецею горі. Автори також ретельно досліджують і інші заходи, які планували або були вжиті для підготовки міста до війни. Зокрема, особлива увага приділяється проектам директора інженерного департаменту генерала К.І. Оппермана, ідеї якого були використані в наступних проектах будівництва фортеці. В цей період значний вплив на укріплення Києва відігравав також генерал-майор Глухов, який розробив план оборони міста, що в кінцевому результаті і був затверджений.

По закінченні Вітчизняної війни 1812 р. гостро стало питання про існування фортеці у Києві, і чи не головним причиною цього був той самий К.І. Опперман, що на початку XIX ст. складав проект його укріплення. Питання вирішилось з приходом до влади Миколи I, який вирішив створити в Києві нову фортецю. Він доручив розробити проект нової фортеці генерал-майору Л.М. Жіанотті. Крім Л.М. Жіанотті проектування нової фортеці було доручено полковнику Розенмарку і генерал-майору Є.Х. Ферстеру. Автори

досить докладно наводять та аналізують різні проекти, в тому числі і вже відомого нам К.І.Оппермана, якого, на їх думку, змусили взяти участь у цьому. В результаті саме його план був прийнятий та затверджений Миколою I 25 березня 1830 р. А вже 30 липня 1831 р. було закладено перший камінь у фундамент Редюту № 1 Васильківського укріплення – першої споруди Нової Печерської фортеці. Будівництво тривало до 1856 року, під час чого до первісного плану було внесено багато змін та доповнень.

Нова Печерська фортеця за своїм проектом значно відрізнялась від решти фортець, що будувались в Російській імперії одночасно з нею. Більшість башт і оборонних споруд розташовувались на відкритій місцевості, і лише Васильківське та Госпітальне укріплення, заплановані як самостійні оборонні комплекси, мали рови і вали.

Автори наводять повний перелік оборонних об'єктів, з яких складалась фортеця, наводячи їх детальний опис, призначення та супроводжуючи опис схемами цих споруд, що дозволяє створити вірне уявлення про фортецю та її складові.

Слід відзначити, що розвиток фортеці та її окремих елементів подається у тісному поєднанні з подіями, що відбувались у країні. Так зокрема наводиться історія будівництва та існування маловідомого об'єкту фортеці – передмостового укріплення на Микільській слобідці, необхідність спорудження якого виникла в період Кримської війни 1855-56рр., та в зв'язку з будівництвом в попередні роки першого в Києві капітального Ланцюгового мосту, за проектом і під керівництвом англійського інженера Чарльза де Віньоля. Ав-

тори наводять нові цікаві дані про ці споруди та досліджують їх існування до теперішнього часу.

Описуючи період модернізації фортеці в контексті розвитку артилерії в 50-60 роках XIX ст. автори вперше вводять в обіг схеми проекту модернізації Звіринецького укріплення та дають опис заходів, які планувалось здійснити у Київській фортеці. Нажаль, через низку причин ці плани лишились на папері.

Завершальним етапом будівництва Київської фортеці було спорудження у 1872-76 роках Лисогірського форту, одного з поясу фортив, що мав півкілцем прикрити Київ з заходу. Проект мав перетворити Київську фортецю з укріплення з суцільною оборонною лінією на фортову, оборона якої складалась з поясу окремих фортив, що мали лише вогневий зв'язок. Автори наводять детальний опис форту, його озброєння та історію будівництва.

У Висновку автори підсумовують результати розвитку Київської фортеці до 1897 року, коли її було перетворено на фортецю-склад. Наводиться інформація про перетворення фортечних об'єктів з оборонних на житлові та складські приміщення, їх використання під час другої світової війни та у повоєнні роки.

Окремо наводиться історія реставрації окремих об'єктів та комплексів на базі НІАМ «Київська фортеця».

Наприкінці видання автори подають словник фортифікаційних термінів, що використані в роботі.

В цілому робота написана на високому професійному рівні, добре ілюстрована, повністю відповідає поставленим завданням і розкриває заявлену тему.